

MASTERARBEIT IM STUDIENGANG PHYSIK

Troposphärische Signale vor und nach plötzlichen Stratosphärenerwärmungen in Langzeit-Ensemble-Vorhersagen

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN

FAKULTÄT FÜR PHYSIK

METEOROLOGISCHES INSTITUT

vorgelegt von:

Marco SIRBESCU

geboren am: 17. April 1996 in Landshut

Matrikelnummer: 11579512

Betreuer:

Jonas SPÄTH, M.Sc.

Gutachter:

Prof. Dr. Thomas BIRNER

München, den 17. April 2023

MASTER'S THESIS IN THE MASTER DEGREE PROGRAM PHYSICS

Tropospheric Signatures Preceding and Following Sudden Stratospheric Warmings in Extended-Range Ensemble Forecasts

LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITY MUNICH

FACULTY OF PHYSICS

METEOROLOGICAL INSTITUTE

submitted by:

Marco SIRBESCU

born on: 17th April 1996 in Landshut

student number: 11579512

advisor:

Jonas SPÄTH, M.Sc.

supervisor:

Prof. Dr. Thomas BIRNER

Munich, 17th April 2023

Kurzzusammenfassung

Plötzliche Stratosphärenenerwärmungen (SSWs) sind eindrucksvolle atmosphärische Phänomene, bei denen innerhalb kurzer Zeit der winterliche Polarwirbel der Stratosphäre zusammenbricht und sich dabei die Gelegenheit für verbesserte subsaisonale Vorhersagen eröffnet. Zurückzuführen ist die potentiell verbesserte Vorhersagbarkeit im Nachgang von SSWs einerseits auf die Stratosphären-Troposphären-Kopplung und andererseits auf die Zeitskala, die Signale benötigen, um von der Stratosphäre in die Troposphäre zu propagieren. Es ist bekannt, dass die Interaktion von Stratosphäre und Troposphäre nicht unerheblich Einfluss auf die Entstehung sowie die Auswirkungen von SSWs nimmt. Wie genau jedoch troposphärische Vorläuferereignisse SSWs begünstigen und welche Stratosphärenenerwärmungen Folgen in der Troposphäre nach sich ziehen, ist weiterhin Gegenstand aktueller Forschung. Basierend auf 6101 in Wettervorhersagen modellierter SSWs untersucht diese Arbeit statistisch robust troposphärische Signale vor und nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen. Dabei werden Vorläuferereignisse identifiziert und die Folgen von Verschiebungs- und Teilungsevents miteinander verglichen. Zu diesem Zweck wurde die Entwicklung ausgewählter Variablen vor und nach SSWs animiert und anschließend ausgewertet. Dabei wurde klar, dass etablierte Charakteristika von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen im untersuchten Datensatz realistisch reproduziert werden. Ausgehend von der troposphärischen Wellenaktivität im Zeitraum vor SSWs wurden zuverlässig Events mit Vorläuferereignissen identifiziert, die sich statistisch signifikant von Events ohne Vorläufersignalen unterscheiden. In Übereinstimmung mit früheren Studien wurde gezeigt, dass troposphärische, zonale Wellenaktivität vor SSWs im Mittel erhöht ist und somit begründet als Vorläufersignal angesehen werden kann. Die signifikant stärker ausgeprägten zonalen Wellenzahlen 1 und 2 im Geopotential sind dabei konsistent mit einhergehenden Anomalien im Wärmestrom, während sich aus Temperatur, Niederschlag und Schneefall keine Vorläuferereignisse ergeben. Des Weiteren wurden Events basierend auf der stratosphärischen zonalen Wellenaktivität in Verschiebungs- und Teilungsevents eingeteilt. Es hat sich gezeigt, dass im untersuchten Datensatz im Nachgang von Verschiebungsevents stärkere Anomalien in der geopotentiellen Höhe zu finden sind, konsistent mit stärker ausgeprägten Signalen in Wind, Temperatur, Niederschlag und Schneefall.

Abstract

Sudden stratospheric warmings (SSWs) are impressive atmospheric phenomena in which the winter polar vortex of the stratosphere collapses within a short period of time, opening up the opportunity for improved subseasonal forecasts. This potential improved predictability in the aftermath of SSWs can be attributed to stratosphere-troposphere coupling, on the one hand, and the time scale required for signals to propagate from the stratosphere to the troposphere, on the other. It is well known that the interaction of the stratosphere and troposphere has a not insignificant influence on the formation as well as the impact of SSWs. However, exactly how tropospheric precursor events promote SSWs and which stratospheric warmings entail consequences in the troposphere remains the subject of current research. Based on 6101 SSWs modeled in weather forecasts, this work examines statistically robust tropospheric signals before and after sudden stratospheric warmings. Precursor events are identified and the consequences of displacement and split events are compared. For this purpose, the evolution of selected variables before and after SSWs were animated and subsequently evaluated. It became clear that established characteristics of sudden stratospheric warmings are realistically reproduced in the investigated data set. Based on tropospheric wave activity in the period preceding SSWs, events with precursor signals were reliably identified as statistically significantly different from events without precursor signals. Consistent with previous studies, tropospheric zonal wave activity was shown to be elevated on average prior to SSWs and thus could be reasonably considered a precursor signal. In this context, the significantly more pronounced zonal wave counts 1 and 2 in the geopotential are consistent with accompanying anomalies in the heat flux, while no precursor signals arise from temperature, precipitation, and snowfall data. Furthermore, events based on stratospheric zonal wave activity were classified into displacement and split events. It has been shown that in the studied data set, stronger anomalies in geopotential height are found in the wake of displacement events, consistent with more pronounced signals in wind, temperature, precipitation, and snowfall.

Liste von Abkürzungen und Übersetzungen

AO: Arktische Oszillation

ECMWF: Europäisches Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage

ENSO: El Niño - Südliche Oszillation

MJO: Madden-Julian-Oszillation

NAO: Nordatlantische Oszillation

NAM: Northern Annular Mode

S2S: Subseasonal-to-Seasonal, subsaisonal

SSW: Sudden Stratospheric Warming, plötzliche Stratosphärenenerwärmung

SSD: Sudden Stratospheric Deceleration, plötzliche stratosphärische Verzögerung

u60: zonal gemittelter zonaler Wind auf 60°N

QBO: quasi-biennale Oszillation

Laufzeittag, lagtime day

Spektrale Leistungsdichte, power spectrum

Teilungsgevent, split event

Verschiebungsevent, displacement event

Vorläuferereignis, precursor event

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung und Zielsetzung	1
2	Theoretischer Hintergrund	5
2.1	Aufbau der Atmosphäre und der Polarwirbel	5
2.2	Plötzliche Stratosphärenenerwärmungen (SSWs)	6
2.3	Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre	8
3	Daten und Methodik	11
3.1	ECMWF und S2S-Vorhersagen	11
3.2	Untersuchte Variablen	12
3.3	Eventkomposita und statistische Analysen	13
3.4	Einteilung der SSWs	15
4	Ergebnisse und Interpretation	21
4.1	Analyse des gesamten Eventkompositums	24
4.1.1	Troposphärische Signale vor SSWs	29
4.1.2	Troposphärische Signale nach SSWs	32
4.2	Troposphärische Welle 1 und Welle 2 Events	36
4.2.1	Welle 1 Events	37
4.2.2	Welle 2 Events	43
4.3	Stratosphärische Teilungs- und Verschiebungsevents	52
5	Diskussion	61
6	Zusammenfassung und Ausblick	73
	Literaturverzeichnis	79
	Danksagung	91

Kapitel 1

Einführung und Zielsetzung

Wie wird der Winter? Wie kalt wird der nächste Monat? Angesichts fanatischer Despoten im Osten und einer seit Kurzem fraglichen Energieversorgungssicherheit beschäftigten sich letzten Herbst Millionen von Menschen mit diesen Fragen. Nicht nur Boulevardblätter wie die BILD (HORMESS 2022) titelten vom drohenden Krisenwinter, sondern auch seriöse Medien wie die Süddeutsche Zeitung und die ZEIT (BAUCHMÜLLER 2022, respektive DIESELKÄMPER 2022) bemühten sich, sich dem Schreckgespenst der deutschen Wirtschaft und Gesellschaft zu nähern. Die Politik versuchte einer Gasmangellage mit Planungen, Modellrechnungen, Flüssiggasterminals und Aufrufen zum Energiesparen (*Bundesnetzagentur - Hintergrundinformationen* 2023) entgegenzutreten. Genauso wie viele Physiker war zu dieser Zeit auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, ein häufiger Gast in Talkshows und Gesprächspartner unzähliger Journalisten. In einem Interview mit dem Handelsblatt (OLK & STRATMANN 2022) sprach Herr Müller davon, dass „das Wetter, damit das private Heizverhalten und die Situation in den Nachbarländern (...) die ausschlaggebenden Kriterien“ für die Entstehung einer Gasmangellage sind. Zusammenfassend sagte Müller:

„Wenn wir einen sehr kalten Winter bekommen, haben wir ein Problem.“

Eine konkrete Temperaturvorhersage für die Wintermonate zu erstellen und so die Vorbereitungen der Bundesnetzagentur zu unterstützen, gestaltet sich äußerst schwierig. Auch wenn sich die Dauer und Güte der Wettervorhersagen seit den 1970ern dank meteorologischer Satelliten, erhöhter räumlicher Auflösungen der Modelle und besseren Parametrisierungen (MAGNUSSON & KÄLLÉN 2013) kontinuierlich verbessert haben (SHAPIRO et al. 2010), ist es nicht ohne Weiteres möglich, verlässliche und ebenso aussagekräftige Vorhersagen für längere Zeiträume zu treffen. Die Vorhersagegüte einer 7-Tages-Vorhersage für großräumige Wettersysteme auf der Nordhalbkugel 2010 ist so gut wie diejenige einer 3-Tages-Vorhersage 1980 (BAUER, THORPE & BRUNET 2015). Es können Vorhersagen für bis zu 10 Tage im Voraus getätigt werden (HAMILL, WHITAKER & MULLEN 2006). Dies stellt für deterministische Vorhersagen jedoch die obere Grenze des seriös zuverlässig Vorhersagbaren dar (SLINGO & PALMER 2011, SHAPIRO et al. 2010). Zurückzuführen ist dies auf die hohe interne Variabilität unserer Troposphäre, in welcher sich das unmittelbar spürbare Wettergeschehen abspielt. Für kurzfristige Wettervorhersagen ist mathematisch gesehen ein Anfangswertproblem zu lösen, dessen Anfangswerte durch Messungen und geschickter Datenassimilation gewonnen werden können. Mit zunehmender Vorhersagezeit nimmt jedoch das Chaos die Überhand, wie LORENZ 1963 schon gezeigt hat.

Anders ist dies für Langzeitvorhersagen, die mathematisch gesehen ein Randwertproblem

darstellen und passable Ergebnisse für Klimavorhersagen im Bereich von Monaten bis Jahren liefern. Salopp gesagt ist es für die Betrachtung des zukünftigen Klimas irrelevant, ob es am 01. April 2123 vor dem Meteorologischen Institut München um 12:00 Uhr 17°C oder 4°C hat. Die Frage ist dagegen, wie viel Grad wärmer die Durchschnittstemperatur über einem größeren Gebiet und über einen längeren Zeitraum hinweg im Vergleich zur heutigen Durchschnittstemperatur sein wird. Das Ziel von Langzeitvorhersagen ist eben nicht, beispielsweise eine genaue Temperaturangabe für einen bestimmten Zeitpunkt und Ort zu liefern, auch wenn dies oftmals von weiten Teilen der Bevölkerung so missverstanden oder verlangt wird.

Der hiervon nicht erfasste Zeitraum von 10 bis 30 Tagen ist zu lange für kurz- und mittelfristige Wettervorhersagen, aber zu kurz für langfristige Vorhersagen. Dieser Zeitraum ist einerseits stark von den atmosphärischen Startbedingungen abhängig. Andererseits hat er jedoch die Erinnerung an die Startbedingungen bereits verloren. Daher haben HUDSON et al. 2011 beschrieben, wie herausfordernd es ist, in diesem Bereich eine gute Vorhersage zu produzieren. Bereits kleinste Änderungen in den Anfangsbedingungen sorgen für bedeutende Unterschiede 10 Tage nach der Initialisierung. Diese Tatsache wurde von LORENZ 1972 in einem Vortrag als Schmetterlingseffekt propagiert. Gleichzeitig ist der Zeitraum zu kurz, damit langfristige Änderungen beispielsweise der Meerestemperatur ihre Wirkung entfalten können.

Das Problem solcher Vorhersagen, welche im Englischen als „extended range forecasts“ bezeichnet werden, haben VITART, ROBERTSON & ANDERSON 2012 mit den Begriff „predictability desert“ auf den Punkt gebracht. Ein Durchschreiten dieser Wüste der Unvorhersagbarkeit trotz der chaotischen Natur der Dynamik der Troposphäre auf dieser Zeitskala ist Ziel des Subseasonal-to-Seasonal (S2S) Projekts, welches verbesserte Vorhersagen für subsaisonale Zeitskalen koordiniert (BRUNET, SHAPIRO et al. 2010, ROBERTSON et al. 2015) und weitreichende Anwendungsmöglichkeiten für unter anderem den Bevölkerungsschutz, die Versicherungsbranche sowie Wasser-, Energie-, und Landwirtschaft bietet (C. J. WHITE et al. 2017). Nachfolgende Abbildung 1.1 verdeutlicht nochmals die relevanten Zeitskalen und die damit einhergehende Güte verschiedener Vorhersagen. Es ist zu beachten, dass der Übergang von Wettervorhersagen über Langzeitvorhersagen zu Klimavorhersagen fließend ist und S2S-Vorhersagen nicht auf den Zeitraum von 10 bis 30 Tagen beschränkt sein müssen, sondern auch mehr als 60 Tage umfassen können. Ebenso anzumerken ist, dass die auf der Ordinate aufgezeichnete Vorhersagegüte eher von qualitativer Natur ist und weitere Diskussion benötigt.

Konkret gelingen verbesserte Vorhersagen für subsaisonale Zeitskalen durch geschicktes Einbeziehen atmosphärischer Phänomene, wie beispielsweise der El Niño – Südliche Oszillation (ENSO), der Madden-Julian-Oszillation (MJO) oder der Nordatlantische Oszillation (NAO), welche ein, von MARIOTTI et al. 2020 als „windows of opportunity“ bezeichnetes Fenster hierfür eröffnen. Solche Phänomene gehen mit einem über längere Zeitskalen über das normale atmosphärische Rauschen hinaus statistisch signifikantem Signal einher und ermöglichen für einen längeren Zeitraum robuste Vorhersagen (HOSKINS 2013). Wie von N. A. DAVIS et al. 2022 angeführt, sind plötzliche Stratosphärenwärmungen, beziehungsweise aus dem Englischen „sudden stratospheric warmings“ (SSWs), bei denen der winterliche stratosphärische polare Vortex zusammenbricht, auch Beispiele für solch günstige Umstände, die eine hohe Güte subsaisonaler Vorhersagen ermöglichen können.

Abbildung 1.1: Vorhersagegüte verschiedener Vorhersagezeiträume, Quelle: C. J. WHITE et al. 2017

Für substantiell verbesserte S2S-Vorhersagen bedarf es jedoch sowohl guter Vorhersagen für die Troposphäre und der mit ihr wechselwirkende Stratosphäre (HOSKINS 2013) als auch eines besseren Verständnisses der Entstehung unterschiedlicher SSWs und ihrer Auswirkungen am Boden. Dabei ist eine interessante Frage noch nicht geklärt, nämlich ob Verschiebungsevents (im Englischen „displacement events“), bei denen der Polarvortex sich verschiebt, und Teilungsevents (im Englischen „split events“), bei denen der Polarvortex auseinandergerissen wird, signifikant unterschiedliche Reaktionen in der Troposphäre hervorrufen. Wie offen die Antwort hierzu noch ist, zeigt ein Blick auf relevante Veröffentlichungen.

MAYCOCK & HITCHCOCK 2015 haben in ihrer Untersuchung beispielsweise nicht immer Unterschiede zwischen Verschiebungs- und Teilungsevents gefunden, während I. P. WHITE et al. 2021, HALL et al. 2021, O’CALLAGHAN et al. 2014 und MITCHELL et al. 2013 eine stärkere Veränderung ausgewählter Variablen nach Teilungsevents gefunden haben. Gleichzeitig ist es möglich, dass SSWs überhaupt keine beziehungsweise nur eine limitierte Auswirkung in der Troposphäre nach sich ziehen (N. A. DAVIS et al. 2022) oder gar für das Ende der schwerwiegendsten Dürre über der iberischen Halbinsel seit fast 50 Jahren sorgen (AYARZAGÜENA, BARRIOPEDRO et al. 2018). SPAETH 2020 hat in seiner Arbeit eine elegante Idee aufgeworfen, wie die Datengrundlage für plötzliche Stratosphärenwärmungen massiv gesteigert werden kann und so robuste Untersuchungen dieser ermöglicht werden.

Vor dem Hintergrund dieses spannenden Standes der Forschung in Fortführung der Arbeit von SPAETH 2020, versucht diese Arbeit einen Teil zum besseren Verständnis tro-

osphärischer Signale vor und nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen in Langzeit-Ensemble-Vorhersagen beizutragen. Konkret werden Antworten auf folgende Fragen gesucht:

1. Werden etablierte Charakteristika von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen von subsaisonalen Wettervorhersagen realistisch reproduziert?
2. Können troposphärische Auslöser von SSWs identifiziert werden?
3. Unterscheiden sich Verschiebungs- und Teilungsevents hinsichtlich ihres Einflusses auf die großräumige Zirkulation in der Troposphäre?

Das folgende Kapitel 2 umreißt den theoretischen Hintergrund der Arbeit, bevor Kapitel 3 die zugrunde liegenden Daten, deren Aufbereitung und die untersuchten Variablen sowie das wissenschaftliche Vorgehen beschreibt. Kapitel 4 setzt sich mit den Ergebnissen der Untersuchung auseinander und interpretiert diese. In Kapitel 5 findet eine kritische Auseinandersetzung mit den gefundenen Ergebnissen angesichts des Standes der Forschung statt. Abschließend fasst Kapitel 6 die gewonnenen Erkenntnisse sowie die Stärken und Schwächen der Arbeit zusammen und gibt einen Ausblick auf weitere interessante Untersuchungsmöglichkeiten.

Kapitel 2

Theoretischer Hintergrund

Bevor Daten visualisiert, ausgewertet und interpretiert werden können, ist es notwendig, den theoretischen Hintergrund abzustecken. Dieses Kapitel will einen Überblick der zum Verständnis von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen notwendigen Theorie geben und keine ausführliche mathematische Herleitung der vorherrschenden Lehrmeinung liefern. Als Ausgangspunkt für ein tiefergehendes Verständnis wird auf die Übersichtsarbeit zu SSWs BALDWIN, AYARZAGÜENA et al. 2021 verwiesen.

2.1 Aufbau der Atmosphäre und der Polarwirbel

Der letztendliche Grund allen Wetters auf unserem Planeten ist die heterogene Strahlungsflussdichte im Bezug auf die Erdoberfläche. Die die Erde erreichende Bestrahlungsstärke ist maximal am Äquator und nimmt polwärts aufgrund des sich ändernden Einfallswinkel der Strahlung kontinuierlich ab. Um ein Gleichgewicht im Energiehaushalt des Planeten zu halten, sorgen atmosphärische und hydrosphärische Zirkulationen für einen beständigen Energietransport im System Erde. So sorgen beispielsweise vor allem planetare Wellen für einen Impuls- und Energietransport (VALLIS 2017, STOLL, GRAVERSEN & MESSORI 2023). Der meridionale Temperaturgradient treibt dabei die planetare Zirkulation an und äußert sich in Kombination mit der Corioliskraft zum Beispiel im troposphärischen Jetstream.

Die Troposphäre ist dabei der Bereich der Atmosphäre, in welchem die Temperatur mit der Höhe beständig abnimmt. Der hieraus resultierende negative vertikale Temperaturgradient, und somit die Troposphäre an sich, reicht dabei bis in eine Höhe von im globalen Schnitt 10 km beziehungsweise zwischen 300 hPa und 200 hPa. Die Grenze der Troposphäre, auch Tropopause genannt, liegt über dem Äquator bei 18 km und über den Polen im Winter bei 6 km. Wie Figur 2.1a zeigt, wird der vertikale Temperaturgradient nach der Tropopause positiv und markiert dadurch den nächsten Bereich der Atmosphäre, die Stratosphäre. Aufgrund der Inversion des vertikalen Temperaturgradienten spielt sich so gut wie das gesamte Wettergeschehen in der Troposphäre ab, jedoch wird diese auch von der Stratosphäre beeinflusst.

Ozon in der Stratosphäre absorbiert die eintreffende UV-Strahlung und führt so zu einer Inversion des Temperaturgradientens (MURGATROYD & GOODY 1958). Da während der Polarnacht jedoch keine UV-Strahlung die Pole erreicht, somit keine zusätzliche Wärme durch das Ozon emittiert wird, kühlt die Stratosphäre extrem ab. Der daraus resultierende starke meridionale Temperaturgradient in der Stratosphäre sorgt dafür, dass sich von September bis März ein in der Stärke äußerst variabler, aber beständiger Westwind

entwickelt. Figur 2.1b zeigt eine Momentaufnahme der Windgeschwindigkeiten auf 10 hPa am 28. Dezember 2022. Mit einsetzendem Polartag dreht sich der Wind auf 10 hPa wieder und ein Ostwind herrscht vor. An dieser Stelle sei noch angemerkt, dass im Folgenden immer über den Polarwirbel in der Stratosphäre gesprochen wird, der in der Regel maximale Windgeschwindigkeiten auf 10 hPa entlang des 60. Breitengrades erreicht.

(a) Idealisierter vertikaler Temperaturgradient der Atmosphäre; Quelle: <https://www.weather.gov/jetstream/layers>

(b) Windgeschwindigkeiten auf der Nordhalbkugel am 28. Dezember 2022 um 12:00 UTC auf 10 hPa basierend auf GFS Daten; Quelle: <https://earth.nullschool.net>

Abbildung 2.1: Aufbau der Standardatmosphäre und Momentaufnahme des Polarwirbels

2.2 Plötzliche Stratosphärenenerwärmungen (SSWs)

Die im Abschnitt 2.1 angesprochenen planetaren beziehungsweise Rossby-Wellen können auch in die Stratosphäre propagieren und dort mit dem Polarwirbel interagieren. Da Rossby-Wellen auch durch die Orographie beeinflusst werden und sich um die Antarktis herum nur Ozeane befinden, können Rossby-Wellen den Polarwirbel auf der Südhalbkugel kaum beeinflussen. Im Umkehrschluss führt dies jedoch dazu, dass auf der Nordhalbkugel mit den zonal verlaufenden Rocky Mountains und dem Ural sowie dem Pazifik und Atlantik, wesentlich stärkere planetare Wellen möglich sind, die zu einer sehr großen Variabilität des Polarwirbels führen. Die Interaktion mit den Rossby-Wellen kann sogar zu einer Verschiebung und einem schlussendlichen Zusammenbruch des Polarwirbels führen und selbst im Winter auf 10 hPa einen zonal gemittelten zonalen Ostwind auf 60°N bedingen. Auf der Südhalbkugel wurde ein Zusammenbruch des Polarwirbels, je nach Definition von Zusammenbruch, bisher ein- bis zweimal beobachtet (LIU et al. 2022). Im weiteren Verlauf der

Arbeit wird nur die Nordhalbkugel betrachtet.

Der Zusammenbruch des Polarwirbels führt dazu, dass die sehr kalte Luft aus der Stratosphäre absinkt und sich dabei adiabatisch erwärmt. Dies wird als plötzliche Stratosphärenenerwärmung (SSW, vom Englischen sudden stratospheric warming) bezeichnet. Auch wenn die Erwärmung der Stratosphäre innerhalb eines kurzen Zeitraumes namensgebend für die plötzliche Stratosphärenenerwärmung war (SCHERHAG 1952) und ein SSW sehr wohl über die Temperaturänderung und die damit einhergehende Änderung in der Strahlung definiert werden kann (QUIROZ 1975), ist dies bei weitem nicht die einzige mögliche Definition eines Sudden Stratospheric Warmings (BUTLER, SEIDEL et al. 2015). CHARLTON & POLVANI 2007 definieren eine Umkehr des täglichen Mittels des auf 60°N zonal gemittelten zonalen Windes auf 10 hPa als ausschlaggebendes Event für eine plötzliche Stratosphärenenerwärmung. Da der Polarwirbel regelmäßig im Sommer zum Erliegen kommt, wird weiterhin gefordert, dass über 10 Tage vor und nach dem Eventtag abermals ein Westwind besteht. Diese Definition eines SSW wird in Übereinstimmung mit SPAETH 2020 auch für diese Arbeit übernommen. Abbildung 2.2 zeigt eine Momentaufnahme kurz vor einer plötzliche Stratosphärenenerwärmung, bei welcher der Polarwirbel auseinanderreißt. Abermals wird die Windgeschwindigkeit auf 10 hPa als Proxy für den Polarwirbel visualisiert.

Abbildung 2.2: Windgeschwindigkeiten auf der Nordhalbkugel am 05. März 2022 um 12:00 UTC auf 10 hPa basierend auf GFS Daten; Quelle: <https://earth.nullschool.net>

Was die genauen Voraussetzungen für plötzliche Stratosphärenenerwärmungen sind, ist weiterhin Gegenstand aktueller Forschung und nicht abschließend geklärt. CHARNEY & DRAZIN 1961 haben gezeigt, dass nur Rossby-Wellen mit Wellenzahl 1 oder 2 vertikal in die Stratosphäre propagieren können. MATSUNO 1971 geht davon aus, dass anomal starke troposphärische Wellen für die Entstehung von SSWs notwendig sind, während BIRNER & ALBERS 2017 beispielsweise die Geometrie des Polarwirbels und die interne Dynamik der Stratosphäre vor dem Hintergrund des grundsätzlich ohnehin großen Reservoirs an Wellenaktivität in der Troposphäre für Events wie in Abbildung 2.2 als Ursache vorschlagen. Des Weiteren wird vermutet, dass die quasi-biennale Oszillation (QBO) (HOLTON & TAN 1980), die El Niño - Südliche Oszillation (ENSO) (D. I. DOMEISEN 2019) oder die Madden-Julian-Oszillation (MJO) (SCHWARTZ & GARFINKEL 2017) einen Einfluss auf die Frequenz und Entstehung von SSWs haben könnten.

2.3 Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre

Wie schon in der Einleitung erwähnt, eröffnen gewisse atmosphärische Phänomene die Möglichkeit, bessere Vorhersagen auf der subsaisonalen Zeitskala zu erhalten. Zu dieser Art Phänomene gehören auch SSWs, wie sich aus Abbildung 2.3 ergibt.

Abbildung 2.3: „Dripping Paint Plot“ aus BALDWIN & DUNKERTON 2001; Vertikalschnitt durch die Troposphäre und Stratosphäre des Northern Annular Mode im zeitlichen Verlauf vor und nach Events mit schwachem (A) und starkem Polarwirbel (B)

Es ist bekannt, dass es eine Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre gibt (HOLTON & TAN 1980). BALDWIN & DUNKERTON 2001 haben gezeigt, dass Anomalien auf 10 hPa nach einer plötzlichen Stratosphärenenerwärmung sich nach einiger Zeit bis in die Troposphäre ausbreiten und dort bis zu 80 Tage nach dem Event existieren. Konkret wurde unter anderem die Northern Annular Mode (NAM) näher betrachtet, welche als Maß für die Stärke des Jetstreams verwendet werden kann. Grundsätzlich kann die NAM auf beliebigen Druckleveln berechnet werden. Wird dies beispielsweise auf 1000 hPa gemacht, erhält man den Arktische Oszillation (AO), welche das Verhältnis vom Island-Tief zum Azoren-Hoch beschreibt. Eine positive NAM beziehungsweise AO geht mit einem verringertem Druck über dem Pol und einem starken Polarwirbel einher.

Dahingegen entspricht ein negativer AO einem anomal hohen Druck über dem Pol und einem schwachen Polarwirbel. BALDWIN & DUNKERTON 2001 haben nun in ihrer Untersuchung gezeigt, dass ein schwacher Polarwirbel bei SSWs (Figur 2.3 A) vor seinem Zusammenbruch eine positive NAM zeigt, die nach der plötzlichen Stratosphärenenerwärmung negativ wird. Die Anomalien breiten sich von der Stratosphäre in die Troposphäre aus. Nachfolgende Untersuchungen haben diesen Zusammenhang bestätigt (LIMPASUVAN, HARTMANN et al. 2005, D. I. V. DOMEISEN, BUTLER et al. 2020, RUPP et al. 2022). In Folge des negativen AO-Index verschiebt sich der troposphärische Polarwirbel und die Vorhersagbarkeit für Kaltlufteinbrüche über Europa nimmt zu, wie beispielsweise aus der Fallstudie KAUTZ et al. 2020 hervorgeht.

Zurückzuführen ist die verbesserte Vorhersagbarkeit unter anderem auf die längere Autokorrelationszeit der Stratosphäre im Vergleich zur Troposphäre (BALDWIN, STEPHENSON et al. 2003). Diese Eigenschaft haben alle atmosphärischen Phänomene, die ein „window of opportunity“ für verbesserte intersaisonale Vorhersagen eröffnen, gemeinsam. SSWs zeichnen sich besonders aus, da sie zu den Phänomenen mit den deutlichsten Erscheinungsformen der Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre zählen (GERBER et al. 2021). Wie genau jedoch die Propagation der Anomalien in die Troposphäre von statten geht und welche SSWs warum das Wetter in der Troposphäre beeinflussen, bleibt Gegenstand der Forschung.

Zusammengefasst sind plötzliche Stratosphärenenerwärmungen also Phänomene, bei welchen der stratosphärische Polarwirbel unter Mitwirkung vertikal aus der Troposphäre propagierender Rossby-Wellen zusammenbricht und so ein „window of opportunity“ für verbesserte intersaisonale Vorhersagen eröffnet. Von besonderem Interesse für die Wissenschaft sind dabei die Fragen nach möglichen Vorläuferereignissen, die SSWs auslösen, und nach Folgen der Events in der Troposphäre. Diese Arbeit wird sich entsprechend mit troposphärischen Signalen vor und nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen beschäftigen. Bevor Antworten auf die offenen Fragen gesucht werden können, muss jedoch erst das wissenschaftliche Vorgehen geklärt und festgelegt werden.

Kapitel 3

Daten und Methodik

Um die in Kapitel 1 aufgeworfenen Fragen vor dem zuletzt angeführten theoretischen Hintergrund beantworten zu können, muss noch eine systematische Herangehensweise hierfür erarbeitet werden. Dieses Kapitel soll erst den Ursprung der zugrundeliegenden Daten und deren Verwendung umreißen, bevor anschließend auf die für die nachfolgenden Untersuchungen verwendeten Techniken eingegangen wird.

3.1 ECMWF und S2S-Vorhersagen

Alle in dieser Arbeit verwendeten Rohdaten stammen vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage (*ECMWF — S2S, ECMWF, Realtime, Daily averaged 2023*), welches wiederum am S2S-Projekt beteiligt ist und unter anderem die hierfür nötigen Speicherkapazitäten zur Verfügung stellt. Wie VITART, ROBERTSON & ANDERSON 2012 schon angemerkt haben, ist es äußerst anspruchsvoll, für den subsaisonalen Zeitraum verlässliche und aussagekräftige Vorhersagen zu treffen. Gleichwohl ist diese Zeitskala von enormer gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Bedeutung. Das von der Weltorganisation für Meteorologie ins Leben gerufene S2S-Projekt koordiniert nun zwischen elf verschiedenen meteorologischen Organisationen die Bemühungen, den subsaisonalen Zeitraum besser zu verstehen (BRUNET, JONES & RUTI 2015). Das ECMWF speichert dabei die unterschiedlichen Modellergebnisse der verschiedenen Wetterdienste und trägt ebenfalls selbst dazu bei (VITART, ARDILOUZE et al. 2017). Konkret soll dabei die Vorhersagegüte auf der subsaisonalen Zeitskala gesteigert werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Wetterereignisse mit starken Auswirkungen, indem die operativen Vorhersagezentren, wie beispielsweise das ECMWF, auf die Erkenntnisse des S2S-Projektes zurückgreifen (VITART 2014).

Um die zur Verfügung stehenden Rechenkapazitäten nicht über Gebühr zu strapazieren, wurden die Rohdaten vom ECMWF für jeweils 51 Ensemblemember pro Initialisierungstag mit einem weiteren Vorhersagezeitraum von 46 Tagen größtenteils in einer Auflösung von $2,5^\circ \times 2,5^\circ$ für die Nordhalbkugel auf in etwa 1000 hPa heruntergeladen. Eine Ausnahme bilden dabei die u-Komponente des Windes und der Wärmestrom, welche auf 60°N für acht Drucklevel mit einer Auflösung von $1^\circ \times 1^\circ$ (Wind) beziehungsweise $1^\circ \times 5^\circ$ (Wärmestrom) heruntergeladen wurden. Grundsätzlich produziert das ECMWF Daten mit einer Auflösung von bis zu $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ für 91 Drucklevel. Für 11 der 51 Ensemblemember werden Reanalysen für einen Zeitraum von 20 Jahren gerechnet. Konkret wird beispielsweise für den Kontrolllauf, welcher am 27.11.2017 initialisiert, wurde eine jährliche Reanalyse, auch Hindcast genannt, über insgesamt 47 Tage beginnend jeweils am 27.11.

der Jahre 1997 bis 2016 berechnet.

3.2 Untersuchte Variablen

Von den gut 40 vom ECMWF im Rahmen des S2S-Projektes zur Verfügung gestellten Variablen, wurden in dieser Arbeit sechs näher betrachtet. Die folgenden Variablen wurden so ausgewählt, dass sie die in Kapitel 1 aufgeworfenen Fragen unter den gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich beantworten können.

Wie aus der Übersichtsarbeit von BALDWIN, AYARZAGÜENA et al. 2021 zu plötzlichen Stratosphärenenerwärmung hervorgeht, sind SSWs eindrucksvolle Events, die mit einer Vielzahl an distinkten atmosphärischen Zuständen einhergehen. Neben der namensgebenden plötzlichen Erwärmung der Stratosphäre ist eine Umkehr des klimatologisch im Winter vorherrschenden Westwindes zu einem Ostwind bezeichnend für SSWs. CHARLTON & POLVANI 2007 haben aus diesem Grund den Richtungswechsel des zonal gemittelten zonalen Windes auf 60°N als Definition eines SSW gewählt. Entsprechend wird nachfolgend eben jener **u60-Wind** in ms^{-1} auf 10 hPa als etabliertes Charakteristikum von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen betrachtet.

Hinsichtlich troposphärischer Auslöser von SSWs ist zu sagen, dass nicht abschließend geklärt ist, ob vertikaler Wellenfluss aus der Troposphäre zwingend notwendig ist, wie beispielsweise MATSUNO 1971 vermutet, oder ob die interne Dynamik gerade der unteren Stratosphäre schon ausreichend ist, um SSWs hervorzurufen (CÁMARA, BIRNER & ALBERS 2019, BIRNER & ALBERS 2017, SJOBERG & BIRNER 2014). Um den vertikalen Wellenfluss beschreiben zu können, wird der **Wärmestrom** $\overline{v't'}$ als Proxy hierfür genommen. Das zonale Mittel aus den Anomalien der meridionalen Windgeschwindigkeit und der Temperatur in mK s^{-1} wurde mittels Fourieranalyse in die jeweils beitragenden Wellen zerlegt, um so mögliche troposphärische Auslöser von SSWs besser identifizieren und verstehen zu können.

Der aus dem Wärmestrom bestehende Proxy für vertikale Wellenaktivität ist nicht nur dazu gedacht, um troposphärische Auslöser besser zu verstehen, sondern auch, um die jeweiligen Events in der Stratosphäre in interessante Untergruppen einzuteilen. Eine ähnliche Motivation liegt der Untersuchung der **geopotentiellen Höhe** zu Grunde. Die geopotentielle Höhe, welche lediglich auf 1000 hPa, dafür aber auf der gesamten Nordhalbkugel, vorliegt, dient einerseits ebenfalls als Proxy für Wellenaktivität und somit als Unterscheidungsmerkmal zwischen Events mit starker Wellenaktivität in der Troposphäre in den Tagen vor den SSWs und Events mit schwacher troposphärischer Wellenaktivität. Andererseits können im geopotentiellen Höhenfeld die Folgen der SSWs untersucht werden. Auf der Untersuchung der geopotentiellen Höhe vor und nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen liegt das Hauptaugenmerk dieser Arbeit.

Um, in erster Linie, die Auswirkungen von SSWs zu untersuchen, wurden außerdem Daten über die **Temperatur in 2 m Höhe**, den **Niederschlag** und den **Schneefall** herangezogen. Diese Variablen zeigen in der Literatur ein charakteristisches Verhalten nach SSWs (BALDWIN, AYARZAGÜENA et al. 2021) und werden auch für differenzierte Betrachtungen zwischen Verschiebungs- und Teilungsevents herangezogen.

Allein schon, da die Auswirkungen von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen nur bei den Absolutwerten des u60-Windes direkt erkennbar sind, ist es unerlässlich, die Daten zu desaisonalisieren und mit den Anomalien zu arbeiten. SPAETH 2020 hat in seiner Arbeit dies für den Wärmestrom und u60-Wind bereits durchgeführt und die verwendeten Algorithmen in einem Python-Paket namens s2stools veröffentlicht (SPAETH 2023). So mussten die weiteren Daten nur richtig aufbereitet werden, um s2stools einsetzen zu können und desaisonalisierte Daten zu erhalten. Im Allgemeinen war für diese Arbeit auch das Python-Paket Xarray (HOYER & HAMMAN 2017) von unschätzbarem Wert. Jegliche Manipulation und Aufbereitung der Datenstruktur wurde mit der zum Zeitpunkt der Untersuchung aktuellen Xarray Version (HOYER, ROOS et al. 2023) umgesetzt. Für eine ausführliche Erklärung des Desaisonalisierungsalgorithmus wird auf SPAETH 2020 verwiesen. Kurzgesagt jedoch berechnet SPAETH 2023 zuerst eine Klimatologie, bei welcher für jeden Initialisierungstag zuerst das Ensemblemittel über den gesamten Zeitraum von 47 Tagen pro Reanalysejahr berechnet wird. Anschließend wird für jeden einzelnen der 47 Vorhersagetage ein tägliches Mittel aus den 20 Reanalysejahren berechnet. Die Differenz zwischen Absolutwerten und der Klimatologie für jeden Tag ergibt die Anomalien, welche in einem weiteren Schritt noch standardisiert werden können.

3.3 Eventkomposita und statistische Analysen

Je nach verwendeter Definition einer plötzlichen Stratosphärenenerwärmung finden in etwa zwei SSWs alle drei Jahre statt (Tabelle 1, BUTLER & GERBER 2018). Seit der ersten Beschreibung von SCHERHAG 1952 bis zur Veröffentlichung dieser Arbeit gab es also circa 40 Events. Ausgehend von diesen Beobachtungen ist die Datengrundlage weniger robust. SPAETH 2020 hat dieses Problem in seiner Arbeit dadurch gelöst, dass jedes einzelne Ensemblemitglied als physikalisch korrekte Abbildung der Atmosphäre angesehen wird und es nur dem Zufall geschuldet ist, dass die reale Atmosphäre sich anders verhalten hat. Die Konsequenz dieser Annahme ist, dass ein Ensemblemitglied, welches ein SSW zeigt, nun als Event in die Statistik miteinfließen kann. Die in dieser Arbeit untersuchten Initialisierungstage vom 16.11.2017 bis 22.02.2018 und ihre Hindcastvorhersagen beginnend 1997, umfassen dank SPAETH 2020 nun unter Beachtung weiterer Randbedingungen 6101 Events.

Um statistisch robuste Aussagen über diese Events treffen zu können, wurden sie zu Eventkomposita zusammengefügt. Jedes einzelne Ensemblemitglied, welches innerhalb seiner 47-tägigen Laufzeit ein SSW zeigt, kann grundsätzlich für die weitere Untersuchung beachtet werden. Da jedoch die einzelnen Ensemblemitglieder innerhalb der ersten 10 Vorhersagetage noch stark von den Anfangsbedingungen dominiert werden und Autokorrelation zwischen ihnen vermieden werden soll, werden alle Ensemblemitglieder aus der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, die ein Event innerhalb der ersten 10 Tage zeigen. Um die Folgen plötzlicher Stratosphärenenerwärmungen untersuchen zu können, wird ebenfalls gefordert, dass nach dem Event noch mindestens 10 weitere Vorhersagetage vorhanden sind. Folglich werden also auch alle Ensemblemitglieder aus der weiteren Untersuchung ausgeschlossen, die ein Event innerhalb der letzten 10 Tage zeigen. Unter diesen Randbedingungen bleiben 6101 Events übrig, die jeweils zwischen Vorhersagetag 10 und 36 ihres respektiven Ensemblemitglieds stattfinden. Es ist zu beachten, dass der erste Vorhersagetag der Vorhersagetag

0 ist. Figur 3.1a zeigt den Verlauf des u60-Windes dreier ausgewählter Ensemblemember. So hat beispielsweise das in blau dargestellte Ensemblemember einen Nulldurchgang am Vorhersagetag 36 und wird weiterhin als Event Nr. 1848 bezeichnet, während Event Nr. 3712 am Vorhersagetag 10 und Event Nr. 786 am Vorhersagetag 19 stattfinden. Tage, an denen sich der u60-Wind dreht, also ein SSW beziehungsweise ein Event stattfindet, werden im folgenden auch Eventtag genannt.

Beim Zusammenfassen der Events zu einem Eventkompositum wird die Zeitachse neu skaliert. Aus Vorhersagetagen werden Laufzeittage (aus dem Englischen lag days), wobei jeder Eventtag als Laufzeittag 0 definiert wird. Vorhersagetage vor dem Eventtag werden zu negativen Laufzeittagen und Vorhersagetage nach dem Eventtag werden zu positiven Laufzeittagen. Um dies besser zu veranschaulichen, wurde mit nachfolgender Abbildung 3.1 die Abbildung Nr. 10 von SPAETH 2020 mit eigenen Daten reproduziert.

Abbildung 3.1: Neuskalierung der Zeitachse bei der Erstellung von Eventkomposita; Reproduziert mit eigenen Daten gemäß Figur 10 von SPAETH 2020

Nach dem Zusammenfassen der drei ausgewählten Ensemblemember zu einem Eventkompositum in Figur 3.1b, sind die einzelnen Member nun derart zueinander verschoben, dass für alle Vorhersagen der Nulldurchgang des u60-Windes am Laufzeittag 0 stattfindet. Da unter den gegebenen Randbedingungen die geeignete Vorhersagedauer der jeweiligen Ensemblemember aber nur noch 37 Tage beträgt (36 Vorhersagetage + 1 Eventtag), hat das Eventkompositum einen maximalen Laufzeitraum von 73 Tagen (jeweils 36 Laufzeittage vor und nach dem 1 Eventtag). Qua Konstruktion können auch nur zwischen den Laufzeittagen -10 und 10 alle Ensemblemember zum Eventkompositum beitragen.

Durch die Annahme, dass jedes einzelne Ensemblemember für sich genommen einen physikalisch korrekten Zustand der Atmosphäre abbildet und sich dabei ergebende plötzliche Stratosphärenenerwärmungen valide Datenpunkte darstellen, in Kombination mit der Auswertung dieser in Eventkomposita, können nun statistisch robuste Schlussfolgerungen gezo-

gen werden. Jedoch ist zu beachten, dass Eventkomposita nicht frei von allen Schwächen sind. Einerseits kann durch die große Anzahl an beitragenden Events ein falscher Eindruck entstehen, indem beispielsweise Minima und Maxima verschiedener Ensemblemember sich zufällig im Mittel aufheben. Ebenso könnten zum Beispiel eigentlich irrelevante Signale über Gebühr verstärkt werden, sodass sie als relevant erscheinen, weil das Hintergrundrauschen der einfließenden Eventkomposita aufgrund Autokorrelation sich gegenseitig verstärkt. Andererseits stellt der Laufzeitraum des Eventkompositums unter Umständen ein Problem dar. Gerade zu Beginn und zum Ende des Laufzeitraumes kann das Bild durch die wenigen einfließenden Ensemblemember verzerrt werden. Auch ist die Zeitskala der Stratosphären-Troposphären-Kopplung länger als der mit den Daten des ECMWFs zur Verfügung stehende Untersuchungszeitraum nach Events. BALDWIN & DUNKERTON 2001 haben gezeigt, dass es bis zu 90 Tage nach SSWs noch Auswirkungen dieser in der unteren Troposphäre gibt, während in dieser Arbeit Untersuchungen bis maximal 36 Tage nach SSWs möglich sind.

Um die bisherige Methodik noch einmal zu rekapitulieren, kann festgehalten werden, dass ausgehend von den grundlegenden Untersuchungsfragen aus Kapitel 1 die zu untersuchenden meteorologischen Variablen ausgewählt wurden. Bevor diese mit den von SPAETH 2023 zur Verfügung gestellten Algorithmen desaisonalisiert und zu Eventkomposita verarbeitet wurden, wurde sich mit der Datenstruktur der vom ECMWF bereitgestellten Datensätze bekannt gemacht und erste Erwartungen formuliert. Die gewonnenen Eventkomposita wurden anschließend passend visualisiert. Hierfür kam das auf Matplotlib (HUNTER 2007) basierende ProPlot (L. L. B. DAVIS 2021) zum Einsatz. Die Eventkomposita für den u60-Wind sowie den Wärmestrom sind zweidimensional (Vertikalschnitt über die Höhe gegen Laufzeittag), während die weiteren Variablen für die gesamte Nordhalbkugel für alle Laufzeittage vorliegen. Um diese dreidimensionalen Daten zu visualisieren, wurden für jeden einzelnen Laufzeittag Abbildungen der Nordhalbkugel berechnet und anschließend in einer Animation zusammengefügt. Ausgehend von den fertigen Eventkomposita wurden weitere statistische Analysen sowie Fourieranalyse je nach Untersuchung angewandt. Besonders hervorzuheben hierbei sind die Python-Pakete SciPy (VIRTANEN et al. 2020), welches für die Fourieranalyse verwendet wurde, sowie statsmodels (SEABOLD & PERKTOLD 2010) für alle statistischen Analysen. Dieses allgemeine Vorgehen wurde im Rahmen der Arbeit entwickelt und für die Analyse aller Daten verwendet.

3.4 Einteilung der SSWs

Die Identifizierung von einzelnen Events ist nicht von dieser Arbeit umfasst. Stattdessen werden die von SPAETH 2020 aufgefundenen SSWs nach der Definition von CHARLTON & POLVANI 2007 weiter untersucht. Wie schon im Abschnitt 3.2 erwähnt, werden allerdings sowohl der Wärmestrom als auch die geopotentielle Höhe als Proxy für vertikale Wellenaktivität und zur Identifizierung von interessanten Events beziehungsweise Untergruppen zur Erstellung von Eventkomposita herangezogen. Während die Betrachtung eines Eventkompositums durch statistische Notwendigkeiten motiviert werden kann, ist die Frage nach der Auswahl von interessanten Events schwieriger zu beantworten.

Grundsätzlich bietet es sich erst einmal an, die zu einem Eventkompositum beitragenden SSWs nach zeitlichen oder räumlichen Merkmalen zu filtern. Beispielsweise kann

nach außergewöhnlichen Signalen vor und nach Events, sowohl am Boden als auch in der Höhe, Ausschau gehalten werden. Es ist bekannt, dass manchen plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen eine besonders starke, aus der Troposphäre vertikal propagierende Wellenaktivität vorhergeht (AYARZAGÜENA, LANGEMATZ & SERRANO 2011), während andere SSWs ohne nennenswert im voraus erkenntliche Wellenaktivität geschehen (ALBERS & BIRNER 2014). Aufgrund CHARNEY & DRAZIN 1961 wissen wir, dass überhaupt nur planetare Wellen mit den Wellenzahlen 1 und 2 von der Troposphäre in die Stratosphäre propagieren können. Somit ergibt sich als erstes Filterkriterium für interessante Events die Frage, ob einem Event eine besonders starke Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Aktivität vorhergeht.

Zur Einteilung der SSWs in troposphärische Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Events wird auf die standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe 1000 hPa als Proxy für die Wellenaktivität im Zeitraum vor dem Eventtag zurückgegriffen. In einem ersten Schritt wurden die zwischen 75°N und 45°N flächengewichteten standardisierten Anomalien des geopotentiellen Höhenfeldes mittels Fourieranalyse in ihre einzeln beitragenden Wellen zerlegt und für die Wellenzahlen jeweils die spektrale Leistungsdichte (Englisch: power spectrum) berechnet. Um eine robustere Datengrundlage zu erhalten, wurde anschließend ein gleitender Mittelwert über jeweils 7 Vorhersagetage angewandt, bevor die standardisierten Anomalien der Wellenamplitudquadrate berechnet wurden. Abschließend wurden die standardisierten Anomalien der spektralen Leistungsdichte zu einem Eventkompositum zusammengefügt und in Abbildung 3.2 visualisiert.

Abbildung 3.2: Standardisierte Anomalien der über 6101 Events gemittelten spektralen Leistungsdichte der Wellen 1 und 2

Durch den gleitenden Mittelwert fließen beispielsweise in die Daten am Laufzeittag -14 auch diejenigen der Laufzeittag -17 bis -11 mit ein und verhindern so, dass ein einzelner Laufzeittag übermäßig stark repräsentiert wird. Zur Filterung nach Events mit besonders starken troposphärischen Wellen 1 und 2 ist nur der Zeitraum vor den Events von Interesse.

Sowohl für Welle 1 als auch Welle 2 in Abbildung 3.2 sind stark fallende Werte ab in etwa 14 Tage vor den SSWs zu erkennen. Gleichzeitig tragen nur zwischen Laufzeittag -10 und 10 alle Events beim Eventkompositum bei.

Als schlussendliches Filterkriterium wurde festgelegt, dass diejenigen Ensemblemember, deren standardisierte Anomalie der spektralen Leistungsdichte für Welle 1 am Laufzeittag -10 größer als 1σ und deren standardisierte Anomalie der spektralen Leistungsdichte für Welle 2 am Laufzeittag -10 gleichzeitig kleiner als 1σ ist, als troposphärisches Welle 1 Event zählen. Entsprechend sind troposphärische Welle 2 Events all diejenigen Events, welche eine standardisierte Anomalie der spektralen Leistungsdichte für Welle 1 am Laufzeittag -10 kleiner als 1σ und gleichzeitig eine standardisierte Anomalie der spektralen Leistungsdichte für Welle 2 am Laufzeittag -10 größer als 1σ haben.

Auf diese Art und Weise wurden die Events in Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität, besonders starker Welle 2 Aktivität oder ohne erkennbar starke Wellenaktivität im Vorlauf von plötzlichen Stratosphärenwärmungen eingeteilt. Die Grenze von 1σ am Laufzeittag -10 wurde experimentell als Kompromiss zwischen einer aussagekräftigen Filterung und einer gleichbleibend hohen statistischen Robustheit bestimmt.

Ein weiteres markantes Merkmal plötzlicher Stratosphärenwärmungen ist der Zusammenbruch des Polarwirbels. Im Vorlauf dessen kann der Wirbel sich entweder verschieben oder teilen. Hiernach lassen sich die Events weiter in Verschiebungsevents (Englisch: displacement event) und Teilungsevents (Englisch: split events) einteilen (BALDWIN, AYARZAGÜENA et al. 2021). Ein Verschiebungsevent kann sich bildlich als ein einstweilen intakter Polarwirbel, der sich nicht über den Pol befindet, vorgestellt werden, während ein Teilungsevent zwei räumlich voneinander getrennte, kleinere Wirbel darstellt. Folglich korrespondieren Verschiebungsevents mit einer Welle 1, da nur ein zonales Maximum in der Stratosphäre vorliegt, während Teilungsevents mit Welle 2 korrespondieren, da zwei zonale Maxima in der Stratosphäre existieren.

Konsistent mit SPAETH 2020 und motiviert durch ALBERS & BIRNER 2014, wird der Wärmestrom als Proxy für die Wellenaktivität als Grundlage des Filters nach Verschiebungs- und Teilungsevents benutzt. Konkret wird als Filterkriterium festgelegt, dass diejenigen Events Verschiebungsevents sind, deren standardisierte Anomalien im Wärmestrom für Welle 1 auf 100 hPa im Zeitraum von 5 Tagen vor und bis 5 Tage nach dem Eventtag mindestens einmal größer als 2σ sind und gleichzeitig die standardisierte Anomalien für Welle 2 des Wärmestromes durchgehend kleiner als 2σ sind. Entsprechen sind Teilungsevents diejenigen Events, deren standardisierte Anomalien im Wärmestrom für Welle 2 auf 100 hPa im Zeitraum von 5 Tagen vor und bis 5 Tage nach dem Eventtag mindestens einmal größer als 2σ sind und gleichzeitig die standardisierte Anomalien für Welle 1 des Wärmestromes durchgehend kleiner als 2σ sind.

Im Ergebnis wurden also zwei Filter entwickelt. Der eine filtert nach besonders starker Wellenaktivität am Boden auf 1000 hPa im Zeitraum vor Events und der andere nach Wellenaktivität in der Höhe auf 100 hPa im Zeitraum vor und nach Events. Die endgültige Aufteilung der Events in verschiedene Untergruppen im Rahmen der weiteren Untersuchung wird in nachfolgender Abbildung 3.3 veranschaulicht.

Abbildung 3.3: Anzahl und Schnittmengen der Events pro betrachteter Untergruppe

Wie in Abbildung 3.3 zu erkennen ist, werden die insgesamt 6101 SSWs entlang zweier Achsen eingeteilt. Einerseits gibt es Events, die ein starkes Welle 1 oder Welle 2 Signal in der Troposphäre zeigen und andererseits gibt es Verschiebungs-, beziehungsweise Teilungsevents, die in der Stratosphäre einer Welle 1 respektive Welle 2 entsprechen. Aufgrund der Konstruktion der Filter gibt es keine Events, die troposphärische Welle 1 und 2 Signale haben oder Verschiebungs- und Teilungsevents sind.

Aus diesen vier grundlegenden Kategorien ergeben sich weitere Unterkategorien. Beispielsweise gliedern sich die insgesamt 2718 Verschiebungsevents derart auf, dass es 654 Verschiebungsevents mit besonders starker troposphärischer Welle 1, 360 Verschiebungsevents mit besonders starker troposphärischer Welle 2 und 1704 Verschiebungsevents ohne besonders starke troposphärischer Wellenaktivität im Vorhinein gibt. Übrig bleiben 1688 sonstige Events, für die keine eindeutige Zuordnung möglich ist, weil beispielsweise der Polarwirbel innerhalb weniger Tage sich sowohl verschiebt, als auch teilt (RAO, GARFINKEL, CHEN et al. 2019).

Zusammenfassend besteht das methodische Vorgehen dieser Arbeit darin, dass die zu untersuchenden Variablen aufgrund der Fragestellung ausgewählt wurden. Der u60-Wind, der Wärmestrom sowie die geopotentielle Höhe werden dabei über den gesamten Laufzeitraum betrachtet, während Temperatur, Niederschlag und Schneefall in erster Linie zur Beobachtung der Folgen von SSWs untersucht werden. Der Wärmestrom und die geopotentielle Höhe dienen zusätzlich als Wellenproxy und ermöglichen so die Einteilung der Events in Untergruppen. Sowohl die Untersuchung an sich als auch das nächste Kapitel ist so aufgebaut, dass es prinzipiell vom Großen ins Kleine geht. Zuerst wird das große Eventkompositum über alle 6101 SSWs ausgewertet, bevor nachfolgend kleinere Eventkomposita über beispielsweise alle Teilungsevents untersucht werden. Im Rahmen dieser Untersuchung wurden die desaisonalisierten Daten jeweils passend visualisiert, statistisch

ausgewertet und interpretiert. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel 4 vorgestellt.

Kapitel 4

Ergebnisse und Interpretation

Nachdem in Kapitel 2 der grundlegende theoretische Hintergrund für die Untersuchung troposphärischer Signale erörtert wurde und Kapitel 3 dargelegt hat, wie dies systematisch umgesetzt wurde, befasst sich Kapitel 4 mit den hieraus gewonnenen Erkenntnissen. Wie schon in Kapitel 1 erwähnt, werden dabei Antworten auf die folgenden Fragen gesucht:

1. Werden etablierte Charakteristika von plötzlichen Stratosphärenerwärmungen von subsaisonalen Wettervorhersagen realistisch reproduziert?
2. Können troposphärische Auslöser von SSWs identifiziert werden?
3. Unterscheiden sich Verschiebungs- und Teilungsevents hinsichtlich ihres Einflusses auf die großräumige Zirkulation in der Troposphäre?

So wie die Methodik zur Datenanalyse erarbeitet wurde, werden auch die Ergebnisse vom Großen ins Kleine vorgestellt. Konkret bedeutet dies, dass im folgenden zuerst die Untersuchung des großen Eventkompositums mit allen 6101 Events besprochen wird und anschließend die Ergebnisse der feineren Untergliederungen in interessante Untergruppen, wie beispielsweise die diejenigen Events mit besonders starken troposphärischen Wellen 1 und 2 vor SSWs, folgen. Die Einteilung und anschließende Untersuchung der Events erfolgte gemäß der in Kapitel 3.4 zusammengefassten Methodik. Dabei veranschaulichen die Histogramme in nachfolgender Abbildung 4.1 die Anzahl der beitragenden Ensemblemember pro Laufzeittag in der jeweiligen Untergruppe.

Ein genauerer Blick auf die Histogramme offenbart, dass die Verteilung der Ensemblemember unter den einzelnen Gruppen recht ähnlich zueinander ist und die Anzahl an Vorhersagen mit SSWs um den Eventtag herum in etwa symmetrisch ist. Wie auch schon in Kapitel 3.3 ausgeführt, ist beispielhaft in Abbildung 4.1 c) zu erkennen, wie die Anzahl an Vorhersagen mit SSWs von Laufzeittag -36 an kontinuierlich bis zum Laufzeittag -10 zunimmt und ab Laufzeittag 10, sprich 10 Tage nach den Events, wieder abnimmt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass jede einzelne Vorhersage maximal 46 zur Untersuchung geeignete Vorhersagetage umfasst und qua Konstruktion der Eventkomposita der Vorhersagetag an welchem eine plötzliche Stratosphärenerwärmung stattfindet, zum Laufzeittag 0 des Eventkompositums wird. Angesichts der Zeitspanne der Eventkomposita von 73 Tagen folgt, dass nur im Zeitraum von Laufzeittag -10 bis 10 alle Ensemblemember einer Untergruppe Daten liefern können.

Abbildung 4.1: Histogramme der Events pro betrachteter Untergruppe

Unter Beachtung dessen, dass nur im Zeitraum von 10 Tagen vor und 10 Tagen nach dem Eventtage alle Ensemblemember einer Untergruppe Daten liefern können, wird bei einem neuerlichen Blick auf Abbildung 4.1 klar, dass die Figuren b), c), e) und f) eine leichte Schiefe in der Verteilung aufweisen. Das Histogramm in Figur f), welches die Anzahl an Vorhersagen mit SSWs zeigt, welche weder troposphärische Vorläufer aufweisen, noch klar den Verschiebungs- oder Teilungsevents zugeordnet werden können, ist genau so wie Figur b) leicht linksschief. Folglich tritt in mehreren der zugrundeliegenden Ensemblemember eine Stratosphärenenerwärmung an späteren Vorhersagetagen ein, während bei den leicht rechtsschiefen Figuren e) und c) SSWs tendentiell eher zu Beginn des Vorhersagezeitraumes der Ensemblemember stattfinden.

Die troposphärische Welle 2 Events, also diejenigen Events, die eine besonders starke Anomalie für die Wellenzahl 2 der geopotentiellen Höhe aufweisen und somit als Events mit Welle 2 Vorläufer gelten, bilden die kleinste Untergruppe mit maximal 859 beitragenden Vorhersagen, was circa 14 % entspricht. Ebenso wie die Events mit starker Welle 1 Aktivität (1133 SSWs, circa 19 % aller Events) in Figur 4.1 b) endet das Eventkompositum bereits am Laufzeittag 33. Im Rahmen der weiteren Analyse interessanter Signale pro Untergruppe ist klar geworden, dass in etwa 200 Vorhersagen für eine aussagekräftige Untersuchung notwendig sind. Bei allen Untergruppen ist dies von Laufzeittag -28 bis 28 gegeben. Besser jedoch sind mindestens 400 Vorhersagen, was mit einem zuverlässigen Untersuchungszeitraum von Laufzeittag -21 bis 21 korrespondiert. Bei den Verschiebungsevents in Figur 4.1 d) mit 2718 beitragenden Ensemblemembers (entsprechend circa 45 % aller Events)

ist dies sogar schon ab Laufzeittag -28 gegeben. Grundsätzlich ist außerhalb des Betrachtungszeitraumes von 3 Wochen vor und nach dem Eventtag bei Untergruppen jedoch damit zu rechnen, dass aufgrund der verhältnismäßig kleinen Menge an untersuchten Ensemblemitgliedern, einzelne Member die Untersuchung verzerren können. Abschließend sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass zwar die abgebildete maximale Höhe jeder Figur die selbe ist, jedoch die Ordinaten für jede der Untergruppen andere Werte zwischen 800 und 6000 einnehmen.

Mit diesem grundlegenden Wissen über die Verteilung der Vorhersagen mit SSWs und die Zuverlässigkeit der Untersuchung pro Laufzeittag der einzelnen Eventkomposita pro Untergruppe, kann die tiefere Analyse des gesamten Eventkompositums im nächsten Abschnitt beginnen. Da die wie in Kapitel 3.3 beschriebenen produzierten Animationen nicht ohne Weiteres in das Druckexemplar der Arbeit integriert werden können, sind nachfolgend jeweils die interessantesten Zeitschritte für die geopotentielle Höhe, die Temperatur, den Niederschlag und den Schneefall abgebildet. Ausnahmen hiervon bilden die Animationen der standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe für Events mit besonders starker Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Aktivität gemittelt über das große Eventkompositum. Jeder einzelne Zeitschritt dieser Animation wurde jeweils in der unteren rechten Ecke der einzelnen Seiten eingefügt, wobei Welle 2 Events auf geraden und Welle 1 Events auf ungerade Seiten liegen. So wurden zwei Animationen zumindest als Dauerkino in dieser Niederschrift der Arbeit integriert. Sowohl die beiden Animationen sowie auch alle weiteren sind unter der DOI 10.5281/zenodo.7672352 beziehungsweise dem Link <https://doi.org/10.5281/zenodo.7672352> im Repositorium des CERNs abrufbar. Nachfolgender QR-Code führt ebenfalls auf das Repositorium sowie alle gespeicherten Animationen.

Abbildung 4.2: QR-Code zu den Animationen

4.1 Analyse des gesamten Eventkompositums

Basierend auf CHARLTON & POLVANI 2007 und ebenso wie SPAETH 2020 wird ein Richtungswechsel des zonal gemittelten zonalen Windes von West- auf Ostwind auf 60°N (u_{60}) in 10 hPa als Definition einer plötzlichen Stratosphärenenerwärmung in dieser Untersuchung verwendet. Betrachtet man den vertikalen Schnitt des zonal gemittelten zonalen Windes auf 60°N von 1000 hPa bis 10 hPa über die einzelnen Laufzeittage des vollständigen Eventkompositums in Figur 4.3a hinweg, sieht man deutlich, wie der Wind zwischen in etwa 30 hPa und 10 hPa innerhalb zweier Tage die Richtung dreht. Der Nulldurchgang wird durch die durchgezogene schwarze Linie markiert. Obwohl der Ostwind nur circa eine Woche in dieser Höhe anhält, bildet sich in dem verbliebenen Laufzeitraum kein so starker Westwind mehr aus, wie vor den Events.

Abbildung 4.3: Entwicklung der u-Komponente der Windgeschwindigkeit gemittelt über 6101 SSWs

Dies spiegelt sich auch in den standardisierten Anomalien der u-Komponente der Windgeschwindigkeit in Figur 4.3b wider. Im Zeitraum von Beginn des Eventkompositums bis zum Laufzeittag -7 bewegt sich die Windanomalie in einem Bereich von -0,4 bis 0,2, wobei der Wind in der Höhe stärker als gewöhnlich weht. In etwa einer Woche vor den SSWs werden die Anomalien zwischen 10 hPa und 200 hPa betragsmäßig größer als -0,2 und werden im Verlauf des Eventkompositums nicht mehr positiv. Die gestrichelte schwarze Konturlinie markiert hierbei eine standardisierte Anomalie von -0,2. Da die negativen Anomalien auf dem auf 60°N zonal gemittelten zonalen Ostwind zurückzuführen sind, welcher eine warme Polarkappe bedeutet, sind negative Windanomalien über alle Figuren hinweg in warmen Farben gehalten. Im weiteren Verlauf des Eventkompositums werden in der Höhe Anomalien von bis zu -2 erreicht, welche bis zu 4 Wochen nach der plötzlichen Stratosphärenenerwärmung nicht über -1 kommen. Nach 28 Laufzeittagen reicht die standardisierte Anomalie von -0,2 bis auf 300 hPa und schafft eine Verbindung zum bereits seit der ersten Woche nach Events anhaltenden Bereich von stark negativen Anomalien in der unteren Troposphäre.

Auffällig in Figur 4.3b ist der Bereich von Laufzeittag -7 bis zum Eventtag auf einer Höhe von 1000 hPa bis 600 hPa. Dieser Bereich ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Laufzeittagen vor und nach SSWs, von positiven standardisierten Anomalien (0,2) geprägt. Auch in den weiteren vertikalen Schnittfiguren der standardisierten u60 Anomalie für Events mit troposphärischen Welle 1 respektive Welle 2 Vorläufer (Figur 4.11b auf Seite 37, respektive Figur 4.16b auf Seite 44), Verschiebungs- (Figur 4.22a auf Seite 53) und Teilungsevents (Figur 4.22b auf Seite 53) ist dieser Bereich anormal verstärkt. Einschränkungen dieser Beobachtung bestehen jedoch für Events mit troposphärischen Welle 2 Vorläufer und für Teilungsevents (Figur 4.22b), bei denen die Anomalie räumlich entweder sehr klein (Figur 4.16b) oder äußerst groß (Figur 4.22b) ausgeprägt sind.

Ein möglicher Erklärungsansatz hierfür liegt in atmosphärischen Blockierungen, beispielsweise über dem Ural (Ural Blocking, UB). WANG, ZHANG & LU 2021 und WOOLLINGS et al. 2010 argumentieren, dass Ural Blockings zu einer verstärkten Wellenpropagation in die Stratosphäre führen können. Eine verstärkte Wellenaktivität wiederum kann die Bildung von SSWs begünstigen (YESSIMBET et al. 2022, I. WHITE et al. 2019, KARPECHKO 2018) beziehungsweise den stratosphärischen Polarvortex schon im November abschwächen (TYRLIS et al. 2019), PEINGS 2019). Eine positive Anomalie am Boden einer Woche vor SSWs ist ebenfalls konsistent mit der Untersuchung von SPAETH 2020, der für den hier besprochenen Zeitraum eine anormal positive NAM auf 1000 hPa (nam1000) gefunden hat, welche mit dem anormal starkem Westwind auf 1000 hPa in Figur 4.3b korrespondiert. Allerdings merken sowohl SPAETH 2020 als auch PEINGS 2019 an, dass solch ein Ural Blocking mit einem verstärkt negativem NAM Index auf 1000 hPa einhergehen und somit im Widerspruch zu den gewonnenen Daten und obigen Erklärungsversuch stehen.

Grundsätzlich könnten die positiven Anomalien auch das Bodensignal eines besonders starken stratosphärischen Polarwirbels vor SSWs sein. Sollte dies der Fall sein, müsste die Betrachtung des Vertikalschnittes der standardisierten u60-Anomalien, für die verschiedenen in dieser Arbeit betrachteten Untergruppen, auch unterschiedlich starke positive Anomalien am Boden eine Woche vor den Events liefern.

Insgesamt betrachtet, erfüllen die Figuren in Abbildung 4.3 die Erwartungen. Auch bei einem großen Eventkompositum aus 6101 einzelnen SSWs ist klar zu beobachten, wie der u60-Wind auf 10 hPa sich innerhalb kurzer Zeit vor dem Eventtag dreht und anschließend stark negative (also warme) Anomalien von 10 hPa bis nach einigen Tagen auf 1000 hPa persistieren. Die offene Frage hinsichtlich der positiven Anomalien auf 1000 hPa circa eine Woche vor SSWs bedarf jedoch noch weiterer Analysen des Vertikalschnittes der standardisierten u60-Anomalien der verschiedenen Untergruppen und wird zu Beginn der nachfolgenden Kapiteln durchgeführt.

Neben dem u60-Wind ist der Wärmestrom eine weitere wichtige Größe, die im Rahmen dieser Arbeit als Proxy für den vertikalen Wellenfluss und zur Einteilung plötzlicher Stratosphärenerwärmungen in Verschiebungs- und Teilungsevents benutzt wurde. Abbildung 4.4, welche ebenso wie der Vertikalschnitt in Abbildung 4.3 konstruiert ist, zeigt einen vertikalen Schnitt des zonal gemittelten Wärmestromes auf 60°N von 1000 hPa bis 10 hPa im großen Eventkompositum.

Die Figuren 4.4a und 4.4b veranschaulichen den absoluten Wärmestrom beziehungsweise die absoluten Anomalien in mK s^{-1} gemittelt über 6101 SSWs. Im Gegensatz zum

u60-Wind sind sowohl in den Absolutwerten als auch in den Anomalien vor dem Eventtag starke Signale zu beobachten. Konkret herrschen im Zeitraum von Laufzeittag -7 bis zum Laufzeittag 0 Höchstwerte von mehr als 250 m K s^{-1} vor, die mit einer Anomalie von über 90 m K s^{-1} einher gehen. Nach den Events bis zum Laufzeitende ist ein Rückgang im absoluten Wärmestrom um mehr als die Hälfte zu beobachten, respektive eine negative Wärmestromanomalie. Insgesamt entsprechen die Figuren den Erwartungen. Vor SSWs findet ein starker Wärmeffluss von der Troposphäre in die Stratosphäre statt, der sich nach der plötzlichen Erwärmung der Stratosphäre stark abschwächt.

Abbildung 4.4: Entwicklung des Wärmestromes gemittelt über 6101 SSWs

Von größerem Interesse für die vorliegende Arbeit sind die standardisierten Anomalien des spektral zerlegten Wärmestromes in Figur 4.4c für Welle 1 und in Figure 4.4d für Welle 2. Wie schon in Kapitel 2 ausgeführt, können gemäß CHARNEY & DRAZIN 1961 nur troposphärische Rossbywellen mit den Wellenzahlen 1 und 2 vertikal in die Stratosphäre propagieren. Entsprechend sind für die Betrachtung troposphärischer Vorläuferereignisse auch nur die Wellen 1 und 2 von Interesse. Das bedeutet nicht, dass größere Wellenzahlen, insbesondere im Bereich zwischen 3 und 7, uninteressant wären. Solche Wellen auf

der synoptischen Skala sind entscheidend für das Wetter und entsprechend von besonderer Bedeutung für die Analyse der Antwort der Troposphäre post Events. Da jedoch der für diese Untersuchung verwendete Wärmestrom nicht unbedingt am besten geeignet ist um Antwortsignale in der Troposphäre zu quantifizieren, beschränkt sich die vorliegende Arbeit ausschließlich auf die Betrachtung des Wärmestromes für Wellen 1 und 2. Für eine mögliche bessere Quantifizierung von troposphärischen Signale von Wellen mit größeren Wellenzahlen könnte sich der Impulstransport anbieten. Als Konsequenz dessen weisen sowohl die Wärmestromanomalie für Welle 1 in Figur 4.4c als auch diejenige für Welle 2 in Figur 4.4d schlicht negative Anomalien auf, die nicht von übergeordnetem Interesse für die weitere Untersuchung sind. Hervorzuheben ist vielleicht nur der Bereich ab Laufzeittag 7 von um die $-0,2 \sigma$ in Figur 4.4d auf Höhe in etwa der Tropopause auf 300 hPa. Nach den SSWs können aufgrund des vorherrschendes Windes gemäß CHARNEY & DRAZIN 1961 keine Wellen mehr in die Stratosphäre mehr propagieren und diese beruhigte Wellenaktivität in der Stratosphäre lässt sich schön in Figur 4.4d erkennen.

Bereits A. K. SMITH, GILLE & LYJAK 1984 haben beschrieben, dass es Interaktionen zwischen planetaren Wellen 1 und 2 gibt und dies Auswirkungen auf die Wellenaktivität hat. Hinzu kommt, dass nach ROBINSON 1985 eine Antikorrelation zwischen den Amplituden der Wellen 1 und 2 auf der Nordhalbkugel im Winter beobachtet werden kann. Dies deckt sich auch mit den Figuren 4.4c und 4.4d. Zur besseren Vergleichbarkeit der standardisierten Anomalien wird in beiden Figuren die selbe Farbskala von $-0,5$ bis $0,5$ verwendet und darüber hinaus gehende Anomalien werden mit weißen Konturlinien gekennzeichnet. Während die Wärmestromanomalie für Welle 2 sich vor allem auf den Laufzeitraum vom Laufzeittag -7 bis zum Eventtag beschränkt und einen eher schmalen Abdruck im Vertikalschnitt hinterlässt, setzt die Anomalie für Welle 1 bereits am Laufzeittag -21 ein und erreicht Maximalwerte von über $1,4 \sigma$. Wirft man noch einmal einen Blick auf die Gruppierung der Events gemäß Abbildung 3.3 auf Seite 18, sieht man, dass eine Mehrzahl an Events entweder Verschiebungsevents mit besonders starker Welle 1 in der Stratophäre, oder Events mit troposphärischen Welle 1 Vorläufern sind. Dies ist konsistent mit der über alle SSWs gemittelten stärksten Wärmestromanomalie für Welle 1 als für Welle 2. Hieraus ergibt sich nun die Erwartung, dass die Wärmestromanomalien der weiter untersuchten Untergruppen ebenfalls antikorreliert sind. Konkret wird beispielsweise erwartet, dass der entsprechende Vertikalschnitt für Wärmestromanomalien der Welle 2 für Teilungsevents (vergleiche Figur 4.23d) eine stärkere Anomalie aufweist, als derjenige der Welle 1 für Teilungsevents (vergleiche Figur 4.23b). Genau so sollte für Verschiebungsevents die Wärmestromanomalie der Welle 1 (vergleiche Figur 4.23a) größer sein also diejenige der Welle 2 (vergleiche Figur 4.23c). Dies wird später in den entsprechenden Kapiteln genauer beleuchtet werden.

Zusammenfassend betrachtet zeigen die über alle 6101 gemittelten Daten in Abbildung 4.4 ein mit den Erwartungen an den Wärmestrom konsistentes Verhalten. Circa eine Woche vor plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen ist ein wesentlich stärkerer Wärmefluss zu beobachten, als eine Woche nach den Events. Post SSWs halbiert sich der absolute Wärmestrom zwischen 10 hPa und 50 hPa in etwa und die Anomalien in diesem Bereich bleiben bis zum Laufzeitende konsistent negativ. Die weiter betrachteten standardisierten Anomalien der Welle 1 und 2 des spektral zerlegten Wärmestromes sind in diesem Zeitraum ebenfalls negativ. Vor dem Hintergrund dessen, dass eine Mehrzahl der untersuchten Events entweder eine starke Welle 1 als Vorläufer aufweisen, oder selbst ein Verschiebungsevent mit

besonders starker stratosphärischer Welle 1 sind, ist das langanhaltende Welle 1 Signal und das vergleichsweise kurze Welle 2 Signal gut zu erkennen. Auf diesen Zusammenhang wird insbesondere bei der noch folgenden Betrachtung an Untergruppen ein besonderes Augenmerk gelegt.

Nachdem nun sowohl für den u60-Wind als auch für den Wärmestrom auf 60°N zonal gemittelte Vertikalschnitte betrachtet wurden, werden die folgenden Variablen (geopotentielle Höhe, Temperatur in 2 m Höhe, Niederschlag und Schneefall) am Boden beziehungsweise auf 1000 hPa untersucht. Am bedeutendsten für die vorliegende Arbeit ist dabei die Untersuchung der geopotentiellen Höhe, für welche als nächste das große Eventkompositum von 6101 SSWs analysiert wird.

Abbildung 4.5: Entwicklung der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa gemittelt über 6101 SSWs

Obbige Abbildung 4.5 veranschaulicht das absolute geopotentielle Höhenfeld gemittelt über alle 6101 SSWs auf 1000 hPa. Die Figuren in der linken Spalte (4.5a, 4.5c) zeigen Zeiträume vor SSWs, während die Figuren der rechten Spalte (4.5b, 4.5d) Zeiträume post SSWs vi-

sualisieren, wobei die grauen Konturlinien jeweils die Klimatologie darstellen. Ein direkter Vergleich zwischen dem geopotentiellen Höhenfeld am Laufzeittag -14 (4.5a) und am Laufzeittag 14 (4.5b) offenbart nur geringe Unterschiede. So hat beispielsweise das Hoch über Zentralasien zwei Wochen nach den plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen eine geringere räumliche Ausbildung als zwei Wochen vor den SSWs. Die Tiefdruckgebiete über den Atlantik und Pazifik haben hingegen ihre Ausdehnung im Vergleich vor und nach den Events kaum geändert. Ein direktes Signal der SSWs ist jedoch, erwartungsgemäß, in den Absolutwerten nicht zu sehen. Mit Ausnahme des auf 60°N zonal gemittelten im Vertikalschnitt betrachteten u60 Windes beziehungsweise Wärmestromes, ist es für eine Analyse immer notwendig mit den desaisonalisierten Werten der untersuchten Variablen zu arbeiten.

Der eigentliche Zweck von Abbildung 4.5 ist es, die Vorzüge des durch SPAETH 2020 erarbeiteten großen Eventkompositums zu zeigen. Die Figuren in der unteren Zeile der Abbildung zeigen das geopotentielle Höhenfeld gemittelt über fünf Wochen, einmal vor den SSWs (4.5c) und einmal nach den SSWs (4.5d). Vergleicht man die Figuren der oberen Zeile (jeweils 1 Laufzeittag) mit denjenigen der unteren Zeile (gemittelt über 35 Laufzeittagen) erkennt man fast keine Unterschiede. Obwohl über einen wesentlich größeren Zeitraum gemittelt wurde, macht das im Vergleich zum kleineren Betrachtungsraum nichts aus. Für die standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe trifft dies beispielsweise auch zu. Dieses Verhalten ist auf die sehr große Anzahl an beitragenden Events zurückzuführen. Hierdurch ist es möglich geworden, selbst für Untergruppen, wie beispielsweise Teilungsevents, oder eben für verschiedene Zeitskalen, robuste Ergebnisse zu erhalten. Ein möglicher Nachteil dieses großen Eventkompositums ist jedoch, dass sich interessante Signale gegenseitig wegmitteln können und so durch die Betrachtung hindurchfallen.

Die beiden nachfolgenden Abschnitte führen nun zu den troposphärischen Signalen in den Anomalien der geopotentiellen Höhe, Temperatur in 2 m Höhe, Niederschlag und Schneefall einmal vor (Abschnitt 4.1.1) und einmal nach (Abschnitt 4.1.2) SSWs hin. Da die zugrundeliegenden Daten für die gesamte Nordhalbkugel zwischen 30°N und 90°N vorliegen, werden nachfolgend auszugsweise Figuren interessanter Laufzeitpunkte dargestellt und besprochen. Die vollständigen Animationen aller untersuchten Variablen sind wie schon angeführt unter DOI 10.5281/zenodo.7672352 beziehungsweise dem QR-Code in Abbildung 4.2 auf Seite 23 erreichbar.

4.1.1 Troposphärische Signale vor SSWs

Die Figuren in nachfolgender Abbildung 4.6 zeigen die standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe sowie in grauen Konturlinien das klimatologische geopotentielle Höhenfeld jeweils an den Laufzeittagen -14, -7, -3 und 0 als Eventkompositum über 6101 SSWs. Die dargestellten Anomalien am Laufzeittag -14 in Figur 4.6a entsprechen einer leicht positiven AO Phase. Vom Ural bis zum Nordpazifik erstreckt sich eine positive Anomalie, die ihr Maximum über dem Ural erreicht. Dem entgegen steht eine stark ausgeprägt negative Anomalie über Nordamerika, welche über den Aleuten mit über $-0,3 \sigma$ am stärksten ist. Etwas schwächer und vor allem räumlich kleiner ausgeprägt sind ebenfalls eine negative Anomalie über Island beziehungsweise eine positive über den Azoren zu erkennen. Eine positive AO Phase ist ein Maß für einen starken Polarfrontjet und dieser wiederum korreliert mit einem starken Polarwirbel in der Stratosphäre (SPAETH & BIRNER 2022,

RUPP et al. 2022, LAWRENCE et al. 2020). In dieser Momentaufnahme zwei Wochen vor den plötzlichen Stratosphärenwärmungen ist der Polarwirbel also noch stark. Erst in den folgenden Laufzeittagen ändert sich dies, was wiederum mit den ab Laufzeittag -14 einsetzenden starken Wärmestromanomalien der Welle 1 in Figur 4.4c übereinstimmt.

Abbildung 4.6: Entwicklung der standardisierten Anomalie der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa gemittelt über 6101 SSWs mit Klimatologie als Konturlinien

Am Laufzeittag -7 hat sich die negative Anomalie über Nordamerika in Figur 4.6b bereits abgeschwächt und langgezogen. Dahingegen ist die positive Anomalie über dem Ural wesentlich stärker geworden, was nun mit den starken Wärmestromanomalien der Welle 2 aus Figur 4.4d korrespondiert. Die maximale Anomalie, abermals über dem Ural, beträgt mehr als $0,3 \sigma$.

Spätestens in Figur 4.6c, welche die Situation am Laufzeittag -3 visualisiert, ist gut zu erkennen, wie die ehemals über Nordamerika gelegene stark negative geopotentielle Höhenanomalie sich in Richtung Zentralasien bewegt und sich dabei sozusagen eindreht. Gleichzeitig konzentriert sich die positive Anomalie nun nicht mehr über den Ural, sondern

erstreckt sich bis Island.

Bis zum Eventtag, dargestellt in Figur 4.6d, hat sich der leicht positive AO Index in einen negativen gewandelt. Im Vergleich zur Situation in Figur 4.6c hat sich eine kleinere positive Anomalie, von der größeren positiven Anomalie abgetrennt. Diese kleinere Anomalie reicht von Norddeutschland über Island und Grönland bis in etwa zum Nordpol und beträgt nicht mehr als $0,2 \sigma$. In gleichem Maße hat sich eine kleinere negative Anomalie nun über Zentralasien ausgebildet, wobei sich die größere negative Anomalie von Spanien über die Azoren bis in den Süden der USA erstreckt. Betrachtet man die klimatologischen Konturlinien in Figur 4.6d, ist auch schön zu erkennen, wie anormal der Phasenwechsel im Vergleich zum langjährigem Mittel ist. Innerhalb von zwei Wochen vor den SSWs hat sich ein leicht positiver AO Index abgebaut, dabei haben sich die Anomalien wie eine Spirale ineinander eingedreht und schlussendlich die Lage getauscht.

Während der mögliche Beitrag zur plötzlichen Stratosphärenenerwärmung des in Abbildung 4.6 gezeigten Phasensprunges weiterer Diskussion bedarf, wird für das Eventkompositum der Temperatur in 2 m Höhe in Abbildung 4.7 kein Vorläuferereignis für SSWs gesehen.

Abbildung 4.7: Standardisierte Anomalie der Temperatur auf 2 m über dem Boden gemittelt über 6101 SSWs mit standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe (GH) als Konturlinien (grau gestrichelt)

Die am Laufzeittag -14 vorherrschende Verteilung der Temperaturanomalie in Figur 4.7a entspricht derjenigen, welche mit einem stark positiven AO Index erwartet wird. Betrachtet man die grau gestrichelten Konturlinien, welche beispielsweise für Laufzeittag -14 die aus Figur 4.6a schon bekannte Verteilung der standardisierten Anomalie der geopotentiellen Höhe zeigen, sieht man, dass die Temperaturanomalien den geopotentiellen Höhenanomalien folgen. Über Nordamerika und dem Pol bis in den Süden Europas, wo in Figur 4.7a eine negative Anomalie vorherrscht, ist eine bis zu 2 K große positive Anomalie zu erkennen. Währenddessen ist über dem Ural bis zum Nordpazifik eine negative Temperaturanomalie von bis zu 2 K beobachtbar. Mit dem sich schwächenden Polarwirbel und sich verschiebenden geopotentiellen Höhenanomalien einher gehen auch eine sich daran anpassende Temperaturanomalie, wie in Figur 4.7b für den Laufzeittag -7 zu sehen

ist. Die Temperaturanomalien sind im Vergleich zum Laufzeittag -14 leicht schwächer geworden und haben sich weiter mit den Konturlinien der geopotentiellen Höhenanomalie verschoben.

Ebenso für die Anomalien des Niederschlages sowie des Schneefalls werden dem Verlauf der geopotentiellen Höhenanomalien entsprechende Verteilungen vor SSWs erwartet. Ob sich in der Troposphäre jedoch relevante Signale ausgehend vom Schneefall als Vorläuferereignisse vor SSWs finden lassen, ist nur schwierig zu beantworten. Mögliche Übertragungswege anormal starker Schneebedeckung (und damit mittelbar anormalen starken Schneefalls) in eine erhöhte stratosphärische Variabilität werden von COHEN, FURTADO et al. 2014 oder HENDERSON et al. 2018 diskutiert. Auch wenn HENDERSON et al. 2018 beispielsweise eine grundlegende Möglichkeit beschreiben, wie aufgrund einer weiträumigen Schneebedeckung über Eurasien ein regionaler Kältepol hervorgerufen werden kann, der lokale vertikal propagierende Rossby-Wellen produzieren könnte (FURTADO et al. 2015, COHEN, BARLOW et al. 2007), deren Dissipation in der Straosphäre wiederum zu einer Schwächung des Polarwirbels führen können, ist diese, wenn überhaupt, in den Modellen nur schlecht aufgelöst (K. L. SMITH, KUSHNER & COHEN 2011). Anders sieht dies für troposphärische Signale im Niederschlag oder Schneefall nach SSWs aus (D. I. V. DOMEISEN, GRAMS & PAPRITZ 2020), auf welche im folgenden Kapitel näher eingegangen wird.

4.1.2 Troposphärische Signale nach SSWs

Der Phasensprung in den Anomalien der geopotentiellen Höhe ist am Laufzeittag 3 abgeschlossen, wie aus Figur 4.8a ersichtlich ist. Im weiteren Verlauf des Eventkompositums verstärkt sich die positive Geopotentialanomalie über dem Nordpol ebenso wie auch diejenige über Europa und den Nordatlantik stärker wird. An dem grundlegenden geopotentiellen Höhenfeld wie es in Figur 4.8b vorliegt und den damit einhergehenden negativen AO Index, ändert sich bis zum Ende der Laufzeit des Eventkompositums nichts mehr, was mit den Ergebnissen von D. I. DOMEISEN 2019 übereinstimmt. Insgesamt zeigt Abbildung 4.8 den Abschluss der Entwicklung der standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe von einem leicht positiven AO Index vor SSWs (Abbildung 4.6) zu einem negativen nach SSWs, was häufig bei SSWs vorkommt (CHARLTON-PEREZ, FERRANTI & LEE 2018).

Abbildung 4.8: Entwicklung der standardisierten Anomalie der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa gemittelt über 6101 SSWs

Mit dem persistent negativen AO Index einhergehend kann in Abbildung 4.9 auch eine erwartungsgemäße Verteilung der Temperaturanomalie gefunden werden (HUANG & TIAN 2019, PAPRITZ & GRAMS 2018). Konkret bedeutet das, dass es sowohl über Nordeuropa (KRETSCHMER, COUMOU et al. 2018), also auch über Nordamerika (KRETSCHMER, COHEN et al. 2018) anhaltende Kaltlufteinbrüche gibt. Beim Vergleich der Anomalien 7 Tage nach den Events (4.9a) und 14 Tage nach den Events (4.9b) gibt es abermals keine Änderung in der grundlegenden Verteilung.

Abbildung 4.9: Entwicklung der standardisierten Anomalie der Temperatur auf 2 m über dem Boden gemittelt über 6101 SSWs

Abbildung 4.10: Absoluter Niederschlag und Schneefall am Boden sowie ihre wöchentlich gemittelten Anomalien gemittelt über 6101 SSWs

Um die Betrachtung des großen Eventkompositums vorläufig abzuschließen, wird in Abbildung 4.10 noch näher auf den absoluten Niederschlag und Schneefall am Boden sowie ihre wöchentlich gemittelten Anomalien eingegangen. Wie aus Figur 4.10a ersichtlich wird, regnet es am Laufzeittag 18 vor allem über den Ozean und an den Küsten, während in kontinental geprägten Gebieten, wie Zentralasien und der mittlere Westen der USA, kaum Niederschlag fällt. Ähnlich sieht es für den Schneefall in Figur 4.10b aus. Nördlich des 45. Breitengrades schneit es, wobei, genau so wie für den Niederschlag, entlang der nordamerikanischen Küste die größten Werte zu finden sind. Mit anderen Worten entspricht der Niederschlag respektive Schneefall am Laufzeittag 18 der Klimatologie.

Interessanter ist der Blick auf die Anomalien des Schneefalls und des Niederschlages. Da die zugrunde liegenden Daten nur in einer Auflösung von $2,5^\circ$ vorlagen und dies zu gering für eine robuste Untersuchung der täglichen Anomalien ist, wurden stattdessen Anomalien des wöchentlich gemittelten Niederschlages berechnet. Wie in Figur 4.10c zu sehen ist, sind die berechneten Anomalien mit in etwa $+0,1 \sigma$ über Südeuropa und circa $-0,1 \sigma$ über Grönland

und dem Nordpol zwar klein, doch stehen sie auf einer robusten Datengrundlage von 6101 gemittelten SSWs. Des Weiteren sind die Anomalien konsistent mit den Ergebnissen von sowohl AYARZAGÜENA, BARRIOPEDRO et al. 2018, die einen verstärkten Niederschlag über Südeuropa gefunden haben, als auch mit den Ergebnissen von BUTLER, SJOBERG et al. 2017, welche zusätzlich noch verminderten Niederschlag über Grönland und dem Nordpol gefunden haben. Die in Figur 4.10d gezeigten Schneefallanomalien drei Wochen post Events korrespondieren mit den Niederschlagsanomalien.

Insgesamt wurde in diesem Kapitel das Eventkompositum über 6101 plötzlichen Stratosphärenwärmungen qualitativ untersucht. Dabei wurden zuerst für den u60 Wind als auch für den Wärmestrom auf 60°N zonal gemittelte Vertikalschnitte betrachtet. Sowohl für den u60 Wind als auch dem Wärmestrom konnten die SSWs in den Absolutwerten identifiziert werden und anhand der Anomalien noch weiter charakterisiert werden. Besonders ansprechend sind dabei die klaren Signale im u60 Wind, während die Betrachtung des Wärmestromes in den weiteren Kapiteln noch interessant wird. Die anschließende Analyse der geopotentiellen Höhe hat besonders eindrucksvoll den Wechsel von einem leicht positiven AO zu einem stark negativen AO Index gezeigt. Die Anomalien von Temperatur, Niederschlag und Schneefall haben ebenfalls den Erwartungen entsprochen, wobei insbesondere für Niederschlag und Schneefall das Signal mit in etwa $0,1 \sigma$ recht klein ist. Trotzdem zeigen sich Kälteeinbrüche und weniger Niederschlag in Nordeuropa und Nordamerika sowie mehr Niederschlag in Südeuropa. Festgehalten werden kann, dass in der Lehrmeinung gängige Charakteristika des u60 Windes und Wärmestromes, der geopotentiellen Höhe sowie der Temperatur in 2 m Höhe und des Niederschlages und Schneefalls in den Zeitraum vor und nach plötzlichen Stratosphärenwärmungen im großen Eventkompositum realistisch reproduziert wurden. Ohne eine genauere Unterteilung des Eventkompositums können jedoch keine weitergehenden Aussagen über beispielsweise Auslöser von SSWs getroffen werden. Entsprechend wird im nächsten Kapitel diejenige Untergruppe des großen Eventkompositums tiefergehend untersucht, welche eine besonders starke Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Aktivität vor Events aufweisen.

4.2 Troposphärische Welle 1 und Welle 2 Events

Während sich Kapitel 4.1 mit der Analyse des großen Eventkompositums über alle 6101 SSWs beschäftigt hat, ist Ziel dieses Kapitels troposphärische Auslöser von plötzlichen Stratosphärenwärmungen zu identifizieren und genauer zu untersuchen. Da nicht alle Events überhaupt einen troposphärischen Auslöser aufweisen, bedarf es einer Einteilung der Ensemblemitglieder des großen Eventkompositums. Konkret gelingt dies dadurch, dass eine Untergruppe an Ensemblemitgliedern des großen Eventkompositums gemäß der in Kapitel 3.4 geschilderten Filterung bestimmt wird, welche eine besonders starke Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Aktivität im geopotentiellen Höhenfeld vor dem Eventtag hat.

Noch einmal kurz zusammengefasst wurde dies durch Fourier-Analyse ermöglicht, mit welcher die einzelnen beitragenden Wellen des geopotentiellen Höhenfeldes ermittelt wurden. Diejenigen Events, die eine außergewöhnlich starke Anomalie der geopotentiellen Höhe bei Welle 1 aufweisen, wurden als troposphärische Welle 1 Events identifiziert und selbiges wurde auch für die Welle 2 und den daraus folgenden troposphärischen Welle 2 Events gemacht. Wie in Abbildung 3.3 auch zusammengefasst, wurden auf dieser Art und Weise 1133 troposphärische Welle 1 Events und 859 troposphärische Welle 2 Events gefunden, welche nachfolgend im Abschnitt 4.2.1 für Welle 1 und im Abschnitt 4.2.2 für Welle 2 jeweils als Eventkompositum genauer betrachtet werden. Folgende zwei Punkte sind jedoch zu beachten, bevor mit der weiteren Untersuchung der Events begonnen werden kann.

Einerseits sind die ausgewählten Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Events keine reinen Welle 1 respektive Welle 2 Events. Mittels der Fourier-Analyse wurden lediglich Ensemblemitglieder bestimmt, die eine besonders starke Anomalie in der Welle 1 oder der Welle 2 haben. Jedes einzelne dieser Ensemblemitglieder beschreibt aber sehr wohl das gesamte beispielsweise geopotentielle Höhenfeld. Die aus diesen Ensemblemitgliedern entstandenen Eventkomposita zeigen also alle auch Welle 1, 2 und höhere Signale, die miteinander interferieren und entsprechend das Eventkompositum beeinflussen können. Eine Betrachtung lediglich von Welle 1 oder 2 ist möglich, indem bei der Fourier-Analyse weitergehend alle anderen Wellen außer Welle 1 respektive Welle 2 auf Null gesetzt werden. Diese reinen Eventkomposita, die wirklich nur das geopotentielle Höhenfeld der Welle 1 oder Welle 2 zeigen, werden ebenfalls untersucht.

Andererseits werden in diesem Kapitel zwar SSWs mit besonders starken Wellen 1 oder 2 Signalen in der Troposphäre vor dem Eventtag identifiziert, doch geht daraus keine zwangsläufige Kausalität zwischen dem troposphärischen Signal und der plötzlichen Stratosphärenwärmung hervor. Ruft man sich noch einmal Abbildung 3.3 vor Augen, kann man erkennen, dass es 1688 Ensemblemitglieder gibt, die durch alle Filter gefallen sind und schlicht als sonstige Events bezeichnet werden. Insgesamt konnten von 6101 Ensemblemitgliedern nur 1992 Ensemblemitglieder mit starken troposphärischen Signalen vor den SSWs identifiziert werden. Auch in der Literatur werden Events beschrieben, vor denen keine troposphärischen Vorläufer identifiziert werden konnten (MARTIUS, POLVANI & DAVIES 2009, CÁMARA, BIRNER & ALBERS 2019, I. WHITE et al. 2019). Die nachfolgend untersuchten Welle 1 oder Welle 2 Eventkomposita können also Events mit Vorläuferereignissen darstellen, doch müssen sie dies nicht. Eine plötzliche Stratosphärenwärmung kann auch ohne vorlaufendem Signal aus der Troposphäre entstehen. Nichts desto Trotz sind die für die nachfolgende Untersuchung ausgewählten Events, zumindest diejenigen mit der größten

Wahrscheinlichkeit troposphärische Vorläuferereignisse zu haben.

4.2.1 Welle 1 Events

Im direkten Vergleich der Vertikalschnitte der absoluten Windgeschwindigkeit aller Events (Figur 4.3a) und derjenigen Events mit starker Welle 1 Aktivität (Figur 4.11a) sind nur geringe Unterschiede zu erkennen. Am auffälligsten ist, dass der Vertikalschnitt der Welle 1 Events über einen kürzeren Zeitraum geht, nämlich nur bis zum Laufzeittag 33. Des Weiteren sind die Grenzen zwischen den einzelnen Farbbereichen im Zeitraum vom Laufzeittag -36 bis -21 wesentlich rauer als bei der Betrachtung aller Events in Figur 4.3a. Beides ist darauf zurückzuführen, dass die in diesem Kapitel betrachtete Untergruppe nur aus 1133 Events besteht und das Eventkompositum entsprechend weniger geglättet ist. Erst ab einer Größe des Eventkompositums von 400 SSWs sind die Unterschiede im Vertikalschnitt des u60 Windes im Vergleich zum großen Eventkompositum vernachlässigbar.

Anders sieht die Situation für die standardisierten Anomalien der Welle 1 Events in Figur 4.11b aus. Beginnend vom Laufzeittag -28 bis zum Laufzeittag -14 ist in der Troposphäre eine mehr als $-0,2 \sigma$ starke Anomalie zu erkennen. Diese erstreckt sich in etwa ab Laufzeittag -7 bis auf eine Höhe von 10 hPa und nimmt im weiteren Verlauf Werte von bis zu -2σ ein. Im Vergleich zu den Anomalien des großen Eventkompositums in Figur 4.3b, setzen somit die negativen Anomalien des u60-Windes in der Stratosphäre in etwa eine Woche früher schon ein. Der Wechsel von positiven auf negativen Anomalien findet für Welle 1 Events bereits am Laufzeittag -14 statt, wie an der durchgezogenen schwarzen Konturlinie zu erkennen ist. Auch nach den Events erstreckt sich der Bereich von $-0,2 \sigma$ von 300 hPa bis auf 1000 hPa schon ab Laufzeittag 18 und somit in etwa 10 Tage früher als im großen Eventkompositum.

(a) Absolute u-Komponente der Windgeschwindigkeit (b) Standardisierte Anomalien der u-Komponente der Windgeschwindigkeit

Abbildung 4.11: Entwicklung der auf 60°N zonal gemittelten u-Komponente der Windgeschwindigkeit gemittelt über Welle 1 Events

Insgesamt zeigen die in Abbildung 4.11 untersuchten Welle 1 Events auf einem statistisch

signifikanten Niveau Unterschiede in der Stärke der Anomalien im Zeitraum vor plötzlichen Stratosphärenwärmungen im Vergleich zum großen Eventkompositum. Konkret beginnen negative Anomalien in der Stratosphäre in etwa eine Woche früher, während in der Troposphäre bereits am Laufzeittag -28 Anomalien von mehr als $-0,2 \sigma$ vorzufinden sind. Am Laufzeittag -21 in 850 hPa Höhe zeigen beispielsweise diejenigen Ensemblemember, die eine besonders starke Welle 1 Aktivität haben eine um $-0,2 \pm 0,1 \sigma$ vergrößerte Anomalie als diejenigen ohne besonders starke Welle 1 Aktivität.

Abbildung 4.12: Entwicklung der standardisierten Anomalie des Wärmestromes gemittelt über troposphärische Welle 1 Events

Ein weiteres Indiz für troposphärische Auslöser von SSWs lässt sich in der Betrachtung der Wärmestromanomalien der Welle 1 Events in Abbildung 4.12 finden. Figur 4.12a zeigt die Anomalien der Welle 1 des spektral zerlegten Wärmestromes für diejenigen Ensemblemember mit starker Welle 1 Aktivität, während Figur 4.12b dies für Welle 2 des spektral zerlegten Wärmestromes macht. Im direkten Vergleich mit dem Vertikalschnitt der Anomalien über alle 6101 SSWs in Abbildung 4.4 fällt auf, dass für Welle 1 des Wärmestromes im Zeitraum vom Laufzeittag -14 bis Laufzeittag 0 schon auf 850 hPa Anomalien von über $1,2 \sigma$ erreicht werden, während dies in Figur 4.4c erst einige Tage vor den Events auf in etwa 100 hPa der Fall ist. Für die ausgewählten Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität lassen sich in den entsprechenden Wärmestromanomalien Maxima von über $1,6 \sigma$ sehen. Auffällig ist auch, dass die gesamte Figur grundsätzlich ähnlich aussieht zum Vertikalschnitt über alle Events, lediglich sind die Maxima stärker ausgeprägt. Der Unterschied in den Anomalien des Wärmestromes für Welle 1 zwischen den hier betrachteten Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität und allen Events ist statistisch signifikant. Beispielsweise wird im Schnitt am Laufzeittag -14 auf 850 hPa eine um $0,28 \pm 0,09 \sigma$ größere Anomalie für Welle 1 Events gefunden, als für das vollständige Eventkompositum.

Für die Anomalien des spektral zerlegten Wärmestromes in Welle 2 in Figur 4.12b für Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität zieht sich beim Vergleich zum großen Eventkompositum, dass zwar der Unterschied zwischen den Figuren am Laufzeittag -14 auf 850 hPa statistisch signifikant ist, jedoch verringern sich die Anomalien im Schnitt um

$-0,10 \pm 0,02 \sigma$. Auf 50 hPa hingegen gibt es keine statistisch signifikanten Unterschiede.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass bei den troposphärischen Welle 1 Events stärkere Anomalien im Zeitraum vom Laufzeittag -14 bis zum Eventtag für Welle 1 des Wärmestromes finden lassen und gleichzeitig die Anomalien des Wärmestroms für Welle 2 in der Woche vom Laufzeittag -7 bis zum Eventtag in der unteren Troposphäre weniger stark ausgeprägt sind. Es scheint so als ob für Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität der geopotentielle Höhe, eine außergewöhnlich starke Anomalie in Welle 1 des Wärmestromes und eine leicht verringerte Anomalie in Welle 2 des Wärmestromes einhergehen.

Eine naheliegende Frage ist nun, wie sich das geopotentielle Höhenfeld für Welle 1 Events verhält. Abbildung 4.13 stellt die Entwicklung der standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa gemittelt über alle Welle 1 Events dar. Dabei zeigt die linke Spalte von oben nach unten abnehmende Laufzeittage und die rechte Spalte von unten nach oben zunehmende Laufzeittage.

Betrachtet man die linke Spalte in Abbildung 4.13, sieht man sehr schön wie auch für Events mit starker Welle 1 Aktivität die geopotentiellen Höhenanomalien sich ähnlich wie in Abbildung 4.6 eindreihen. Auffallend ist, dass die Anomalien einerseits wesentlich stärker ausgeprägt sind als im großen Eventkompositum und andererseits die dominante Welle 1 Struktur beispielsweise am Laufzeittag -7 in Figur 4.13c klarer zu erkennen ist als in Figur 4.6b. In Figur 4.13c nehmen die positiven Anomalien über dem Ural Werte von über $0,8 \sigma$ an, während die negativen Anomalien über Nordamerika bis zu $-0,6 \sigma$ erreichen.

Die rechte Spalte betrachtet von unten nach oben in Abbildung 4.13 zeigt die Entwicklung der Anomalien der geopotentiellen Höhe nach SSWs. Ähnlich wie beim großen Eventkompositum in Abbildung 4.8 auf Seite 40 ist das Eindreihen der Anomalien am Laufzeittag 3 (Figur 4.13f) noch nicht ganz abgeschlossen. Erst in Figur 4.13d zum Laufzeittag 7 hat sich die typische beständige negative AO Phase etabliert, welche über Laufzeittag 14 (Figur 4.13b) hinaus bis zum Ende der Laufzeittage anhält. Ein direkter Vergleich der animierten Entwicklung (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7672352>) der standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe über alle Welle 1 Events mit derjenigen über alle Events zeigt, dass die interessanten Unterschiede zwischen den Events mit starker Welle 1 Aktivität und allen Events vor allem im Zeitraum vom Laufzeittag -14 bis zum Eventtag zu finden sind.

Es ist bekannt, dass verstärkt aufwärts propagierende planetare Wellen aus der Troposphäre vor plötzlichen Stratosphärenwärmungen vorkommen können (LIMPASUVAN, THOMPSON & HARTMANN 2004, POLVANI & WAUGH 2004, CHARLTON & POLVANI 2007). Wie CÁMARA, BIRNER & ALBERS 2019 jedoch bei ihrer Untersuchung von plötzlichen stratosphärischen Verzögerungsevents (nachfolgend SSDs, aus dem Englischen: sudden stratospheric decelerations events) festgestellt haben, zeigen in etwa nur ein Drittel der untersuchten SSDs eine verstärkte Wellenaktivität in der Troposphäre vor dem Event. BIRNER & ALBERS 2017 haben ebenfalls nur bei circa einem Drittel ihrer untersuchten Events eine extrem starke vertikal propagierende Wellenaktivität gefunden. Für die weitere Untersuchung in dieser Arbeit sind die Unterschiede zwischen SSDs, welche sich durch die explosive Verzögerung des Polarvortex auszeichnen und den in der Arbeit ansonsten behandelten SSWs vernachlässigbar. Angesichts dessen stellt sich die Frage, wie zuverlässig tatsächliche Auslöser von SSWs aus der Troposphäre identifiziert werden können.

Abbildung 4.13: Entwicklung der standardisierten Anomalie der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa gemittelt über Welle 1 Events

Motiviert durch eine Vielzahl von Untersuchungen (MARTIUS, POLVANI & DAVIES 2009, WOOLLINGS et al. 2010, BARRIOPEDRO & CALVO 2014, GARFINKEL, HARTMANN & SASI 2010 und BAO et al. 2017, insbesondere C3-1 in Figur 3), die eine Blockierung über Europa vor SSWs gefunden haben, wurden die über die schwarze Box gemittelten Anomalien in Figur 4.13c näher untersucht. Das umrandete Gebiet, welches großzügig Europa repräsentieren soll, reicht dabei von 35°N bis 75°N und erstreckt sich von 30°W bis 60°O. Der Unterschied zwischen der in dieser Box über 1133 Events flächengewichtet gemittelte Anomalie und derjenigen über alle Events ist statistisch signifikant ($p \ll 0,01$). Dabei beträgt der gemittelte Unterschied in den Anomalien am Laufzeittag -7 im untersuchten Gebiet zwischen den Welle 1 Events und allen Events $0,24 \pm 0,03 \sigma$. Zwar müssen die ausgewählten 1133 Welle 1 Events nicht zwangsläufig durch die starke Wellenaktivität hervorgerufen worden sein, doch zumindest zeigen sie über Europa ein wesentlich stärkeres Signal als die restlichen Ereignisse. Ein rein qualitativer Blick bestätigt dies auch noch einmal. Die maximale Anomalie über dem Ural beträgt mehr als $0,8 \sigma$ und nur $0,3 \sigma$ für alle Events. Ähnliches lässt sich auch für die negativen Anomalien über Nordamerika finden.

Nun ist das in Abbildung 4.13 gezeigte Feld nicht spektral rein. Die abgebildeten Anomalien der geopotentielle Höhe sind vom gesamten Feld berechnet und die ausgewählten Events zeigen lediglich ein besonders starke Welle 1. Will man nun einzig den Einfluss von Welle 1 untersuchen, ist es zweckdienlich eine Spektralzerlegung durchzuführen und sich das reine Feld nur für Welle 1 in nachfolgender Abbildung 4.14 auszugsweise für den Laufzeittag -7 anzusehen.

Abbildung 4.14: Spektrale Zerlegung für Welle 1 Events

Figur 4.14a zeigt die Anteile der Welle 1 von Figur 4.13c und Figur 4.14b zeigt die Differenz von den spektral zerlegten Anomalien für Welle 1 gemittelt über Events mit besonders starker Welle 1 aus Figur 4.14a mit denjenigen spektral zerlegten Anomalien für Welle 1 gemittelt über alle Events gemittelt über den Zeitraum von Laufzeittag -21 bis Laufzeittag 0. Figur 4.14b zeigt, dass zumindest für die in dieser Arbeit untersuchten Events mit

besonders starker Welle 1 vor SSWs, positive Anomalien in etwa über dem Ural zu finden sind. Dies ist ein Indiz dafür, dass es sich bei der starken Welle 1 Aktivität über dem Ural tatsächlich um Vorläuferereignisse handeln könnte (NAKAGAWA & YAMAZAKI 2006, PEINGS 2019, I. WHITE et al. 2019).

Ausgehend von den Überlegungen zu Signalen in den Temperaturanomalien in 2 m Höhe aus Kapitel 4.1.1 und der dort von HENDERSON et al. 2018 angeführten Diskussion, nach welcher vereinfacht zusammengefasst ein regionaler Kältepol über Eurasien lokale vertikal propagierende Rossby-Wellen produzieren könnte, die schlussendlich zu einer Schwächung des Polarwirbels führen, lohnt sich ein Blick auf die Temperatur anomalie am Laufzeittag -7 in Figur 4.15a. Über Eurasien und Alaska sind Anomalien von teilweise mehr als -2 K vorzufinden, während über dem Nordpol und Nordamerika auch Anomalien von über 2 K vorherrschen. Allerdings folgen die Temperaturanomalie in erster Linie den Anomalien der geopotentiellen Höhe und sind durch deren Verteilung gut zu erklären, wie an den Konturlinien in Figur 4.14a zu sehen ist. Im Vergleich zur Verteilung der Temperaturanomalien gemittelt über allen Events, erstrecken sich die negativen Anomalien weitläufiger und führen auch in Europa zu negativen Werten. Dies ist zwar wiederum über der „Europa-Box“ (vergleiche Figur 4.13c) statistisch signifikant, führt aber nur zu einer Änderung der Temperaturanomalie von durchschnittlich $-0,07 \pm 0,03\text{ K}$.

Für den Zeitraum nach den plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen ist kein signifikanter Unterschied zum großen Eventkompositum erkennbar, wie sich beispielhaft bei dem Vergleich von Figur 4.15b mit Figur 4.9b zeigt. Mit anderen Worten sieht man in Abbildung 4.15 im Zeitraum vor SSWs eine räumlich Verteilung der Temperaturanomalien, welche sich nach der räumlichen Verteilung der Anomalien der geopotentiellen Höhe für Welle 1 Events richtet, aber keinen nennenswerten Einfluss auf die Absolutwerte der Anomalien hat. Gleichzeitig gibt es bei der Temperaturanomalie keinen Unterschied für Zeiträume nach SSWs zwischen Welle 1 Events und allen Events.

Abbildung 4.15: Entwicklung der Anomalie der Temperatur auf 2 m über dem Boden gemittelt über Welle 1 Events vor SSWs mit standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe (GH) gemittelt über über Welle 1 Events als Konturlinien (grau gestrichelt)

Bevor im nachfolgenden Abschnitt 4.2.2 die Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität vor plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen eingehender untersucht werden, ist zum Niederschlag sowie Schneefall noch kurz zu erwähnen, dass es weder für Absolutwerte noch Anomalien signifikante Unterschiede in der Verteilung gemittelt über Welle 1 Events im Vergleich zur Verteilung im großen Eventkompositum in Abbildung 4.10 gibt. Sowohl für den Niederschlag als auch für den Schneefall sind keine Vorläuferereignisse pre SSWs zu erkennen. Die räumliche Verteilung der Anomalien folgt der der Anomalien der geopotentiellen Höhe und hebt sich vor Events kaum von der Klimatologie ab. Für die Laufzeittage nach den Events ist, ähnlich wie im Mittel über alle 6101 Events, eine leicht positive Niederschlagsanomalie in Südeuropa und eine leicht negative Niederschlags-, sowie Schneefallanomalie in Nordeuropa zu erkennen.

4.2.2 Welle 2 Events

Neben planetaren Wellen mit Wellenzahl 1 können auch Wellen mit Wellenzahl 2 aus der Troposphäre in die Stratosphäre propagieren und so möglicherweise plötzliche Stratosphärenenerwärmungen auslösen (MATSUNO 1971). Entsprechend beschäftigt sich dieses Kapitel nun mit denjenigen Events, welche bei negativen Laufzeittagen eine besonders starke Welle 2 Aktivität im geopotentiellen Höhenfeld aufweisen. Figur 4.16a zeigt den Vertikalschnitt der absoluten Windgeschwindigkeit des Eventkompositums über alle 859 Welle 2 Ereignisse. Zwischen den Laufzeittagen -21 und 21 fließen jeweils mindestens 400 Events in das Eventkompositum ein. In diesem Zeitraum gibt es zwischen dem hier betrachteten Vertikalschnitt und Figur 4.3a auch keine nennenswerten Unterschiede. Über andere Laufzeittage des Eventkompositums sind Aussagen weniger robust. Dies ist auf die im Vergleich zu den anderen betrachteten Eventkomposita dieser Arbeit relativ kleinen Anzahl einfließender Events zurückzuführen. Konkret endet deshalb das Eventkompositum für Welle 2 Events bereits am Laufzeittag 33.

Figur 4.16b zeigt die u_{60} Anomalien der Welle 2 Events. Genau so wie die u_{60} Anomalien der Welle 1 Events in Figur 4.11b sind im Gegensatz zum Vertikalschnitt über dem großen Eventkompositum (Figur 4.3b) statistisch signifikante negative Anomalien vor den Events zu finden. Am auffälligsten ist der Unterschied der Anomalien in der Troposphäre zwischen Welle 1 und Welle 2 Events im negativen Laufzeitraum. Für Welle 1 Events sind negative Anomalien größer $-0,2\sigma$ auf 850 hPa zwischen Laufzeittag -28 und -14 zu finden. Für Welle 2 Events gemäß Figur 4.16b jedoch nur zwischen den Laufzeittagen -14 und -7. Gleichzeitig erstreckt sich der Bereich mit negativen Anomalien größer $-0,2\sigma$ auf 850 hPa nach SSWs für Welle 2 Events von Laufzeittag 4 bis Laufzeittag 27, während für Welle 1 Events in etwa ab Laufzeittag 20 bis zum Ende des Eventkompositums dies der Fall ist. Weiterhin auffällig ist, dass der Bereich maximal negativer Anomalien für Welle 2 Events wesentlich kleiner als für Welle 1 Events ist. Bei dem betrachteten Eventkompositum der Welle 2 Events sind betragsmäßig größere Anomalien als -2σ nur am Laufzeittag 4 auf in etwa 10 hPa zu finden, während für Welle 1 Events Anomalien betragsmäßig größer als -2σ in etwa vom Laufzeittag 0 bis Laufzeittag 7 zwischen 10 hPa und 20 hPa vorherrschen.

(a) Absolute u-Komponente der Windgeschwindigkeit (b) Standardisierte Anomalien der u-Komponente der Windgeschwindigkeit

Abbildung 4.16: Entwicklung der auf 60°N zonal gemittelten u-Komponente der Windgeschwindigkeit gemittelt über Welle 2 Events

Zusammengefasst zeigt 4.16 den Vertikalschnitt des Eventkompositums aller Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität vor SSWs für die u_{60} Absolutwerte sowie Anomalien. Konkret sind die Unterschiede zwischen Welle 2 Events und allen Events geringer als diejenigen zwischen Welle 1 Events und allen Events. Für Welle 2 Events beginnen negative Anomalien in der Stratosphäre in etwa zum selben Zeitpunkt (Laufzeittag -7) wie für alle Events. Jedoch erstrecken sich negative Anomalien betragsmäßig größer als $-0,2\sigma$ für einen längeren Zeitraum bereits von Laufzeittag 4 an über die gesamte Höhe der Tropo- und Stratosphäre. Wenige Laufzeitstage vor SSWs für Welle 2 Events zeigen eine stark negative Anomalie im Vergleich zu Welle 1 Events, nichtsdestotrotz zeigen beispielsweise am Laufzeittag -10 in 850 hPa Höhe diejenigen Ensemblemitglieder, die eine besonders starke Welle 2 Aktivität haben eine um $-0,10 \pm 0,06\sigma$ vergrößerte Anomalie als diejenigen ohne besonders starke Welle 2 Aktivität.

Eine besonders interessante Variable für die Identifizierung von troposphärischen Auslösern von SSWs ist wieder der in Abbildung 4.17 dargestellte Wärmestrom, nun für diejenigen Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität. Figur 4.17a zeigt dabei die standardisierten Anomalien der Welle 1 des spektral zerlegten Wärmestromes und Figur 4.17b diejenigen der Welle 2. Die Anomalien in der Welle 1 des Wärmestromes sind zwischen den Laufzeittagen -7 und 0 auf einer Höhe von 10 hPa bis 500 hPa stark ausgeprägt und erreichen Werte von über $1,2\sigma$. Damit sind die Höchstwerte der standardisierten Anomalien für Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität kleiner als diejenigen für Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität und auch als diejenigen für alle weiteren Events. Der Unterschied zwischen den Wärmestromanomalien von Welle 2 Ereignissen und den weiteren Eventgruppen ist für Anomalien größer als $0,6\sigma$ statistisch signifikant. Anders ausgedrückt kann man sagen, dass auch Welle 2 Events ein stärkeres Signal in Welle 1 des spektral zerlegten Wärmestroms zeigen als die Vergleichsgruppen. Dieses Signal ist jedoch nicht so stark ausgeprägt wie bei Welle 1 Events (vergleiche Figur 4.12a).

Anders sieht dies für die Anomalien der Welle 2 des spektral zerlegten Wärmestromes in

Figur 4.17b aus. Im Zeitraum zwischen Laufzeittag -14 und dem Eventtag ist eine besonders starke positive Anomalie im Wärmestrom zu erkennen, welche Werte von über $0,8\sigma$ erreicht. Auffällig dabei ist, dass es zwei distinkte Regionen starker Anomalien gibt. Einerseits lassen sich von Laufzeittag -14 bis Laufzeittag 0 in der Troposphäre zwischen 1000 hPa und in etwa 300 hPa stark positive Anomalien finden und andererseits treten diese starken Anomalien wieder in der Stratosphäre zwischen Laufzeittag -7 und Laufzeittag 0 von 10 hPa bis circa 200 hPa auf. So zeigen beispielsweise Welle 2 Events bei den standardisierten Anomalien des Wärmestromes für Welle 2 am Laufzeittag -10 auf 850 hPa eine im Schnitt um $1,0 \pm 0,1\sigma$ größere Anomalie auf als Welle 1 Events. Betrachtet man die Anomalien in der Stratosphäre beispielhaft am Laufzeittag -4 auf 50 hPa erhält man eine um $0,58 \pm 0,15\sigma$ größere Anomalie für Welle 2 Events als für Welle 1 Events. Im Vergleich zum großen Eventkompositum zum selben Ort und Zeitpunkt liefern die Welle 2 Events durchschnittlich eine um $0,58 \pm 0,15\sigma$ größere Anomalie.

Abbildung 4.17: Entwicklung der standardisierten Anomalie des Wärmestromes gemittelt über troposphärische Welle 2 Events

Zusammenfassend lässt sich zum Wärmestrom sagen, dass die Vertikalschnitte der Eventkomposita für Welle 1 (Abbildung 4.12) und für Welle 2 (Abbildung 4.17) Events statistisch signifikante Unterschiede zum Vertikalschnitt über das gesamte Eventkompositum (Abbildung 4.4) aufweisen. Die betrachteten Welle 2 Events zeigen eine verstärkte Anomalie in der Welle 1 des spektral zerlegten Wärmestromes für etwa eine Woche vor den SSWs über die gesamte Stratosphäre hinweg und ähneln damit in diesem Punkt dem großen Eventkompositum. Im Gegensatz dazu zeigen Welle 1 Events eine verstärkte Anomalie in der Welle 1 des spektral zerlegten Wärmestromes für etwa zwei Wochen vor den SSWs und zwar von 1000 hPa bis 10 hPa. Bei Welle 2 des Wärmestromes hingegen zeigen Welle 2 Events besonders starke Anomalien, welche in etwa zwei Wochen vor den SSWs auf 1000 hPa beginnen und sich circa ab Laufzeittag -7 auch über die Stratosphäre erstrecken. Weder das große Eventkompositum noch die Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität für sich betrachtet zeigen solch ein Verhalten bei den standardisierten Anomalien für Welle 2 des spektral zerlegten Wärmestromes. Die Quintessenz der bisherigen Untersu-

chung ist also, dass Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität zwei Wochen vor SSWs mit einer besonders starken Anomalie in der Welle 1 des Wärmestromes über sowohl Troposphäre als auch Stratosphäre hinweg einhergehen und keine nennenswerten Anomalien in der Welle 2 des Wärmestromes zeigen. Dahingegen zeigen Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität sowohl eine verstärkte Anomalie in Welle 1 des Wärmestromes in der Stratosphäre eine Woche vor den Events als auch eine besonders starke Anomalie in Welle 2 des Wärmestromes über Troposphäre und Stratosphäre beginnend zwei Wochen vor den plötzlichen Stratosphärenwärmungen.

Somit lässt sich jetzt schon festhalten, dass die Einteilung der Events gemäß Abbildung 3.3 in unter anderem Events mit besonders starken troposphärischen Wellen 1 und Welle 2 sinnvoll ist. Mit Abbildung 4.18, welche die Entwicklung der standardisierten Anomalien des geopotentiellen Höhenfeldes auf 1000 hPa veranschaulicht, wird die Untersuchung der Welle 2 Events nun für fortgeführt. Dabei zeigt die linke Spalte, genau so wie in Abbildung 4.13 auf Seite 40, von oben nach unten abnehmende Laufzeittage und die rechte Spalte von unten nach oben zunehmende Laufzeittage. Die vollständige Animation kann ebenso unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.7672352> beziehungsweise über den QR Code auf Seite 23 abgerufen werden.

Die besonders starke Welle 2 Aktivität in den Anomalien der geopotentielle Höhe lässt sich sehr anschaulich im Eventkompositum der 859 Welle 2 Events in Figur 4.18a beobachten. Jeweils über Nordamerika und dem Ural beziehungsweise Sibirien befinden sich ausgeprägte positive Anomalien mit einem Maximum von mehr als $0,6\sigma$ über dem Ural. Gleichzeitig finden sich über Europa und den Aleuten beziehungsweise dem Nordpazifik stark negative Anomalien, welche über Europa mit mehr als $-0,7\sigma$ ihr Minimum haben.

Am Laufzeittag -7 in Figur 4.18c ist die lehrbuchhafte Welle 2 nur noch zu erahnen. Zwar sind die Minima über Europa und dem Nordpazifik weiterhin klar zu erkennen und unverändert stark, doch hat sich das Maximum über Nordamerika extrem abgeschwächt. Zurückzuführen ist dies darauf, dass es sich bei dem hier gezeigten Eventkompositum der standardisierten Geopotentiellehöhenanomalie nicht um ein spektral rein zerlegtes handelt. Mit anderen Worten weisen auch die ausgewählten Welle 2 Events eine Welle 1 auf, die sich über Nordamerika am Laufzeittag -7 verstärkt und sozusagen destruktiv interferiert mit dem Signal der Welle 2. Dies ist beispielsweise konsistent mit den Ergebnissen von MARTIUS, POLVANI & DAVIES 2009, insbesondere mit dortiger Figur 2, als auch mit dem direkten Vergleich der Geopotentiellehöhenanomalieverteilung für Welle 1 Events in Figur 4.13c auf Seite 40 beziehungsweise mit der Situation im großen Eventkompositum (Figur 4.6b auf Seite 30).

In den Figuren 4.18e und 4.18f, welche respektive Laufzeittag -4 beziehungsweise den Eventtag zeigen, sind aus Abbildung 4.13 bekannte Welle 1 Strukturen zu erkennen. Am Laufzeittag -4 werden sowohl für die positiven als auch negativen standardisierten Anomalien nur noch Werte betragsmäßig nicht größer als $0,4\sigma$ erreicht. Das aus den bisherigen Eventkomposita bekannte Eindrehen lässt sich erst am Eventtag erkennen. Die folgenden Figuren 4.18c und 4.18b für die Laufzeittage 7 und 21 offenbaren kein unerwartetes Bild. Konkret liegt für den Zeitraum von einer beziehungsweise drei Wochen nach SSWs eine negative AO Phase vor.

Abbildung 4.18: Entwicklung der standardisierten Anomalie der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa gemittelt über Welle 2 Events

Genau so wie für die Welle 1 Events am Laufzeittag -7 (Figur 4.13c, wurden auch für die Welle 2 Events eine genauere statistische Untersuchung in der „Europa-Box“ durchgeführt, nun jedoch am Laufzeittag -10 in Figur 4.18a. Das schwarz umrandete Gebiet reicht abermals von 35°N bis 75°N und erstreckt sich von 30°W bis 60°O. Der andere Untersuchungszeitpunkt für die Welle 2 Events, drei Tage früher als bei den Welle 1 Events, wurde aufgrund der Erkenntnisse über die Anomalien des Wärmestromes (Abbildung 4.17 gewählt. Das geopotentielle Höhenfeld wird auf 1000 hPa untersucht und auf dieser Höhe sind für Welle 2 Events die standardisierten Anomalien der Welle 1 des spektral zerlegten Wärmestromes anomal gering ($-0,5 \sigma$, Figur 4.17a). Gleichzeitig gibt es besonders starke Anomalien der Welle 2 des spektral zerlegten Wärmestromes ($0,6 \sigma$, Figur 4.17b).

Der Unterschied zwischen der in dieser Box über alle 859 Welle 2 Events flächengewichtet gemittelten standardisierten Anomalie und derjenigen über alle Events ist statistisch signifikant ($p \ll 0,01$). Dabei beträgt der gemittelte Unterschied in den Anomalien am Laufzeittag -10 im untersuchten Gebiet zwischen den Welle 2 Events und allen Events $-0,17 \pm 0,03 \sigma$ und zwischen den Welle 2 Events und den Welle 1 Events $-0,36 \pm 0,04 \sigma$. Betrachtet man mit diesen Werten im Hinterkopf noch einmal die Animationen der standardisierten Geopotentiellenhöhenanomalien des großen Eventkompositums beziehungsweise der Welle 1 Events, erkennt man, dass die Differenzen auch qualitativ passen.

Abbildung 4.19: Spektrale Zerlegung für Welle 2 Events

Wie schon bei der Auswertung der Anomalien am Laufzeittag -7 in Figur 4.18c angesprochen, liegt dem in Abbildung 4.18 dargestellten Eventkompositum kein spektral reines Feld zu Grunde und es kann zu Interferenzen zwischen den einzelnen Wellen kommen. Um dem entgegenzuwirken, zeigt Abbildung 4.19 auszugswise die Anomalien des spektral zerlegten geopotentiellen Höhenfeldes für Welle 2 gemittelt über alle Welle 2 Events mit spektral zerlegter Klimatologie als Konturlinien. In Figur 4.19a lässt sich nun auch am Laufzeittag -7 über Nordamerika eine positive Anomalie finden. Die Anomalien erreichen dabei Extremwerte von jeweils $\pm 0,4 \sigma$. Um nun den Anteil von Welle 2 an der standardi-

sierten Geopotentiellenhöhenanomalie zu erhalten, wurden von Figur 4.19a die Anomalien des spektral zerlegten geopotentiellen Höhenfeldes für Welle 2 gemittelt über alle Events abgezogen. Um ein statistisch robusteres Ergebnis zu erhalten, wurden die Anomalien der Welle 2 Events und aller Events vor der Subtraktion über den Zeitraum von Laufzeittag -14 bis Laufzeittag 0 gemittelt. Das Ergebniss in Figur 4.19b weißt jedoch keine großen Unterschiede zur Differenz von beispielsweise nur des Laufzeittages -7 auf. Der Anteil von Welle 2 an der standardisierten Geopotentiellenhöhenanomalie beträgt somit betragsmäßig maximal $0,3\sigma$.

Insgesamt betrachtet kann über das geopotentielle Höhenfeld gesagt werden, dass im Zeitraum vor plötzlichen Stratosphärenerwärmungen signifikante Signale in den standardisierten Anomalien gefunden werden können. Dabei zeigen Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität frühestens ab Laufzeittag -21, Events mit besonders starker Welle 2 frühestens ab Laufzeittag -14 interessante Signale. Beide untersuchten Gruppe zeigen genau so wie das große Eventkompositum ein Eindrehen der Anomalien am Eventtag. Generell scheint es bei den in diesem Kapitel untersuchten Events so, dass Welle 1 Events kein nennenswertes Welle 2 Signal aufweisen, während bei Welle 2 Events die Signale der Welle 1 Events sehr wohl ins Gewicht fallen. Mit anderen Worten wirkt sich die Interferenz von Welle 1 und Welle 2 der geopotentiellen Höhe stärker auf Welle 2 aus als auf Welle 1. Ein Blick auf die Anomalien des spektral zerlegten geopotentiellen Höhenfeldes offenbart weiterhin, dass Welle 2 Events einen betragsmäßig größeren Extremwert bei den Anomalien der spektral zerlegten Welle 2 beisteuern als es Welle 1 Events machen. Gleichzeitig ist der Anteil an den Anomalien der spektral zerlegten Welle 1 für Welle 2 Events vernachlässigbar. Dies unterstreicht noch einmal, dass Welle 1 Events das Welle 1 Signal maßgeblich bestimmen, aber auch einen nicht zu vernachlässigen Teil beim Welle 2 Signal liefern. Welle 2 Events hingegen tragen nur zum Signal der Welle 2 bei und haben keinen Einfluss auf das Welle 1 Signal. Ob diese Signale nun wirklich SSWs auslösen, wird im Kapitel 5 erörtert werden.

Um dieses Kapitel zu einem Abschluss zu bringen werden nachfolgend der Vollständigkeit halber noch die Temperatur, sowie Niederschlag und Schneefall für Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität kurz besprochen. Den Anfang macht nachfolgende Abbildung 4.20, welche die Anomalien der Temperatur auf 2 m Höhe eine Woche vor und nach SSWs visualisiert.

Betrachten wir wieder zuerst die Verteilung der Temperaturanomalien am Laufzeittag -7 in Figur 4.20a ist festzuhalten, dass zwar für Welle 2 Events über der „Europa-Box“ statistisch signifikante Unterschiede zu den restlichen Events gefunden werden, die jedoch nur $0,020 \pm 0,001$ K ausmachen. Im Vergleich zur Temperaturverteilung der Welle 1 Events in Figur 4.15a sind positive Anomalien mit bis zu 2 K von Europa über den Nordpol bis nach Alaska vorzufinden und negative Anomalien über Sibirien und weiten Teilen Nordamerikas. Diese Anomalien stellen jedoch keine Vorläuferereignisse für plötzliche Stratosphärenerwärmungen dar, sondern folgen abermals den Anomalien der geopotentiellen Höhe. Für den Zeitraum nach SSWs, beispielsweise am Laufzeittag 7 in Figur 4.20b gibt es keine Unterschiede bei den Temperaturanomalien zwischen Welle 2 Events, Welle 1 Events oder dem großen Eventkompositum.

Abbildung 4.20: Entwicklung der Anomalie der Temperatur auf 2 m über dem Boden gemittelt über Welle 2 Events mit standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe (GH) gemittelt über Welle 2 Events als Konturlinien (grau gestrichelt)

Genau so wie die Temperatur folgen auch Niederschlag und Schneefall der räumlichen Verteilung der geopotentiellen Höhe wie aus nachfolgender Abbildung 4.21 klar wird.

Abbildung 4.21: Wöchentlich gemittelte Niederschlags- und Schneefallanomalie am Boden gemittelt über Welle 2 Events 2 Wochen vor SSWs

Figur 4.21a zeigt die über eine Woche vor SSWs gemittelte Niederschlagsanomalie über alle Welle 2 Events. Irrelevant für die Betrachtung von Vorläufereignissen jedoch besonders eindrucksvoll anzusehen ist der Bereich stark positiver Niederschlagsanomalien über Europa, welcher scharf abgegrenzt wird von der negativen Anomalie der geopotentiellen Höhe, welche mit Welle 2 Events einhergeht. Auch bei den über eine Woche vor SSWs gemittelten Schneefallanomalien der Welle 2 Events in Figur 4.21b lassen sich keine Vorläufereignisse

finden. Viel mehr fällt dort mehr Schnee, wo es außergewöhnlich viel regnet und die Temperaturen kälter sind, beziehungsweise umgekehrt bei weniger Schneefall, was beides mit den Anomalien der geopotentiellen Höhe korreliert. Sowohl für den Schneefall als auch für den Niederschlag sind für Zeiträume nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede zwischen Welle 2 Events und Welle 1 Events beziehungsweise der in Abbildung 4.10 dargestellten Verteilungen der respektiven Anomalien über alle 6101 Events festzustellen.

Alles in allem wurden in diesem Kapitel die Eventkomposita derjenigen Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität und besonders starker Welle 2 Aktivität näher betrachtet, um troposphärische Auslöser von SSWs identifizieren zu können. Zu diesem Zweck wurden für die beiden Eventgruppen charakteristische Variablen untersucht. Für den u60 Wind, den Wärmestrom und die geopotentielle Höhe konnten dabei statistisch signifikante Signale im Zeitraum vor plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen gefunden werden. Dahingegen konnten für die Temperatur auf 2 m Höhe, den Niederschlag sowie den Schneefall bei den in der Arbeit betrachteten Events keine Vorläuferereignisse gefunden werden. Vielmehr folgen diese drei Variablen dem geopotentiellen Höhenfeld. Die Welle 1 Events zeigen in der Regel bei den Anomalien des u60 Windes, Wärmestromes und Geopotential, größere Werte, die schon einen längeren Zeitraum vor SSWs einsetzen als Welle 2 Events. Im weiteren Vergleich zwischen Welle 1 und Welle 2 Ereignissen ist klar geworden, dass bei Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität trotzdem der Einfluss der klimatologischen Welle 1 deutlich wird, während dies für Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität für die klimatologische Welle 2 nicht der Fall ist. Die untersuchten Eventgruppen zeigen eindeutig vertikal propagierende Signale aus der Troposphäre für u60 Wind, Wärmestrom und Geopotential. Angesichts der 4109 anderen SSWs ohne vorhergehender besonders starker Wellenaktivität, lässt sich kein klarer kausaler Zusammenhang zwischen den aufgefundenen Signalen und den danach auftretenden plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen finden. Anders ausgedrückt wurden in diesem Kapitel Kandidaten für troposphärische Auslöser von SSWs identifiziert. Diese Vorläuferereignisse sind jedoch einer tiefergehenden Diskussion noch bedürftig. Ein weiterer Punkt der insbesondere bei den Untersuchungen der geopotentiellen Höhe sowie Temperatur aufgefallen ist, in diesem Kapitel jedoch nicht weiter ausgeführt wurde, sind die Unterschiede zwischen den Eventgruppen für Zeiträume nach SSWs. Es stellt sich die Frage, ob und wie sich Eventgruppen hinsichtlich ihres Einflusses auf das auf plötzliche Stratosphärenenerwärmungen folgende Wetter in der Troposphäre unterscheiden. Das folgende Kapitel 4.3 bemüht sich hierauf eine Antwort zu finden.

4.3 Stratosphärische Teilungs- und Verschiebungsevents

Im vorherigen Kapitel 4.2 wurden Vorläuferereignisse im Zeitraum vor SSWs behandelt. Dieses Kapitel beschäftigt sich nun mit den Unterschieden in der Troposphäre zwischen Eventgruppen nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen. Konkret werden die Folgen von Verschiebungsevents, bei denen sich der Polarwirbel relativ zum Pol verschiebt und von Teilungsevents, bei welchen wie in Abbildung 2.2 auf Seite 7 dargestellt der Polarwirbel auseinandergerissen wird, miteinander verglichen. Zu diesem Zweck wurden die Events, wie in Kapitel 3.4 beschrieben gefiltert und jeweils zu einem Eventkompositum zusammengefasst. Das Kompositum aller Verschiebungsevents umfasst 2718 Member, während das Eventkompositum der Teilungsevents 1056 einzelne SSWs beinhaltet (vergleiche Abbildung 4.1). Statistisch robuste Aussagen sind über Verschiebungsevents circa einem Monat und für Teilungsevents in etwa 3 Wochen vor und nach dem eigentlichen Events möglich. Da in diesem Kapitel die troposphärische Antwort auf SSWs untersucht werden soll, wird auf eine Auswertung des Zeitraumes vor plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen verzichtet. Aus diesem Grund zeigen die nachfolgenden Abbildung stets in der linken Spalte Verschiebungsevents und in der rechten Spalte Teilungsevents. Vollständige Animationen der Entwicklung von jeweils geopotentieller Höhe, Temperatur, Niederschlag und Schneefall sind unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.7672352> beziehungsweise über den QR-Code in Abbildung 4.2 erreichbar. Da in etwa 45 % aller Events Verschiebungsevents sind, gibt es im Zeitraum vor SSWs keine großen Unterschiede zur Entwicklung des gesamten Eventkompositums. Die Entwicklung der Teilungsevents gleicht dahingegen eher derjenigen der troposphärischen Welle 2 Events.

Bei den standardisierten Anomalien der Windgeschwindigkeit der Verschiebungsevents in Figur 4.22a erreichen die negativen Anomalien aus der Stratosphäre mit Werten größer als $-0,2\sigma$, die Troposphäre bereits in etwa 14 Tage nach den Events. In der unteren Troposphäre sind negative Anomalien größer als $-0,2\sigma$ von Laufzeittag 7 bis zum Ende des Untersuchungszeitraumes zu finden. Zieht man zum Vergleich die Anomalien über das große Eventkompositum von Figur 4.3b auf Seite 24 heran, ist zu erkennen, dass die Anomalien in etwa zwei Wochen früher den Sprung von 300 hPa in die untere Troposphäre schaffen und in etwa über 14 Tage zwischen 1000 hPa und 1 hPa betragsmäßig größer als $-0,2\sigma$ sind.

Anders sieht dies beim Vertikalschnitt der standardisierten Anomalien für Teilungsevents in Figur 4.22b aus. Hier erreichen die Troposphäre Anomalien betragsmäßig größer als $-0,2\sigma$ nur am Laufzeittag 28, vier Wochen nach den Events. Im Unterschied zum Vertikalschnitt des großen Eventkompositums (Figur 4.3b), bei welchem im Zeitraum vom 7 Tagen nach den Events bis zum Laufzeitende stark negative Anomalien in der unteren Troposphäre zu finden sind, sind die Anomalien in der gesamten Troposphäre, mit Ausnahme am Laufzeittag 28, nur schwach negativ. Auch ein Vergleich der Anomalien in der Stratosphäre zeigt, dass die Abschwächung der u-Komponente des zonal gemittelten zonalen Windes auf 60°N schwächer für Teilungsevents als für Verschiebungsevents ist. Die maximale negative Anomalie von über -2σ bei Verschiebungsevents wird zwischen 10 hPa und 20 hPa für in etwa eine Woche nach SSWs erreicht. Bei Teilungsevents erreichen die Anomalien in der Stratosphäre ein Maximum von in etwa $-1,6\sigma$ auf 10 hPa für circa drei Tage.

Abbildung 4.22: Entwicklung der auf 60°N standardisierten Anomalie der zonal gemittelten u-Komponente der Windgeschwindigkeit

Im visuellen Vergleich von Verschiebungs- und Teilungsevents sind im Zeitraum nach SSWs die Anomalien von Verschiebungsevents über die gesamte Troposphäre und Stratosphäre hinweg betragsmäßig stärker als diejenigen der Teilungsevents. Nur vier Wochen nach dem Eventtag zeigen beide Eventgruppen Anomalien von mehr als $-0,2\sigma$, heben sich dabei jedoch nicht statistisch signifikant vom großen Eventkompositum ab. Die Verschiebungsevents zeigen jedoch beispielsweise am Laufzeittag 21 auf 850 hPa eine um $0,20 \pm 0,11\sigma$ statistisch signifikant größere mittlere Anomalie als die Teilungsevents. Insgesamt rufen die hier untersuchten Verschiebungsevents größere Anomalien des u_{60} -Windes im Nachgang plötzlicher Stratosphärenenerwärmungen hervor als es Teilungsevents machen.

Die standardisierten Anomalien des spektral zerlegten Wärmestromes als Proxy für die Wellenaktivität wurden wie in Kapitel 3.4 beschrieben zur Identifizierung der Verschiebungsevents genutzt. Abbildung 4.23 veranschaulicht diese nun in der linken Spalte für die Wellen 1 (Figur 4.23a) und 2 (Figur 4.23c) der Verschiebungsevents und für die Wellen 1 (Figur 4.23b) und 2 (Figur 4.23d) der Teilungsevents in der rechten Spalte. Die Verschiebungsevents zeigen aufgrund der Filterung ein besonders starkes Signal für Welle 1 und ein schwaches für Welle 2 des Wärmestromes vor dem Eventtag. Umgekehrtes, also schwache Welle 1 und starke Welle 2, gilt für Teilungsevents. Nach dem Zusammenbruch des Polarwirbels und somit bei vorherrschenden Ostwinde in der Stratosphäre, können Rossby Wellen nicht mehr in diese propagieren (CHARNEY & DRAZIN 1961). Aus diesem Grund reflektieren etwaige Rossby Wellen für zumindest die ersten zehn Tage nach SSWs an der Tropopause.

Generell sind in der Troposphäre für den Zeitraum nach SSWs für die ausgewerteten Verschiebungs- und Teilungsevents nur kleine Anomalien in der Größenordnung von $\pm 0,1\sigma$ erkenntlich. Vergleicht man hierfür die Welle 1 der Verschiebungsevents in Figur 4.23a mit derjenigen der Teilungsevents in Figur 4.23b, sieht man mehr Variabilität in den Anomalien der Teilungsevents. Der Kontrast zwischen hoher und niedriger Varianz in den Anomalien in der Troposphäre ist für Welle 2 des Wärmestromes noch größer. Verschiebungsevents zeigen hier über die gesamte Laufzeit nach SSWs leicht negative Anomalien, während Teilungsevents

lungsevents sowohl positive als auch negative Anomalien in der Troposphäre aufweisen. Eine klare Aussage darüber welche Eventgruppe einen stärkeren Einfluss im Nachgang von SSWs in der Troposphäre hat, so wie für die u60-Anomalien, ist nicht möglich. Man kann jedoch festhalten, dass die ohnehin betragsmäßig kleinen standardisierten Anomalien in der Troposphäre einer höheren Varianz bei Teilungsevents unterliegen als bei Verschiebungsevents. Außerdem liegen für Verschiebungs- und Teilungsevents negative Anomalien in den selben Zeiträumen vor, wie in Abbildung 4.22 betragsmäßig größere Anomalien als $-0,2$ hPa in der Troposphäre zu finden sind.

(a) Standardisierte Anomalien des Wärmestromes für Welle 1 bei Verschiebungsevents (b) Standardisierte Anomalien des Wärmestromes für Welle 1 bei Teilungsevents

(c) Standardisierte Anomalien des Wärmestromes für Welle 2 bei Verschiebungsevents (d) Standardisierte Anomalien des Wärmestromes für Welle 2 bei Teilungsevents

Abbildung 4.23: Entwicklung der standardisierten Anomalie des Wärmestromes

Robustere Unterschiede zwischen den Folgen von Verschiebungsevents und Teilungsevents in der Troposphäre lassen sich in den standardisierten Anomalien der geopotentielle Höhe auf 1000 hPa in Abbildung 4.24 finden. Betrachtet man in der linken Spalte die Figuren 4.24a und 4.24c, ist eine ähnliche Verteilung der Anomalien wie in Abbildung 4.8 über das große Eventkompositum auf Seite 33 zu erkennen. Der meridionale Kontrast 14 Tage nach den Verschiebungsevents zwischen negativen Anomalien von über $-0,3\sigma$ über Europa zu

den positiven Anomalien von bis zu $0,2\sigma$ über dem Pol, führt zu dem typischen negativen AO-Index für den Zeitraum nach SSWs. In der weiteren zeitlichen Entwicklung der Anomalien für Verschiebungsevents ändert sich hieran nichts Grundlegendes mehr, wie ein Blick auf den in Figur 4.24c gezeigten Laufzeittag 21 zeigt.

Für die Entwicklung der Teilungsevents zwei Wochen (Figur 4.24b) beziehungsweise drei Wochen (Figur 4.24d) nach plötzlicher Stratosphärenenerwärmung ergibt sich ein signifikant anderes Bild im Vergleich zu den Verschiebungsevents. Drei Wochen nach den SSWs existieren nur einzelne Gebiete mit beitragsmäßig größeren Anomalien als $0,1\sigma$ für die Teilungsevents. Am Laufzeittag 14 bilden die Anomalien der geopotentiellen Höhe zwar größere zusammenhängende Gebiete, doch sind diese sowohl räumlich als auch betragsmäßig kleiner im Vergleich zu den Verschiebungsevents.

Abbildung 4.24: Entwicklung der standardisierten Anomalie der geopotentiellen Höhe auf 1000 hPa

Die Unterschiede der über der „Europa-Box“ gemittelten Werte der Anomalien auf 1000 hPa zwei Wochen nach Events zu denjenigen des großen Eventkompositums sind für Verschiebungs-

und Teilungsevents signifikant. Vergleicht man hierfür die Stärke der Anomalien von Verschiebungsevents mit denen von Teilungsevents, findet man, dass Verschiebungsevents im Schnitt eine um $-0,10 \pm 0,04 \sigma$ kleinere Anomalie in der „Europa-Box“ hervorrufen.

Es ist im Allgemeinen bei Eventkomposita mit über 1000 einfließenden Ensemblemitgliedern gerechtfertigt davon auszugehen, dass sich ergebene Anomalien statistisch signifikant sind im Vergleich zur Klimatologie. Um nun die unterschiedliche Auswirkung von Verschiebungs- und Teilungsevents robust quantifizieren zu können, wurden die jeweiligen Geopotentiellenhöhenanomalien über die Zeiträume von einer Woche bis drei Wochen nach SSWs gemittelt und voneinander subtrahiert. Die sich daraus ergebende Abbildung 4.25 zeigt also die Differenz der über drei Wochen gemittelten Anomalien der geopotentiellen Höhe von Verschiebungsevents und Teilungsevents.

Abbildung 4.25: Differenz der Geopotentiellenhöhenanomalien von Verschiebungsevents und Teilungsevents gemittelt über Laufzeitstage 7 bis 28

Wie schon herausgearbeitet wurde, zeigen Verschiebungsevents im Allgemeinen betragsmäßig größere Anomalien im Nachgang von SSWs als Teilungsevents, was auch damit übereinstimmt, dass sich die Vorzeichen der Anomalien nach der Differenzbildung nicht geändert hat. Folglich zeigen Verteilungsevents über der Europäischen Steppe und den Azoren im Schnitt um $-0,2 \sigma$ kleinere Anomalien als die Teilungsevents. Die positive Anomalie über dem Pol nach SSWs ist gleichzeitig bei Verteilungsevents um in etwa $0,1 \sigma$ größer als bei Teilungsevents. Insgesamt zeigen Verschiebungsevents im Vergleich zu Teilungsevents also konsistent kleinere negative und größere positive Anomalien als Teilungsevents.

Aus Abschnitt 4.1.2 ist bekannt, dass die räumliche Verteilung der Anomalien der Temperatur, des Niederschlags und des Schneefalls derjenigen der geopotentiellen Höhe im Zeitraum nach plötzlichen Atmosphärenwärmungen folgen. Gleiches wird nun auch für die Verschiebungs-, und Teilungsevents erwartet.

Ebenso ist vom großen Eventkompositum bekannt, dass die Temperaturanomalien längere Zeit brauchen um von SSWs beeinflusst zu werden, dann aber bis zum Ende des in dieser Arbeit untersuchten Zeitraumes keine große Varianz mehr zeigen. Nachfolgende Abbildung

4.26 die Anomalien der Temperatur in 2 m Höhe gemittelt von Laufzeittag 7 bis 28 für Verschiebungsevents (Figur 4.26a) und Teilungsevents (Figur 4.26b) dar.

Abbildung 4.26: Entwicklung der Anomalie der Temperatur auf 2 m über dem Boden mit standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe (GH) als Konturlinien (grau gestrichelt) jeweils gemittelt über Laufzeittag 7 bis 28

Verschiebungsevents gemittelt über drei Wochen nach SSWs zeigen negative Temperatur-anomalien von -1 K in Nordeuropa zu in etwa $-0,5$ K über weiten Teilen Nordamerikas mit Ausnahme Alaskas und der Baffin Bay, welche leicht positive Anomalien haben. Von Südeuropa bis Zentralasien zieht sich eine weiträumige Region positiver Anomalien, welche maximale Werte von $1,5$ K östlich des Kaspischen Meeres erreichen. Die räumliche Verteilung der Temperaturanomalien ist für Teilungsevents hingegen eine andere. In Figur 4.26b sind über dem Großteil von Nordamerika leicht positive Anomalien vertreten. Über Nordeuropa und dem nördlichen Sibirien herrschen dagegen negative Anomalien von bis zu -1 K vor.

Ein direkter Vergleich der Temperaturanomalien im Nachgang beider Eventgruppen lässt keine direkte Aussage über die unterschiedlichen Stärken der nachfolgenden Anomalien wie der Vergleich der Geopotentiellhöhenanomalien zu. Beträgsmäßig rufen sowohl Verschiebungs-, als auch Teilungsevents am Boden Temperaturanomalien zwischen $0,5$ K und 1 K hervor. Gemeinsam haben die untersuchten Gruppen, dass sie beide über Nordeuropa einen Kälteeinbruch und über der Baffin Bay positive Anomalien zeigen. In Nordamerika hingegen folgen Verschiebungsevents kältere Temperaturen, während Teilungsevents zu positiven Anomalien über Nordamerika führen. Auch zeigen Teilungsevents keine nennenswerten Anomalien über Zentralasien wie es Verschiebungsevents machen. Lediglich im nahen Osten und dem östlichen Mittelmeer findet man für beide Eventgruppen annoal erhöhte Temperaturen. Insgesamt rufen also Verschiebungs-, und Teilungsevents unterschiedliche Anomalien der Temperatur in 2 m Höhe hervor. Dabei liegen die Unterschiede nicht in der betragsmäßigen Stärke, sondern der Verteilung der Anomalien. Teilungsevents führen zu wärmeren Temperaturen und Verschiebungsevents zu einem Kälteeinbruch über Nordamerika. Beide Eventgruppen zeigen negative Anomalien über Nordeuropa.

Abschließend visualisiert Abbildung 4.27 die über zwei Wochen nach plötzlicher Stratosphärenwärmung gemittelten Niederschlags- und Schneefallanomalien. In der linken Spalte werden wieder die Folgen der Verschiebungsevents, in der rechten die der Teilungsevents dargestellt.

Abbildung 4.27: Wöchentlich gemittelte Niederschlags- (oben) und Schneefallanomalie (unten) am Boden gemittelt über zwei Wochen nach SSWs

Betrachtet man zuerst die in der oberen Reihe gezeigten Niederschlagsanomalien von Verschiebungsevents (Figur 4.27a) und Teilungsevents (Figur 4.27b), erkennt man ähnlich wie bei den Temperaturanomalien keine Unterschiede in der Stärke der Anomalien. Beide Eventgruppen zeigen positive Anomalien in Südeuropa und negative in Skandinavien. Der Unterschied zwischen den Gruppen liegt darin, dass bei Verschiebungsevents in einem langgezogenen Korridor von der Ostküste der USA bis Zentralasien positive Anomalien von $0,1\sigma$ existieren. Teilungsevents hingegen zeigen nur über der Iberischen Halbinsel und Teilen des westlichen Mittelmeeres ein Signal. Zum Niederschlag kann also festgehalten werden, dass Verschiebungsevents in einem räumlich größeren Bereich Anomalien produzieren als es Teilungsevents machen, diese sich sonst aber weder im Vorzeichen noch im Betrag unterscheiden.

Für die standardisierten Schneefallanomalien der Verschiebungsevents (Figur 4.27c) und der Teilungsevents (Figur 4.27d) folgt ein ähnliches Ergebniss. Verschiebungsevents rufen vereinzelt über weiträumigen Gebieten ungewöhnlichen Schneefall hervor, wobei abermals in Nordeuropa und Sibirien sowie nun auch über der Ostküste der USA mehr Schnee fällt. Bei den Teilungsevents hingegen kann anomaler Schneefall und über wenigen und relativ kleinen Gebieten festgestellt werden. Insgesamt lässt sich zum Schneefall nach Verschiebungs-, und Teilungsevents respektive sagen, dass Verschiebungsevents über große Gebiete Signale liefern, während die Anomalien nach Teilungsevents eher klein und spärlich verteilt sind. Im Allgemeinen jedoch korrelieren die beispielsweise positiven Schneefallanomalien mit Gebieten, welche vermehrten Niederschlag und kältere Temperaturen zeigen. Gleiches gilt auch für Gebiete mit anomal negativen Schneefall.

Zusammenfassend wurden in diesem Kapitel also die Folgen im Nachgang von 2718 Verschiebungs-, und 1056 Teilungsevents in der Troposphäre untersucht. Dabei wurden für die wie im Abschnitt 3.4 beschrieben gefilterten Events die Anomalien der etablierten Variablen für Tage nach SSWs untersucht und miteinander verglichen. Grundsätzlich haben die Anomalien der Verschiebungsevents eine große Ähnlichkeit zu den entsprechenden Untersuchungen im großen Eventkompositum gezeigt.

Eine Ausnahme hiervon bilden die standardisierten Anomalien des auf 60°N zonal gemittelten zonalen Windes der Teilungsevents. Eine negative Anomalie von mehr als $-0,2\sigma$ propagiert aus der Stratosphäre in die Troposphäre erst vier Wochen nach dem Eventtag und halten sich auch nur kurzzeitig vor, genau so wie dies auch bei den $u60$ -Anomalien über alle Events hinweg der Fall ist. Währenddessen ist für Verschiebungsevents bereits zwei Wochen nach SSWs ein Signal aus der Stratosphäre in der Troposphäre zu finden, welches auch bis zum Untersuchungsende in der Troposphäre vorherrscht. Verschiebungsevents zeigen also früher, länger und stärkere ein Signal, welches bis in die Troposphäre reicht als es für Teilungsevents der Fall ist.

Bei der Betrachtung der Anomalien des spektral zerlegten ebenfalls auf 60°N zonal gemittelten zonalen Wärmestromes sind geringe Unterschiede zwischen Verschiebungs-, und Teilungsevents festzustellen. Im generellen zeigen Teilungsevents eine größere Varianz für Anomalien in der Troposphäre als Verschiebungsevents. Jedoch erreichen die Anomalien betragsmäßig nicht mehr als $0,1\sigma$. Die ausgewerteten Events deuten darauf hin, dass es einerseits Unterschiede zwischen Verschiebungs-, und Teilungsevents gibt und andererseits mehr vertikale Wellenaktivität für Teilungsevents zu finden ist.

Die Anomalien in der geopotentiellen Höhe zeigen die aussagekräftigsten Unterschiede zwischen den untersuchten Verschiebungs-, und Teilungsevents. Konkret rufen Verschiebungsevents, bei ähnlicher räumlicher Verteilung der Anomalien wie sie auch nach Teilungsevents zu finden sind, betragsmäßig in etwa um $0,1\sigma$ größere Anomalien hervor als Teilungsevents. Dieser Unterschied ist statistisch signifikant und kann über den gesamten betrachteten Untersuchungszeitraum gefunden werden.

Für die Temperaturanomalien ergeben sich Unterschiede bei der räumlichen Verteilung der Anomalien im Vergleich der beiden Eventgruppen. Während über Nordeuropa immer negative Anomalien zu finden sind, zeigen Verschiebungsevents diese auch über Nordamerika, obwohl Teilungsevents über Nordamerika positive Temperaturanomalien ergeben. Der konkrete gemittelte Unterschied über Nordamerika zwischen den betrachteten Events beträgt

dabei 1 K.

Zu letzt sind auch für Niederschlag und Schneefall unterschiede in den Anomalien zu finden, die jedoch stark mit der räumlichen Verteilung der Temperatur-, sowie Geopotentiellenhöhenanomalien korrelieren. Nach Verschiebungsevents können über mehrere große zusammenhängende Gebiete Signale am Boden gefunden werden, was für Teilungsevents nicht der Fall ist. Beispielsweise regnet es über komplett Südeuropa und weite Teile Zentralasiens mehr nach Verschiebungsevents, während bei Teilungsevents nur über der Iberischen Halbinsel und im westlichen Mittelmeer mehr Niederschlag fällt.

Insgesamt unterscheiden sich Verschiebungsevents und Teilungsevents hinsichtlich ihres Einflusses auf das darauf folgende Wetter in der Troposphäre. Für die geopotentielle Höhe ergeben sich statistisch signifikante Unterschiede von in etwa $0,1 \sigma$ zwischen den Eventgruppen. Für den u60-Wind, die Temperatur und Niederschlag sowie Schneefall ergeben sich vor allem hinsichtlich der räumlichen Verteilung Unterschiede. Die Folgerung drängt sich auf, dass Verschiebungsevents im vorliegend untersuchten Datensatz stärkere und räumlich ausgeprägtere Anomalien in der Troposphäre nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen produzieren als dies für Teilungsevents der Fall ist. Das folgende Kapitel 5 wird die Ergebnisse der Untersuchung von Teilungs- und Verschiebungsevents, sowie alle weiteren Ergebnisse des gesamten Kapitels 4 vor dem Stand der Forschung nun einordnen und abschließend diskutieren.

Kapitel 5

Diskussion

Abschließend werden die verwendete Methodik und die Ergebnisse der Untersuchung in diesem Kapitel diskutiert und vor dem Stand der Forschung eingeordnet, wobei sich die Reihenfolge am Aufbau der Arbeit orientiert.

Untersuchte Variablen

Zur Beantwortung der in Kapitel 1 festgelegten Forschungsfragen wurde die Entwicklung desaisonalisierter Daten über den auf 60°N zonal gemittelten zonalen Wind und den Wärmestrom jeweils auf 1000 hPa, 850 hPa, 500 hPa, 200 hPa, 100 hPa, 50 hPa und 10 hPa, sowie der geopotentiellen Höhe, des Niederschlags, des Schneefalls auf jeweils 1000 hPa und der Temperatur in 2 m Höhe über der Nordhalbkugel zwischen 30°N und 90°N vor und nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen analysiert.

Dabei wurde, gemäß CHARLTON & POLVANI 2007, ein SSW anhand des Richtungswechsel des u60-Windes definiert. Der Wärmestrom und die geopotentielle Höhe wurden im Zeitraum vor SSWs als Proxy für die Wellenaktivität genutzt, während für die Zeit nach SSWs in der geopotentiellen Höhe, Temperatur, Niederschlag und Schneefall mögliche Folgen verschiedener SSWs in der Troposphäre untersucht wurden.

Die grundlegende Auswahl an zu untersuchenden Variablen hat sich im Nachhinein als korrekt erwiesen, um sich den Forschungsfragen zu nähern. Zusätzlich wird die Datenauswahl auch beispielsweise von der Übersichtsarbeit zu SSWs BALDWIN, AYARZAGÜENA et al. 2021 oder von BUTLER, SEIDEL et al. 2015 gestützt. BUTLER, SEIDEL et al. 2015 führen in ihrer Zusammenstellung gängiger Definitionen von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen beispielsweise den u60-Wind, Änderungen in der Wellenaktivität oder Anomalien der geopotentiellen Höhe an. BUTLER, SEIDEL et al. 2015 berichten über bekannte Änderungen im Wärmestrom und die damit einhergehende vertikale Propagation von Rossby-Wellen (CHARNEY & DRAZIN 1961, ELIASSEN & PALM 1961) vor SSWs und äußern sich im weiteren Verlauf der Arbeit über die Nachwirkungen von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen auf die geopotentielle Höhe, die Bodentemperatur, den Niederschlag und den Schneefall in der Troposphäre.

Um den sowieso schon großen Speicherbedarf für die untersuchten Daten dieser Arbeit nicht noch mehr zu erhöhen, wurde am Beginn der Arbeit für geopotentielle Höhe, Temperatur, Niederschlag und Schneefall eine globale Auflösung von $2,5^\circ \times 2,5^\circ$ gewählt. Für den Schneefall sowie den Niederschlag hat sich diese Auflösung als zu grob erwiesen, so-

dass die Anomalien beziehungsweise deren Verteilung nicht fein genug untersucht werden konnten. Hierfür wäre eine Auflösung von $1^\circ \times 1^\circ$ oder zumindest für Europa von sogar $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ besser gewesen. Um die Auswirkungen der geringen Auflösung zu mildern, wurden die täglichen Niederschlags- und Schneefalldaten auf wöchentlich gemittelte Daten skaliert. Eine Überlegung für weitere Untersuchungen ist es, vollständige Winddaten, also inklusive der v -Komponente, für die Nordhalbkugel sowie Temperaturdaten auf mehreren Druckleveln zu untersuchen.

Einteilung der SSWs

Die wohl wichtigste Methodik dieser Arbeit, neben den passenden Visualisierungen der Daten, ist wie in Kapitel 3.4 beschrieben, diejenige zur Einteilung der SSWs.

Mittels der Größe der standardisierten Anomalie der spektralen Leistungsdichte der geopotentiellen Höhe eines einzelnen Ensemblemembers, wurden die SSWs in Events mit besonders starker troposphärischer Welle 1 oder Welle 2 Aktivität im Zeitraum vor dem Eventtag eingeteilt. Konkret musste für beispielsweise ein Welle 1 Event zehn Tage vor dem SSW die spektralen Leistungsdichte der Welle 1 größer sein als 1σ und gleichzeitig die Anomalie der spektralen Leistungsdichte der Welle 2 kleiner als 1σ sein. Für Welle 2 Events sind die Anforderungen des Größenunterschiedes entsprechend vertauscht.

Konsistent mit SPAETH 2020 und mit ALBERS & BIRNER 2014 wurde zur Einteilung der SSWs in Verschiebungs-, und Teilungsevents festgelegt, dass diejenigen Events Verschiebungsevents sind, deren standardisierten Anomalien im Wärmestrom für Welle 1 auf 100 hPa im Zeitraum von 5 Tagen vor bis 5 Tage nach dem Eventtag mindestens einmal größer als 2σ sind und gleichzeitig die standardisierten Anomalien für Welle 2 des Wärmestromes durchgehend kleiner als 2σ sind. Entsprechend Gegenteiliges definiert in dieser Arbeit ein Teilungsevent.

Nachdem alle 6101 Events entsprechend der gerade wiederholten Methodik in Events mit zuvorgehender troposphärischer Wellenaktivität und in Verschiebungs-, oder Teilungsevents klassifiziert wurden, wurden die Schnittmengen der einzelnen Eventgruppen berechnet. Zur Übersicht wurden die Eventgruppen in Abbildung 3.3 visualisiert. Es ist aus der Literatur bekannt, dass nicht alle Events klar beispielsweise als Teilungsevents identifiziert werden können, weil der Polarwirbel innerhalb weniger Tage sowohl Merkmale eines Verschiebungs-, als auch eines Teilungsevents zeigt (RAO, GARFINKEL, CHEN et al. 2019). Entsprechend sind die 1688 „sonstige Events“ nicht unplausibel. Es hat sich gezeigt, dass eine Veränderung der Entscheidungsgrenze von beispielsweise 1σ für troposphärische Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Events hin zu einem größeren Wert führt nur zu mehr sonstigen Events bei gleichzeitig abnehmender Robustheit des Eventkompositums. Auch eine Veränderung des betrachteten Tages vor den SSWs wurde überprüft. Da jedoch Signale aus der Troposphäre eine gewisse Zeit benötigen, um in die Stratosphäre zu propagieren, ist eine Verlegung näher zum Eventtag nicht empfehlenswert. SJOBERG & BIRNER 2012 haben gezeigt, dass SSWs vorzugsweise mit einer verstärkten Wellenaktivität in etwa zehn Tage vor der plötzlichen Stratosphärenenerwärmung einhergehen. Eine Verschiebung weiter nach hinten, sodass beispielsweise zwei Wochen vor SSWs gefiltert wird, vermindert abermals die Robustheit des Eventkompositums und lässt dabei fast 2000 einzelne

Ensemblemember, die ein SSW zeigen, außen vor.

Angesichts der großen Anzahl an Definitionen eines SSWs ist es wenig verwunderlich, dass es keine allgemeingültige Definition eines Events mit besonders starker troposphärischer Welle 1 oder Welle 2 Aktivität im Vorfeld gibt. Beispielsweise haben CÁMARA, BIRNER & ALBERS 2019 in Anlehnung an BIRNER & ALBERS 2017 die Größe der standardisierten Anomalie des über 45°N bis 75°N gemittelten spektral zerlegten Eliassen-Palm Flux auf 600 hPa als Entscheidungskriterium gewählt. Erreicht dessen Anomalie für Welle 1 oder Welle 2 einen Wert von mehr als 2σ , wird das Events als entsprechendes troposphärisches Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Event kategorisiert. Dabei wird auf frühere Erkenntnisse zurückgegriffen (LAIBITZKE 1978, LABITZKE 1981), dass es eine große Antikorrelation zwischen den planetaren Wellen 1 und 2 gibt, sodass ohne weitere Prüfung davon ausgegangen wird, dass ein identifiziertes Event nicht gleichzeitig starke Welle 1 und Welle 2 Aktivität in der Troposphäre zeigt. Abweichend hiervon wurden in BIRNER & ALBERS 2017 als Kriterium festgelegt, dass die standardisierten Anomalien des über 45°N bis 75°N gemittelten spektral zerlegten Eliassen-Palm Flux auf 700 hPa gemittelt über zehn Tage betrachtet werden.

Sowohl CÁMARA, BIRNER & ALBERS 2019 als auch BIRNER & ALBERS 2017 schreiben, dass die Wahl des untersuchten Drucklevels der Troposphäre nicht sonderlich von Bedeutung für die Filterung nach troposphärischer Wellenaktivität vor SSWs ist. In der vorliegenden Arbeit wurde am Tag zehn vor den Events gefiltert, was zur von SJOBERG & BIRNER 2012 beobachteten Zeitskala im Vorlauf von SSWs passt. Somit belaufen sich die weiteren Unterschiede der troposphärischen Wellenfilterung zu den zitierten Arbeiten darin, dass eine Grenze von 1σ gewählt wurde und die Anomalien der spektralen Leistungsdichte der geopotentiellen Höhe betrachtet wurde.

Eine Erhöhung des Entscheidungswertes auf 2σ hätte dazu geführt, dass es nur 464 troposphärische Welle 1 und 452 troposphärische Welle 2 Events gegeben hätte, was einer Verminderung der Größe des Eventkompositum um in etwa 60 % für Welle 1 und um in etwa 50 % für Welle 2 bedeutet. Außerdem wurde, im Gegensatz zu CÁMARA, BIRNER & ALBERS 2019, aufgrund des niedrigeren Entscheidungswertes mit einer weiteren Filterung Sorge dafür getragen, dass troposphärische Welle 1 Events nicht gleichzeitig auch troposphärische Welle 2 Events sind.

Die Wahl auf die Betrachtung der Anomalien der spektralen Leistungsdichte der geopotentielle Höhe fiel deswegen, da einerseits dadurch mit minimalen Rechenaufwand die geleistete Wellenaktivität an sich als Maß benutzt werden konnte und andererseits die vorhandenen Geopotentiellenhöhendaten im weiteren Verlauf der Arbeit zur Untersuchung der Folgen von SSWs weiter benutzt werden konnten.

Die zur Filterung der Events nach besonders starker troposphärischer Wellenaktivität im Vorfeld der plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen gewählten Kriterien sind für den Rahmen der Arbeit ausreichend. Die spektrale Leistungsdichte der zerlegten geopotentiellen Höhe fungiert als zuverlässiges Proxy für die Wellenaktivität und eröffnet Synergien für die weitere Untersuchung. Durch die Verwendung von zwei Filtern, wurde auch versucht den niedrigeren Entscheidungswert im Vergleich zur Lehrmeinung auszugleichen und für ein weiterhin großes sowie robustes Eventkompositum der Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Events zu sorgen. Für eine weitere Untersuchung in einem größerem Rahmen wäre aber zu

überdenken, ob nicht allein schon aus Konsistenzgründen die Filterkriterien aus BIRNER & ALBERS 2017 übernommen werden sollten.

Analyse des gesamten Eventkompositums

Die quintessenzielle Idee der Arbeit von SPAETH 2020 war es, nach einer gewissen Vorhersagezeit all diejenigen Ensemblemember der S2S-Vorhersagen, welche ein SSW zeigten, als potentielle plötzliche Stratosphärenenerwärmung zu klassifizieren, unter der Annahme, dass deren zugrundeliegende Physik an sich korrekt ist. Mit anderen Worten ist es nur dem Zufall geschuldet, dass diese potentiellen plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen nicht reale SSWs geworden sind. So lässt sich der zur Verfügung stehende Datensatz an SSWs vervielfachen und auf statistisch robuste Beine stellen. Kapitel 4.1 hatte sich zur Aufgabe gemacht, zu prüfen, ob etablierte Charakteristika von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen auch realistisch reproduziert werden. Zu diesem Zweck wurden die ausgewählten Variablen desaisonalisiert, in einem Eventkompositum zusammengefasst und als Vertikalschnitt oder Animation visualisiert, bevor die aufbereiteten Daten ausgewertet und interpretiert wurden.

Als vorherrschende Lehrmeinung kann die Übersichtsarbeit von BALDWIN, AYARZAGÜENA et al. 2021 angesehen werden. Für die Folgen von SSWs in der Troposphäre bezüglich den Anomalien der geopotentiellen Höhe, Temperatur, Niederschlag und Schneefall gibt es keine Abweichung von den erwarteten Ergebnissen und der Lehrmeinung. Trotz der in Abschnitt 5 bemängelten Auflösung von Niederschlag und Schneefall sind auch für diese Variablen typische Signale nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen zu finden. Der Wechsel von einer leicht positiven AO-Phase zu einer beständig negativen ist äußerst ausgeprägt in den Anomalien der geopotentiellen Höhe und kann sehr ansprechend in der dazugehörigen Animation beobachtet werden.

Bei der Betrachtung des Zeitraumes vor dem Eventtag sind keine größeren Überraschungen bei der Auswertung der Daten gefunden worden. Beim Wärmestrom, der als Proxy für die Wellenaktivität gilt, sind im großen Eventkompositum ab zwei Wochen vor den SSWs verstärkte Welle 1 und zeitversetzt Welle 2 Aktivitäten zu beobachten (Abbildung 4.4). Unerwartet ist jedoch die positive des u_{60} -Windes in der Woche vor den SSWs zwischen 1000 hPa und 600 hPa in Figur 4.3b. Diese leicht positive Anomalie in der unteren Troposphäre kurz vor der plötzlichen Stratosphärenenerwärmung findet sich aber auch für troposphärische Welle 1 Events (Figur 4.11b), für troposphärische Welle 2 Events (am schwächsten ausgeprägt, Figur 4.16b), für Verschiebungsevents (Figur 4.22a) und auch für Teilungsevents (Figur 4.22b), wobei für Teilungsevents über die gesamte Troposphäre und Stratosphäre fast durchgehend positive u_{60} -Anomalien im Vorfeld des Eventtages zu finden sind. Da das Signal so kurz vor den SSWs zu finden ist, gleichzeitig bei allen Eventgruppen existiert, jedoch für Welle 2 Events am schwächsten ist, könnte es vielleicht auf eine verstärkte troposphärische Welle 2 Aktivität zurückzuführen sein, die in der Regel kürzer vor SSWs einsetzt. Dagegen spricht jedoch, dass die Teilungsevents, welche oftmals ein starkes Welle 2 Signal vor SSW zeigen, die stärksten positiven u_{60} -Anomalien über die gesamte betrachtete Atmosphäre zu finden sind. Insgesamt fällt diese bisher nicht vollständig verstandene positive u_{60} -Anomalie in der unteren Troposphäre kurz vor SSWs weniger ins Gewicht, da das große Eventkompositum alle etablierten Charakteristika von

plötzlichen Stratosphärenwärmungen reproduziert. Gleichzeitig ist nicht davon auszugehen, dass dieses kleine Signal, welches für troposphärische Welle 2 Events kaum statistisch signifikant ist, eine bedeutende Rolle in der Entwicklung von SSWs spielt.

Troposphärische Welle 1 und Welle 2 Events

Die zu beantwortende Forschungsfrage in Kapitel 4.2 war, ob troposphärische Auslöser von SSWs identifiziert werden können. Um das Ergebnis der Diskussion vorwegzunehmen, lautet die Antwort auf *diese* Frage nein. Der Grund hierfür liegt nicht unbedingt in den untersuchten Daten, sondern viel mehr in der Formulierung der Forschungsfrage und der Methodik. Zwar konnten keine direkten kausalen Auslöser von plötzlichen Stratosphärenwärmungen identifiziert werden, sehr wohl aber Vorläuferereignisse gefunden werden, die die Entstehung von SSWs nach unserem momentanen Verständnis auf jeden Fall begünstigen und als Unterscheidungsmerkmal gut dazu geeignet sind, SSWs in Eventgruppen, konkret mit Vorläufer- und ohne Vorläuferereignisse, einzuteilen.

Für die nach Wellenaktivität sortierten Eventgruppen wurden im Zeitraum vor SSWs die bekannten Variablen genauer auf Vorläufersignale untersucht und teilweise miteinander verglichen. Sowohl Welle 1 als auch Welle 2 Events zeigen keine relevanten Signale im Vorfeld von SSWs in den Anomalien der Temperatur, des Niederschlags und des Schneefalls. Auch wenn Arbeiten über mögliche Einflüsse beispielsweise der sibirischen Schneebedeckung (COHEN, FURTADO et al. 2014, HENDERSON et al. 2018) auf SSWs existieren, sind diese Überlegungen eher theoretischer Natur und konnten mit den zur Verfügung stehenden grob aufgelösten Daten auch nicht weiter überprüft werden.

Bei der Betrachtung des u60-Windes, des Wärmestromes und der geopotentiellen Höhe konnten hingegen sehr wohl signifikante Signale im Vergleich zum groß Eventkompositum aller SSWs im Zeitraum vor dem Eventtag gefunden werden. Beispielsweise zeigen die spektral zerlegten troposphärischen Welle 1 Events in den Anomalien der Welle 1 der geopotentiellen Höhe einen um $0,2\sigma$ erhöhten Wert im Vergleich zum großen Eventkompositum. Die Welle 2 Events, welche von negativen Anomalien über Europa und positiven Anomalien über Zentralasien dominiert werden, zeigen in etwa eine um $0,1\sigma$ größere Anomalie der Welle 2 der spektral zerlegten geopotentiellen Höhe über dem Ural. Außerdem zeigten Welle 2 Events eine erhöhte Aktivität in den Anomalien des spektral zerlegten Wärmestromes für die Welle 1 und 2. Welle 1 Events hingegen zeigten nur für die Welle 1 des Wärmestromes größere positive Abweichungen.

Aus der Literatur ist bekannt, dass die Anomalien des Wärmestromes, als Proxy für vertikale Wellenpropagation und der mit der erhöhten Wellenaktivität einhergehenden größeren Variabilität des Polarwirbels in der Stratosphäre, Vorläuferereignisse von SSWs bilden können (MATSUNO 1971, HOLTON & TAN 1980, SJOBERG & BIRNER 2014, CÁMARA, ALBERS et al. 2017). In CÁMARA, ALBERS et al. 2017 wird jedoch weiter festgehalten, dass die troposphärischen Vorläuferereignisse nicht alleine den Verlauf nachfolgender SSWs bestimmen. Insbesondere dieser Einwand wird auch in der vorliegenden Untersuchung bestätigt. Die Eventgruppe der Verschiebungs- und Teilungsevents zeigen beide jeweils Events mit besonders starker Welle 1 oder Welle 2 Aktivität. Folglich kann der Vorläufer gar nicht allein entscheidend für die weitere Entwicklung eines SSWs sein.

Ein kurzer Blick ins Kapitel 2.2 zeigt, dass vertikal propagierende Rossby-Wellen mit Wellenzahlen 1 beziehungsweise 2 den Polarwirbel stark beeinflussen können. Es stellt sich nun die Frage, wie genau dies von statten geht. SJOBERG & BIRNER 2012 haben gezeigt, dass der Zeitpunkt des troposphärischen Vorläuferereignisses von Bedeutung für die Entwicklung eines SSW ist. Die Dauer des troposphärischen Signals ist wichtiger als ihre Stärke. Sehr starke Wärmeströme und die damit einhergehenden vertikalen Wellen führen eher zur Reflektion der Wellen in der Tropopause als zur Absorption (HARNIK 2009). Da jedoch die Absorption der Wellen zur Destabilisierung des Polarwirbels führt, sollten die Abbildungen der Wärmestromanomalien über einen längeren Zeitraum ein Signal zeigen, als bei Events ohne troposphärischen Vorläufern. Für Welle 2 Events trifft dies auch zu, wie aus einem Blick auf Abbildung 4.17 auf Seite 45 hervorgeht. Die positiven Anomalien erstrecken sich, sowohl für Welle 1 als auch Welle 2 des Wärmestromes, über fast die gesamte Zeit vor den Events und erreicht dabei maximale Werte von $1,2\sigma$. Im großen Eventkompositum werden Werte von über $1,4\sigma$ für die Anomalien des Wärmestromes vor SSWs erreicht (Figur 4.4c auf Seite 26). Für troposphärische Welle 1 Events (Abbildung 4.12 auf Seite 38) ist dies jedoch nicht der Fall. Hier sind die Anomalien der Welle 1 sehr stark in einem relativ kurzen Zeitraum von in etwa sieben Tagen. Weiterhin bleibt unklar, ob eine große Anomalie im Wärmestrom auf circa 100 hPa tatsächlich mit einer Troposphären-Stratosphären-Kopplung einhergeht (CÁMARA, ALBERS et al. 2017). Dieser Punkt, genau so wie die Dauer des positiven Signals, wurde in dieser Arbeit nicht explizit untersucht und bietet sich als Startpunkt für weitergehende Überlegungen. Nichtsdestotrotz sind Vorläuferereignisse im Wärmestrom als Proxy für vertikale Wellenpropagation zuverlässig identifizierbar.

Das Filterkriterium für Welle 1 oder Welle 2 Events war die Anomalie der spektralen Leistungsdichte der geopotentielle Höhe. Änderungen im geopotentiellen Höhenfeld zeigen sich im Wettergeschehen beispielsweise in Blockierungen. Ausgehend hiervon werden in BAO et al. 2017 Vorläuferereignisse aufgrund vorherrschender Blockierungen klassifiziert. Die Entwicklung der Anomalien der geopotentiellen Höhe für Welle 1 Events (Abbildung 4.13) stimmt dabei besonders mit Abbildung C3-1 in Figur 3 von BAO et al. 2017 überein. Dieses Muster im geopotentiellen Höhenfeld wird in der Untersuchung mit einer Blockierung über Nordeuropa in Verbindung gebracht und als Vorläuferereignis klassifiziert. Für Welle 2 Events beispielsweise zehn Tage vor SSWs (Figur 4.18a) ist ebenfalls eine ausgeprägte Blockierung über dem Ural zu erkennen. Was weiterhin unklar ist, ist die Frage ob Blockierungen außergewöhnliche Wellenaktivität hervorrufen oder anomale Wellenaktivität zu Blockierungen führt. WOOLLINGS et al. 2010 schreiben hierzu, dass in ihrer Untersuchung die Blockierungen in der Regel zu gesteigerter Wellenaktivität führen, welche mit den klimatologischen planetaren Wellen 1 und 2 interferieren und zu vertikaler Propagation führen. Trotzdem beobachten sie auch eine Begünstigung von Blockierungen bei starker zuvor gehender Wellenanomalie. Diese Überlegungen stehen nicht im Widerspruch zu den Ergebnissen der Arbeit, sondern erweitern die Forschungsfrage um weitere Nuancen.

Eine Lösung dieses Henne-Ei-Problems könnte in weiteren Untersuchungen gefunden werden, in welchen beispielsweise zwei Läufe desselben Modells mit fast identischen Startbedingungen hinsichtlich der Entstehung von SSWs miteinander verglichen werden. Ein Lauf könnte mit besonders starker vertikaler Wellenaktivität und ohne Blockierungen gestartet werden, während das Gegenteil für den anderen der Fall wäre. Es erscheint möglich, dass im Laufe solch einer Untersuchung nützliche Erkenntnisse gewonnen werden können, mit

denen sowohl die Untersuchung schrittweise verfeinert werden kann, als auch eine Antwort auf die Frage der Wechselwirkung von Blockierung und Wellenaktivität gefunden werden kann.

Ein weiterer Aspekt, der um den Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht zu sprengen, nicht untersucht wurde, ist die zeitliche Verteilung der Events mit Bezug auf beispielsweise der QBO oder der ENSO. BARRIOPEDRO & CALVO 2014 haben in ihrer Arbeit gezeigt, dass während des El Niño vor allem Blockierungen über dem Atlantik und Europa gemeinsam mit troposphärischen Welle 1 Vorläufern einhergehen. Während La Niña hingegen sind Blockierungen über Sibirien und dem östlichen Pazifik gemeinsam mit troposphärischen Welle 2 Vorläufern vorzufinden. Zu ähnlichen Ergebnissen sind auch AYARZAGÜENA, LANGEMATZ & SERRANO 2011 gekommen.

Neben den zuletzt im Stand der Forschung genannten weitergehenden Forschungsfragen ist für die Diskussion der troposphärischen Welle 1 und Welle 2 Events festzuhalten, dass es keine Widersprüche zur vorherrschenden Lehrmeinung und den Ergebnissen dieser Arbeit gibt. Zwar konnten keine Auslöser von SSWs mit Sicherheit identifiziert werden, doch wurden in Übereinstimmung zu nächstliegenden Untersuchungen Vorläuferereignisse identifiziert, die SSWs zumindest begünstigen.

Stratosphärische Teilungs- und Verschiebungsevents

Abschließend sind noch die Ergebnisse der Untersuchung der Auswirkungen auf die Troposphäre im Nachgang von Verschiebungs- und Teilungsevents zu diskutieren. In Kapitel 4.3 wurden die Folgen von Verschiebungs- beziehungsweise Teilungsevents am Boden auf mittlerweile bekannter Art und Weise untersucht und miteinander verglichen. Im Ergebnis haben Verschiebungsevents eine stärkere und weiträumigere Reaktion in der Troposphäre hervorgerufen als dies für Teilungsevents der Fall war. Für die zonal gemittelten zonalen u_{60} -Anomalien produzieren Verschiebungsevents ein Signal, welches früher die Troposphäre erreicht, längere Zeit anhält und stärker ist als dasjenige der Teilungsevents. Bei der geopotentiellen Höhe führen Verschiebungsevents zu einem um etwa $0,1\sigma$ größeren Signal in den Anomalien als es Teilungsevents machen. Gleichzeitig gibt es Unterschiede in der Verteilung der Anomalien von Temperatur, Niederschlag und Schneefall, wobei im Allgemeinen Verschiebungsevents großräumigere und im Fall der Temperatur vom Vorzeichen her gesehen teilweise gegensätzliche Anomalien hervorrufen.

Damit weichen die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit über die unterschiedlichen Folgen in der Troposphäre nach Verschiebungsevents oder Teilungsevents in Teilen von einer ganzen Reihe an Arbeiten ab (I. P. WHITE et al. 2021, RAO, GARFINKEL & I. P. WHITE 2020, I. WHITE et al. 2019, AYARZAGÜENA, BARRIOPEDRO et al. 2018, HALL et al. 2021, D. I. V. DOMEISEN, GRAMS & PAPRITZ 2020, MAYCOCK & HITCHCOCK 2015, HITCHCOCK & SIMPSON 2014 und MITCHELL et al. 2013).

Beispielhaft wurden in der Untersuchung von I. P. WHITE et al. 2021 festgestellt, dass es keine Sensitivität der troposphärischen Antwort mit Blick auf das Verhalten des Polarwirbels auf einer Zeitskala von drei bis vier Wochen nach den Events gibt. Unmittelbar nach plötzlichen Stratosphärenerwärmungen jedoch rufen Teilungsevents eine instantane barotrope Antwort über die gesamte Stratosphäre und Troposphäre hinweg hervor, während

für Verschiebungsevents ein bis zwei Wochen vergehen, bevor ein Signal in der unteren Troposphäre festgestellt werden kann. Dies steht im Widerspruch zur Figur 4.22a, welche für die u60-Anomalien nach Verschiebungsevents 14 Tage nach den SSWs ein Signal zeigt. Teilungsevents (Figur 4.22b) zeigen eine Reaktion der Troposphäre in den u60-Anomalien in der vorliegenden Untersuchung erst 28 Tage nach den SSWs.

MITCHELL et al. 2013 haben ebenfalls für Teilungsevents eine stärkere Antwort in der Troposphäre vorgefunden als für Verschiebungsevents. Für die resultierenden Temperaturanomalien gibt es hingegen nur einen geringen betragsmäßigen Unterschied zur vorliegenden Arbeit. In MITCHELL et al. 2013 zeichnen sich die Temperaturanomalien von Verschiebungsevents darin aus, dass über Nordamerika negative Anomalien zu finden sind, während Teilungsevents positive Anomalien über Nordamerika produzieren. Hiermit stimmt Abbildung 4.24 auf Seite 55, die die Temperaturanomalien der untersuchten Verschiebungs- und Teilungsevents gegenüberstellt, überein. Auch stimmen die Ergebnisse der Untersuchung der Temperaturanomalien über Eurasien überein. Teilungsevents zeigen ein stark negatives und räumlich weit verbreitetes Signal über dem nördlichen Sibirien, während für Verschiebungsevents ein äußerst starkes und räumlich großes positives Signal Asien dominiert.

Verkürzt zusammengefasst unterscheiden sich die Ergebnisse der Arbeit im Bezug auf die unterschiedliche Auswirkung von Verschiebungs- und Teilungsevents darin vom Stand der Forschung, dass Verschiebungsevents früher stärkere Signale in der Troposphäre hervorrufen. Ein möglicher Grund hierfür könnte in der unterschiedlichen Filterung der Events in der Arbeit und den herangezogenen Untersuchungen sein. Des Weiteren wurden die einzelnen SSWs nicht hinsichtlich ihres Ereignistages untersucht, sodass der Einfluss beispielsweise der Meeresoberflächentemperatur, der MJO oder der QBO nicht bedacht wurde. Entsprechend wurden die plötzlichen Stratosphärenwärmungen ebenfalls nicht darauf untersucht, wann sie im Winter stattfinden.

MONNIN, KRETSCHMER & POLICHTCHOUK 2022 haben in ihrer Arbeit untersucht, wie der Zeitpunkt eines SSWs die nachfolgenden Antwort der Troposphäre beeinflusst. Plötzliche Stratosphärenwärmungen wurden nicht nach etwaige Vorläuferereignisse oder der Wirbelgeometrie gefiltert, sondern nur nach dem Monat des Eventtages. Die Definition eines SSWs von CHARLTON & POLVANI 2007 wurde auch in ihrer Untersuchung verwendet, sodass ihre Ergebnisse grundsätzlich auch für die vorliegende Arbeit gelten können. Um die Wirkung der SSWs am Boden zu quantifizieren wurden die zonal Windgeschwindigkeit auf 850 hPa, die Temperatur in 2m Höhe und des Niederschlags am Boden untersucht. Im Ergebnis ihrer Untersuchung hat sich gezeigt, dass Events, die zu Beginn des Winters stattfinden, stärkere Anomalien hervorrufen, als es für Events zu Ende des Winters der Fall ist. Nachfolgende Abbildung 5.1 zeigt die Anomalien des zonalen Windes auf 850 hPa (obere Zeile), des Niederschlags (mittlere Zeile) und der Temperatur (untere Zeile) pro Monat und entspricht Figur 4 von MONNIN, KRETSCHMER & POLICHTCHOUK 2022. Wie zu erkennen ist, nimmt die Stärke einer jeder Anomalie mit dem Verlauf des Winters ab. Zurückgeführt wird dies auf stärkere Anomalien des polaren Vortex zu Beginn des Winters, welche sich wiederum als statistische Artefakte aufgrund der Definition einer plötzlichen Stratosphärenwärmung von CHARLTON & POLVANI 2007 ergeben.

Abbildung 5.1: Entwicklung der Anomalien der zonalen Windgeschwindigkeit auf 850 hPa (obere Zeile), der Temperatur in 2m Höhe (mittlere Zeile) und des Niederschlags am Boden (untere Zeile) gemittelt über 30 Tage nach SSWs übernommen von MONNIN, KRETSCHMER & POLICHTCHOUK 2022

Abbildung 5.2: Verteilung des Monats des Eventtages als Anteil aller Verschiebung- beziehungsweise Teilungsevents

Eine genauere Erklärung hierzu lässt sich in Kapitel 3 von MONNIN, KRETSCHMER & POLICHTCHOUK 2022 finden. Kurzgesagt sind jedoch die Anomalien des Polarvortex im Dezember größer, da der feste Grenzwert von 0 m s^{-1} für den zonale gemittelten zonalen Wind nur außergewöhnlich starke Events ermöglicht, da klimatologisch der Polarwirbel zu Beginn des Winters noch besonders stark ist. Anders formuliert, ergibt sich durch die Auswahl der Tage mit negativen zonal gemittelten zonalen Wind, angesichts im langjährigem Mittel besonders großer positiver u60-Windgeschwindigkeiten, zwangsläufig besonders große Anomalien und schlussendlich ein Selektionsbias.

Für die vorliegende Untersuchung bedeutet diese Erkenntnis, dass ein möglicher Grund für die ermittelte stärkere troposphärische Antwort auf Verschiebungsevents der Zeitpunkt der Events ist. Wenn mehr Verschiebungsevents beispielsweise im Dezember und Januar stattfinden und gleichzeitig die Teilungsevents eher im Februar und März vorzufinden sind, würden gemäß MONNIN, KRETSCHMER & POLICHTCHOUK 2022 den Verschiebungsevents ein stärkeres Signal in der Troposphäre folgen.

Abbildung 5.2 stellt die Verteilung der Events gemäß dem Monat ihres jeweiligen Eventtages nach Verschiebungsevents (Figur 5.2a) und nach Teilungsevents (Figur 5.2b) dar. Es zeigt sich, dass Verschiebungsevents in etwa zur Hälfte jeweils zu Beginn und zu Ende des Winters im untersuchten Datensatz auftreten. In etwa 60 % aller Teilungsevents finden jedoch in der zwei Hälfte des Winters statt, wobei im Dezember sogar weniger als 10 % liegen.

Wie schon angesprochen verwendet die vorliegende Arbeit ebenfalls die weit verbreitete Definition von CHARLTON & POLVANI 2007. Folglich sollten das über den gesamten Zeitraum nach SSWs gemittelte Eventkompositum der Temperaturanomalie pro jeweiligen Monat des Eventtages der einzelnen Ensemblemember in Abbildung 5.3 gemäß MONNIN, KRETSCHMER & POLICHTCHOUK 2022 im Verlauf des Winters schwächer werdende Anomalien zeigen. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass im Dezember 922, im Januar 1804, im Februar 2183 und im März 1185 Events jeweils ins Eventkompositum einfließen. Die restlichen 7 Novemberevents werden vernachlässigt. Es ergibt sich, dass die Events im Dezember (Figur 5.3a) und im Januar (Figur 5.3b) stärkere Anomalien aufweisen als diejenigen im Februar (5.3c) und im März (5.3d). Im Gegensatz zu Abbildung 5.1 sind jedoch die Anomalien im März größer als im Februar. Nichtsdestotrotz sind die Temperaturanomalien auch in der vorliegenden Arbeit zu Beginn des Winters stärker ausgeprägt als gen Ende. Des Weiteren fällt noch auf, dass die räumliche Verteilung und Stärke der Temperaturanomalien im Dezember derjenigen aller Verschiebungsevents (Figur 4.26a auf Seite 57) ähnelt.

Ohne tiefere Untersuchung erscheint es nun begründet so, als ob der Zeitpunkt des Events im Winter und die verwendete Definition eines SSWs von größerer Bedeutung sind als zu Beginn der Arbeit gedacht.

Abbildung 5.3: Entwicklung der Anomalie der Temperatur auf 2 m über dem Boden mit standardisierten Anomalien der geopotentiellen Höhe (GH) als Konturlinien (grau gestrichelt) jeweils gemittelt über den gesamten Zeitraum nach SSWs pro Monat

Abschließend ist zur Diskussion der Unterschiede von Verschiebungs- und Teilungsevents festzuhalten, dass signifikante Unterschiede zwischen diesen Eventgruppen im untersuchten Datensatz gefunden wurden. Eine Quantifizierung der unterschiedlichen Reaktion der Troposphäre im Nachgang von SSWs hat zwar grundlegend plausible Ergebnisse zu Tage gebracht, die jedoch dem breitgefächerten Stand der Forschung hierzu nicht vollends entsprechen. Viel mehr wurde gezeigt, wie anspruchsvoll eine Quantifizierung ist und zu was für eine große Variabilität die gewählten Filterkriterien führen. Im Ergebnis wurden zwar eindeutig Unterschiede zwischen Verschiebungs- und Teilungsevents gefunden, doch konnte keine abschließende Bewertung der Folgen dieser Eventgruppen gefunden werden. Es hat sich herausgestellt, dass hierzu eine Betrachtung der zeitlichen Sensitivität hinsichtlich beispielsweise Zeitpunkt des Events oder Phase der QBO oder ENSO unabdingbar ist.

Kapitel 6

Zusammenfassung und Ausblick

Auf dem Weg zu substantiell verbesserten subsaisonalen Vorhersagen spielen plötzliche Stratosphärenerwärmungen eine unschätzbar wichtige Rolle. Geschicktes Ausnutzen der mit SSWs einhergehenden Veränderungen in der Atmosphäre eröffnen die Möglichkeit über Wochen zuverlässige Aussagen über den Zustand von Stratosphäre und Troposphäre zu treffen. Hierfür ist es jedoch notwendig, diese besser zu verstehen. Um einen kleinen Beitrag hierzu zu leisten, hat diese Arbeit aufbauend auf den grundlegenden Überlegungen von SPAETH 2020 troposphärische Signale vor und nach plötzlichen Stratosphärenerwärmungen in Langzeit-Ensemble-Vorhersagen untersucht. Konkret wurde zur Beantwortung der in Kapitel 1 festgelegten Forschungsfragen die Entwicklung desaisonalisierter Daten über den auf 60°N zonal gemittelten zonalen Wind und den Wärmestrom jeweils auf mehreren Druckleveln, sowie der geopotentiellen Höhe, des Niederschlags, des Schneefalls auf jeweils 1000 hPa und der Temperatur in 2 m Höhe über der Nordhalbkugel zwischen 30°N und 90°N vor und nach SSWs analysiert.

Um dies zu bewerkstelligen, wurde eine systematische Methodik erarbeitet, nach welcher die Daten zuerst mit den von SPAETH 2023 zur Verfügung gestellten Algorithmen desaisonalisiert wurden, bevor die einzelnen Ensemblemember in zu untersuchende Eventkomposita zusammengefasst, passend visualisiert und anschließend ausgewertet wurden. Die entstandenen Animationen sind unter der DOI 10.5281/zenodo.7672352 beziehungsweise dem Link <https://doi.org/10.5281/zenodo.7672352> im Repositorium des CERNs dauerhaft hinterlegt. Für die Einteilung der SSWs in Events mit besonders starker troposphärischer Welle 1 beziehungsweise Welle 2 Aktivität sowie in Verschiebungsevents und Teilungsevents wurden zwei Filter entwickelt. Die Anomalien des Wärmestroms und diejenigen der spektralen Leistungsdichte der geopotentielle Höhe dienten dabei als Proxy der Wellenaktivität und ermöglichten so die Einteilung der Events in Untergruppen. Die Untergruppen für sich sowie alle Events wurden anschließend zu Eventkomposita zusammengefasst und im Verlauf der Arbeit untersucht. Folgende Antworten wurden auf die Forschungsfragen gefunden:

1. Werden etablierte Charakteristika von plötzlichen Stratosphärenerwärmungen von subsaisonalen Wettervorhersagen realistisch reproduziert?

In Kapitel 4.1 wurde das große Eventkompositum über 6101 SSWs qualitativ untersucht und dabei festgestellt, dass etablierte Charakteristika plötzlicher Stratosphärenerwärmungen im Eventkompositum realistisch reproduziert werden. Dabei wurden zuerst für den u60-Wind als auch für den Wärmestrom auf 60°N zonal gemittelte Vertikalschnitte betrachtet.

Sowohl für den u60-Wind als auch dem Wärmestrom konnten die SSWs in den Absolutwerten identifiziert und anhand der Anomalien noch weiter charakterisiert werden. Beim Wärmestrom, der als Proxy der Wellenaktivität gilt, sind ab zwei Wochen vor den SSWs verstärkte Welle 1 und zeitversetzt Welle 2 Aktivitäten zu beobachten. Für den u60-Wind ist zu beobachten, wie er sich auf 10 hPa innerhalb kurzer Zeit vor dem Eventtag dreht und nachfolgend stark negative und somit warme Anomalien in der Stratosphäre persistieren, welche sich bis 28 Tage nach dem Event auch bis auf 1000 hPa ausbreiten. Die Analyse der Anomalien der geopotentiellen Höhe hat den etablierten Wechsel von einem leicht positiven AO zu einem stark negativen AO Index gezeigt. Die Anomalien von Temperatur, Niederschlag und Schneefall haben ebenfalls den Erwartungen entsprochen. Es zeigten sich Kälteeinbrüche und weniger Niederschlag in Nordeuropa und Nordamerika sowie mehr Niederschlag in Südeuropa. Die aufgefundenen Ergebnisse stimmen auch mit der gängigen Lehrmeinung überein.

2. Können troposphärische Auslöser von SSWs identifiziert werden?

Im Zuge der Arbeit war es nicht möglich direkte Auslöser von SSWs zu identifizieren. Sehr wohl hingegen konnten zuverlässig Vorläuferereignisse plötzlicher Stratosphärenenerwärmungen im untersuchten Datensatz gefunden werden, die die Entstehung von SSWs begünstigen. In Kapitel 4.2 wurde hierfür die Entwicklung der ausgewählten Variablen für die Eventgruppen mit besonders starker Welle 1 Aktivität und besonders starker Welle 2 Aktivität näher betrachtet. Für den u60-Wind, den Wärmestrom und die geopotentielle Höhe konnten dabei statistisch signifikante Signale im Zeitraum vor plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen gefunden werden. Dahingegen konnten für die Temperatur auf 2 m Höhe, den Niederschlag sowie den Schneefall bei den in der Arbeit betrachteten Events keine Vorläuferereignisse gefunden werden. Vielmehr folgen diese drei Variablen dem geopotentiellen Höhenfeld. Die Welle 1 Events zeigen in der Regel bei den Anomalien des u60-Windes, Wärmestromes und Geopotential, größere Werte, die schon einen längeren Zeitraum vor SSWs einsetzen als Welle 2 Events. Im weiteren Vergleich zwischen Welle 1 und Welle 2 Ereignissen ist klar geworden, dass bei Events mit besonders starker Welle 2 Aktivität trotzdem der Einfluss der klimatologischen Welle 1 deutlich wird, während dies für Events mit besonders starker Welle 1 Aktivität für die klimatologische Welle 2 nicht der Fall ist. Die zugrundeliegende Filterung gemäß den Anomalien des Wärmestromes hat zuverlässig eine Identifizierung von Vorläuferereignissen in den Events ermöglicht, die im Einklang mit den Ergebnissen bedeutungsvoller weiterer Veröffentlichungen stehen.

3. Unterscheiden sich Verschiebungs- und Teilungsevents hinsichtlich ihres Einflusses auf die großräumige Zirkulation in der Troposphäre?

Wie Kapitel 4.3 gezeigt hat, unterscheiden Verschiebungsevents und Teilungsevents hinsichtlich ihres Einflusses auf die großräumige Zirkulation in der Troposphäre. Für die geopotentielle Höhe ergeben sich statistisch signifikante Unterschiede von in etwa $0,1\sigma$ zwischen den Eventgruppen. Für den u60-Wind, Temperatur, Niederschlag und Schneefall ergeben sich vor allem hinsichtlich der räumlichen Verteilung Unterschiede. Die untersuchten Verschiebungsevents im vorliegenden Datensatz haben stärkere und räumlich

ausgeprägtere Anomalien in der Troposphäre nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen produziert als dies für Teilungsevents der Fall ist. Diese Ergebnisse stehen im Widerspruch zum Gros aller neueren Untersuchungen der Nachfolgen von Verschiebungs- und Teilungsevents. Verkürzt zusammengefasst unterscheiden sich die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit im Bezug auf die unterschiedliche Auswirkung von Verschiebungs- und Teilungsevents darin vom Stand der Forschung, dass Verschiebungsevents früher stärkere Signale in der Troposphäre hervorrufen. Eine vielversprechende Erklärung für diese Unterschiede lässt sich in der mangelnden Betrachtung der zeitlichen Sensitivität hinsichtlich beispielsweise Zeitpunkt des Events beziehungsweise Phase der QBO sowie ENSO. Abschließend konnten jedoch signifikante Unterschiede zwischen Verschiebungs- und Teilungsevents im untersuchten Datensatz gefunden werden, denen es nicht an Plausibilität mangelt.

Insgesamt wurde in der vorliegenden Untersuchung troposphärischer Signale vor und nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen in Langzeit-Ensemble-Vorhersagen herausgefunden, dass etablierte Charakteristika von plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen im untersuchten Datensatz realistisch reproduziert werden. Zusätzlich wurden ausgehend von der troposphärischen Wellenaktivität im Zeitraum vor SSWs zuverlässig Events mit Vorläuferereignissen identifiziert, die sich statistisch signifikant von Events ohne Vorläufersignale unterscheiden. In Übereinstimmung mit früheren Studien wurde gezeigt, dass troposphärische, zonale Wellenaktivität vor SSWs im Mittel erhöht ist und somit begründet als Vorläufersignal angesehen werden kann. Die signifikant stärker ausgeprägten zonalen Wellenzahlen 1 und 2 im Geopotential sind dabei konsistent mit einhergehenden Anomalien im Wärmestrom, während sich aus Temperatur, Niederschlag und Schneefall keine Vorläuferereignisse ergeben. Des Weiteren wurden Events basierend auf der stratosphärischen zonalen Wellenaktivität in Verschiebungs- und Teilungsevents eingeteilt. Dabei hat sich gezeigt, dass im untersuchten Datensatz im Nachgang von Verschiebungsevents stärkere Anomalien in der geopotentiellen Höhe zu finden sind, konsistent mit stärker ausgeprägten Signalen in Wind, Temperatur, Niederschlag und Schneefall.

Ausgehend hiervon und unter Beachtung der in Kapitel 5 aufgeworfenen Kritikpunkte ergeben sich zahlreiche weitere Forschungsfragen, die in einer zukünftigen Untersuchung weiter verfolgt werden können.

Der Einfluss sowohl des Eventzeitpunktes im Winter als auch anderer vorherrschender Zirkulationen wie ENSO und QBO könnte genauer untersucht werden. Damit einhergeht stellt sich die Frage, ob die verwendete Definition eines SSWs angepasst werden muss, um statistische Artefakte zu vermeiden.

Ein Punkt, der im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht weiter vertieft werden konnte, ist die Untersuchung der Schnittmengen der Eventgruppen. Welche Unterschiede gibt es innerhalb beispielsweise der Teilungsevents, wenn diesen eine besonders starke troposphärische Welle 1 Aktivität vorhergeht? Wie sieht es aus, wenn es sich um Welle 2 Vorläufer handelt oder es keine identifizierbaren Vorläufer gibt? Wie wirkt sich dies auf die Troposphäre nach dem Eventtag aus?

Auch eine Lösung des Henne-Ei-Problems im Bezug auf die Frage nach erhöhter troposphärischer Wellenaktivität und beispielsweise dem Ural-Block ist wünschenswert. Weiterhin ist nicht klar, welches Phänomen welches bedingt beziehungsweise wie genau beein-

flusst.

Immer wieder wurde in dieser Arbeit beobachtet, dass zwar die Kopplung zwischen Stratosphäre und Troposphäre einige Zeit nach plötzlichen Stratosphärenenerwärmungen geschieht, dafür aber die Tropopause augenscheinlich instantan durchquert wird. Sobald ein Signal aus der oberen Stratosphäre 200 hPa oder 300 hPa erreicht hat, springt dieses gefühlt sofort in die untere Troposphäre. Warum und wie genau dies geschieht ist weiterhin nicht klar.

An die Frage nach der Stratosphären-Troposphären-Kopplung anschließend könnte im Rahmen einer weiteren Arbeit versucht werden, ein System zu entwickeln, welches die Antwort der Troposphäre im Nachgang von SSWs für jeden Punkt der Erdoberfläche bewertet und zum Beispiel einen Art Impakt-Faktor ergibt, welcher mit einer Wahrscheinlichkeit verstärkter Extremwetterereignisse korrespondiert.

Zu guter Letzt wäre eine Feineinstellung der Filterung eine weitere Aufgabe. Hierzu könnte mit Daten in einer höheren Auflösung gearbeitet werden und insbesondere mehr Drucklevel für mehr Variablen miteinbezogen werden. Dies würde auch eine aufschlussreichere Betrachtung der Folgen von SSWs ermöglichen.

Herr Müller und wir hatten Glück. Der Winter 2022/2023 war -mal wieder- zu warm und das zum zwölften Mal in Folge (DWD 2023). Es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft eine bessere Vorhersagbarkeit auf der subsaisonalen Zeitskala zu einer erhöhten Planungssicherheit in den Wintermonaten führt und nicht der Klimawandel Schnee und Eis zu „Problemen“ der Vergangenheit hat werden lassen.

Literaturverzeichnis

- ALBERS, J. R. & BIRNER, T. (2014). „Vortex Preconditioning due to Planetary and Gravity Waves prior to Sudden Stratospheric Warmings“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 71.11, S. 4028–4054. DOI: 10.1175/JAS-D-14-0026.1.
- AYARZAGÜENA, B., BARRIOPEDRO, D., GARRIDO-PEREZ, J. M., ABALOS, M., CÁMARA, A., GARCÍA-HERRERA, R., CALVO, N. & ORDÓÑEZ, C. (2018). „Stratospheric Connection to the Abrupt End of the 2016/2017 Iberian Drought“. *Geophysical Research Letters* 45.22, S. 12, 639–12, 646. DOI: 10.1029/2018GL079802.
- AYARZAGÜENA, B., LANGEMATZ, U. & SERRANO, E. (2011). „Tropospheric forcing of the stratosphere: A comparative study of the two different major stratospheric warmings in 2009 and 2010“. *Journal of Geophysical Research* 116 (D18), S. D18114. DOI: 10.1029/2010JD015023.
- BALDWIN, M. P., AYARZAGÜENA, B., BIRNER, T., BUTCHART, N., BUTLER, A. H., CHARLTON-PEREZ, A. J., DOMEISEN, D. I. V., GARFINKEL, C. I., GARNY, H., GERBER, E. P., HEGGLIN, M. I., LANGEMATZ, U. & PEDATELLA, N. M. (2021). „Sudden Stratospheric Warmings“. *Reviews of Geophysics* 59.1. DOI: 10.1029/2020RG000708.
- BALDWIN, M. P. & DUNKERTON, T. J. (2001). „Stratospheric Harbingers of Anomalous Weather Regimes“. *Science* 294.5542, S. 581–584. DOI: 10.1126/science.1063315.
- BALDWIN, M. P., STEPHENSON, D. B., THOMPSON, D. W. J., DUNKERTON, T. J., CHARLTON, A. J. & O’NEILL, A. (2003). „Stratospheric Memory and Skill of Extended-Range Weather Forecasts“. *Science* 301.5633. eprint: <https://www.science.org/doi/pdf/10.1126/science.1087143>, S. 636–640. DOI: 10.1126/science.1087143.
- BAO, M., TAN, X., HARTMANN, D. L. & CEPPI, P. (2017). „Classifying the tropospheric precursor patterns of sudden stratospheric warmings“. *Geophysical Research Letters* 44.15, S. 8011–8016. DOI: 10.1002/2017GL074611.
- BARRIOPEDRO, D. & CALVO, N. (2014). „On the Relationship between ENSO, Stratospheric Sudden Warmings, and Blocking“. *Journal of Climate* 27.12, S. 4704–4720. DOI: 10.1175/JCLI-D-13-00770.1.
- BAUCHMÜLLER, M. (2022). „Analyse: Der Winter rückt näher – und mit ihm der Krieg“. *Süddeutsche Zeitung*. URL: <https://www.sueddeutsche.de/politik/winter-energiekrise-deutschland-analyse-1.5667091> (besucht am 2023-03-11).

- BAUER, P., THORPE, A. & BRUNET, G. (2015). „The quiet revolution of numerical weather prediction“. *Nature* 525.7567, S. 47–55. DOI: 10.1038/nature14956.
- BIRNER, T. & ALBERS, J. R. (2017). „Sudden Stratospheric Warmings and Anomalous Upward Wave Activity Flux“. *SOLA* 13A (Special Edition), S. 8–12. DOI: 10.2151/sola.13A-002.
- BRUNET, G., JONES, S. & RUTI, P. M., Hrsg. (2015). *Seamless prediction of the earth system: from minutes to months*. WMO no. 1156. Geneva, Switzerland: World Meteorological Organization. 471 S.
- BRUNET, G., SHAPIRO, M., HOSKINS, B., MONCRIEFF, M., DOLE, R., KILADIS, G. N., KIRTMAN, B., LORENC, A., MILLS, B., MORSS, R., POLAVARAPU, S., ROGERS, D., SCHAAKE, J. & SHUKLA, J. (2010). „Collaboration of the Weather and Climate Communities to Advance Subseasonal-to-Seasonal Prediction“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 91.10, S. 1397–1406. DOI: 10.1175/2010BAMS3013.1.
- Bundesnetzagentur - Hintergrundinformationen (2023). URL: <https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Gasversorgung/Hintergrund/start.html> (besucht am 2023-03-11).
- BUTLER, A. H. & GERBER, E. P. (2018). „Optimizing the Definition of a Sudden Stratospheric Warming“. *Journal of Climate* 31.6, S. 2337–2344. DOI: 10.1175/JCLI-D-17-0648.1.
- BUTLER, A. H., SEIDEL, D. J., HARDIMAN, S. C., BUTCHART, N., BIRNER, T. & MATCH, A. (2015). „Defining Sudden Stratospheric Warmings“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 96.11, S. 1913–1928. DOI: 10.1175/BAMS-D-13-00173.1.
- BUTLER, A. H., SJOBERG, J. P., SEIDEL, D. J. & ROSENLOF, K. H. (2017). „A sudden stratospheric warming compendium“. *Earth System Science Data* 9.1, S. 63–76. DOI: 10.5194/essd-9-63-2017.
- CÁMARA, A. d. l., ALBERS, J. R., BIRNER, T., GARCIA, R. R., HITCHCOCK, P., KINNISON, D. E. & SMITH, A. K. (2017). „Sensitivity of Sudden Stratospheric Warmings to Previous Stratospheric Conditions“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 74.9, S. 2857–2877. DOI: 10.1175/JAS-D-17-0136.1.
- CÁMARA, A. d. l., BIRNER, T. & ALBERS, J. R. (2019). „Are Sudden Stratospheric Warmings Preceded by Anomalous Tropospheric Wave Activity?“ *Journal of Climate* 32.21, S. 7173–7189. DOI: 10.1175/JCLI-D-19-0269.1.
- CHARLTON, A. J. & POLVANI, L. M. (2007). „A New Look at Stratospheric Sudden Warmings. Part I: Climatology and Modeling Benchmarks“. *Journal of Climate* 20.3, S. 449–469. DOI: 10.1175/JCLI3996.1.

- CHARLTON-PEREZ, A. J., FERRANTI, L. & LEE, R. W. (2018). „The influence of the stratospheric state on North Atlantic weather regimes“. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 144.713, S. 1140–1151. DOI: 10.1002/qj.3280.
- CHARNEY, J. G. & DRAZIN, P. G. (1961). „Propagation of planetary-scale disturbances from the lower into the upper atmosphere“. *Journal of Geophysical Research* 66.1, S. 83–109. DOI: 10.1029/JZ066i001p00083.
- COHEN, J., BARLOW, M., KUSHNER, P. J. & SAITO, K. (2007). „Stratosphere–Troposphere Coupling and Links with Eurasian Land Surface Variability“. *Journal of Climate* 20.21, S. 5335–5343. DOI: 10.1175/2007JCLI1725.1.
- COHEN, J., FURTADO, J. C., JONES, J., BARLOW, M., WHITTLESTON, D. & ENTEKHABI, D. (2014). „Linking Siberian Snow Cover to Precursors of Stratospheric Variability“. *Journal of Climate* 27.14, S. 5422–5432. DOI: 10.1175/JCLI-D-13-00779.1.
- DAVIS, L. L. B. (2021). *ProPlot*. Version v0.9.5. Language: en. DOI: 10.5281/ZENODO.5602155.
- DAVIS, N. A., RICHTER, J. H., GLANVILLE, A. A., EDWARDS, J. & LAJOIE, E. (2022). „Limited surface impacts of the January 2021 sudden stratospheric warming“. *Nature Communications* 13.1, S. 1136. DOI: 10.1038/s41467-022-28836-1.
- DIESELKÄMPER, B. (2022). „Energiewende: Der Winter kommt, die Gasrechnung auch“. *Die Zeit*. URL: <https://www.zeit.de/zeit-magazin/2022-08/energiekrise-energiewende-unabhaengigkeit-eigenheimsiedlung> (besucht am 2023-03-11).
- DOMEISEN, D. I. V., BUTLER, A. H., CHARLTON-PEREZ, A. J., AYARZAGÜENA, B., BALDWIN, M. P., DUNN-SIGOUIN, E., FURTADO, J. C., GARFINKEL, C. I., HITCHCOCK, P., KARPECHKO, A. Y., KIM, H., KNIGHT, J., LANG, A. L., LIM, E.-P., MARSHALL, A., ROFF, G., SCHWARTZ, C., SIMPSON, I. R., SON, S.-W. & TAGUCHI, M. (2020). „The Role of the Stratosphere in Subseasonal to Seasonal Prediction: 2. Predictability Arising From Stratosphere-Troposphere Coupling“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 125.2. eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2019JD030923>, e2019JD030923. DOI: 10.1029/2019JD030923.
- DOMEISEN, D. I. V., GRAMS, C. M. & PAPRITZ, L. (2020). „The Role of North Atlantic–European weather regimes in the surface impact of sudden stratospheric warming events“. *Weather and Climate Dynamics* 1.2, S. 373–388. DOI: 10.5194/wcd-1-373-2020.
- DOMEISEN, D. I. (2019). „Estimating the Frequency of Sudden Stratospheric Warming Events From Surface Observations of the North Atlantic Oscillation“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 124.6, S. 3180–3194. DOI: 10.1029/2018JD030077.

- DWD (2023). *Wetter und Klima - Deutscher Wetterdienst - Presse - Deutschlandwetter im Winter 2022/2023*. URL: https://www.dwd.de/DE/presse/pressemitteilungen/DE/2023/20230227_deutschlandwetter_winter22-23_news.html (besucht am 2023-03-11).
- ECMWF — *S2S, ECMWF, Realtime, Daily averaged* (2023). URL: <https://apps.ecmwf.int/datasets/data/s2s/levtype=sfc/type=cf/> (besucht am 2023-04-04).
- ELIASSEN, A. & PALM, E. (1961). „On the transfer of energy in stationary mountain waves“. *Geofysiske Publikasjoner* 22.3, S. 1–23.
- FURTADO, J. C., COHEN, J. L., BUTLER, A. H., RIDDLE, E. E. & KUMAR, A. (2015). „Eurasian snow cover variability and links to winter climate in the CMIP5 models“. *Climate Dynamics* 45.9, S. 2591–2605. DOI: 10.1007/s00382-015-2494-4.
- GARFINKEL, C. I., HARTMANN, D. L. & SASSI, F. (2010). „Tropospheric Precursors of Anomalous Northern Hemisphere Stratospheric Polar Vortices“. *Journal of Climate* 23.12, S. 3282–3299. DOI: 10.1175/2010JCLI3010.1.
- GERBER, E. P., MARTINEAU, P., AYARZAGUENA, B., BARRIOPEDRO, D. & MADRID, de (2021). „Stratosphere–troposphere Coupling“. *Stratosphere-troposphere Processes and their Role in Climate (SPARC) Reanalysis Intercomparison Project (S-RIP) (Chap. 6)*. DOI: 10.17874/800dee57d13.
- HALL, R. J., MITCHELL, D. M., SEVIOUR, W. J. M. & WRIGHT, C. J. (2021). „Tracking the Stratosphere-to-Surface Impact of Sudden Stratospheric Warmings“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 126.3. DOI: 10.1029/2020JD033881.
- HAMILL, T. M., WHITAKER, J. S. & MULLEN, S. L. (2006). „Reforecasts: An Important Dataset for Improving Weather Predictions“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 87.1, S. 33–46. DOI: 10.1175/BAMS-87-1-33.
- HARNIK, N. (2009). „Observed stratospheric downward reflection and its relation to upward pulses of wave activity“. *Journal of Geophysical Research* 114 (D8), S. D08120. DOI: 10.1029/2008JD010493.
- HENDERSON, G. R., PEINGS, Y., FURTADO, J. C. & KUSHNER, P. J. (2018). „Snow–atmosphere coupling in the Northern Hemisphere“. *Nature Climate Change* 8.11, S. 954–963. DOI: 10.1038/s41558-018-0295-6.
- HITCHCOCK, P. & SIMPSON, I. R. (2014). „The Downward Influence of Stratospheric Sudden Warmings“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 71.10. Place: Boston MA, USA Publisher: American Meteorological Society, S. 3856–3876. DOI: 10.1175/JAS-D-14-0012.1.

- HOLTON, J. R. & TAN, H.-C. (1980). „*The Influence of the Equatorial Quasi-Biennial Oscillation on the Global Circulation at 50 mb*“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 37.10, S. 2200–2208. DOI: 10.1175/1520-0469(1980)037<2200:TIOTEQ>2.0.CO;2.
- HORMESS, I. (2022). „*Kälte-Peitsche! Deutschland dreht die Heizungen auf*“. bild.de. URL: <https://www.bild.de/bild-plus/geld/wirtschaft/politik-inland/verband-legt-drei-szenarien-vor-bei-diesen-temperaturen-droht-der-gasmangel-82217374.bild.html> (besucht am 2023-03-11).
- HOSKINS, B. (2013). „*The potential for skill across the range of the seamless weather-climate prediction problem: a stimulus for our science*“. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 139.672, S. 573–584. DOI: 10.1002/qj.1991.
- HOYER, S. & HAMMAN, J. (2017). „*xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python*“. *Journal of Open Research Software* 5.1, S. 10. DOI: 10.5334/jors.148.
- HOYER, S., ROOS, M., JOSEPH, H., MAGIN, J., CHERIAN, D., FITZGERALD, C., HAUSER, M., FUJII, K., MAUSSION, F., IMPERIALE, G., CLARK, S., KLEEMAN, A., NICHOLAS, T., KLUYVER, T., WESTLING, J., MUNROE, J., AMICI, A., BARGHINI, A., BANIHIRWE, A., BELL, R., HATFIELD-DODDS, Z., ABERNATHEY, R., BOVY, B., OMOTANI, J., MÜHLBAUER, K., ROSZKO, M. K. & WOLFRAM, P. J. (2023). *xarray*. Version v2023.03.0. DOI: 10.5281/ZENODO.7760811.
- HUANG, J. & TIAN, W. (2019). „*Eurasian Cold Air Outbreaks under Different Arctic Stratospheric Polar Vortex Strengths*“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 76.5, S. 1245–1264. DOI: 10.1175/JAS-D-18-0285.1.
- HUDSON, D., ALVES, O., HENDON, H. H. & MARSHALL, A. G. (2011). „*Bridging the gap between weather and seasonal forecasting: intraseasonal forecasting for Australia*“. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 137.656, S. 673–689. DOI: 10.1002/qj.769.
- HUNTER, J. D. (2007). „*Matplotlib: A 2D Graphics Environment*“. *Computing in Science & Engineering* 9.3, S. 90–95. DOI: 10.1109/MCSE.2007.55.
- KARPECHKO, A. Y. (2018). „*Predictability of Sudden Stratospheric Warmings in the ECMWF Extended-Range Forecast System*“. *Monthly Weather Review* 146.4. Publisher: American Meteorological Society Section: Monthly Weather Review, S. 1063–1075. DOI: 10.1175/MWR-D-17-0317.1.
- KAUTZ, L.-A., POLICHTCHOUK, I., BIRNER, T., GARNY, H. & PINTO, J. G. (2020). „*Enhanced extended-range predictability of the 2018 late-winter Eurasian cold spell due to the stratosphere*“. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.727, S. 1040–1055. DOI: 10.1002/qj.3724.

- KRETSCHMER, M., COHEN, J., MATTHIAS, V., RUNGE, J. & COUMOU, D. (2018). „*The different stratospheric influence on cold-extremes in Eurasia and North America*“. *npj Climate and Atmospheric Science* 1.1, S. 44. DOI: 10.1038/s41612-018-0054-4.
- KRETSCHMER, M., COUMOU, D., AGEL, L., BARLOW, M., TZIPERMAN, E. & COHEN, J. (2018). „*More-Persistent Weak Stratospheric Polar Vortex States Linked to Cold Extremes*“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 99.1, S. 49–60. DOI: 10.1175/BAMS-D-16-0259.1.
- LABITZKE, K. (1981). „*Stratospheric-mesospheric midwinter disturbances: A summary of observed characteristics*“. *Journal of Geophysical Research* 86 (C10), S. 9665. DOI: 10.1029/JC086iC10p09665.
- LAIBITZKE, K. (1978). „*On the Different Behavior of the Zonal Harmonic Height Waves 1 and 2 During the Winters 1970/71 and 1971/72*“. *Monthly Weather Review* 106.12, S. 1704–1713. DOI: 10.1175/1520-0493(1978)106<1704:OTDBOT>2.0.CO;2.
- LAWRENCE, Z. D., PERLWITZ, J., BUTLER, A. H., MANNEY, G. L., NEWMAN, P. A., LEE, S. H. & NASH, E. R. (2020). „*The Remarkably Strong Arctic Stratospheric Polar Vortex of Winter 2020: Links to Record-Breaking Arctic Oscillation and Ozone Loss*“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 125.22. DOI: 10.1029/2020JD033271.
- LIMPASUVAN, V., HARTMANN, D. L., THOMPSON, D. W. J., JEEV, K. & YUNG, Y. L. (2005). „*Stratosphere-troposphere evolution during polar vortex intensification*“. *Journal of Geophysical Research* 110 (D24), S. D24101. DOI: 10.1029/2005JD006302.
- LIMPASUVAN, V., THOMPSON, D. W. J. & HARTMANN, D. L. (2004). „*The Life Cycle of the Northern Hemisphere Sudden Stratospheric Warmings*“. *Journal of Climate* 17.13, S. 2584–2596. DOI: 10.1175/1520-0442(2004)017<2584:TLCOTN>2.0.CO;2.
- LIU, G., HIROOKA, T., EGUCHI, N. & KRÜGER, K. (2022). „*Dynamical evolution of a minor sudden stratospheric warming in the Southern Hemisphere in 2019*“. *Atmospheric Chemistry and Physics* 22.5, S. 3493–3505. DOI: 10.5194/acp-22-3493-2022.
- LORENZ, E. N. (1963). „*Deterministic Nonperiodic Flow*“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 20.2, S. 130–141. DOI: 10.1175/1520-0469(1963)020<0130:DNF>2.0.CO;2.
- LORENZ, E. N. (1972). *The Essence of Chaos*. Nachdr. The Jessie and John Danz Lectures. Seattle: Univ. of Washington Press. 227 S.
- MAGNUSSON, L. & KÄLLÉN, E. (2013). „*Factors Influencing Skill Improvements in the ECMWF Forecasting System*“. *Monthly Weather Review* 141.9, S. 3142–3153. DOI: 10.1175/MWR-D-12-00318.1.
- MARIOTTI, A., BAGGETT, C., BARNES, E. A., BECKER, E., BUTLER, A., COLLINS, D. C., DIRMEYER, P. A., FERRANTI, L., JOHNSON, N. C., JONES, J., KIRTMAN, B. P., LANG,

- A. L., MOLOD, A., NEWMAN, M., ROBERTSON, A. W., SCHUBERT, S., WALISER, D. E. & ALBERS, J. (2020). „*Windows of Opportunity for Skillful Forecasts Subseasonal to Seasonal and Beyond*“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 101.5, E608–E625. DOI: 10.1175/BAMS-D-18-0326.1.
- MARTIUS, O., POLVANI, L. M. & DAVIES, H. C. (2009). „*Blocking precursors to stratospheric sudden warming events*“. *Geophysical Research Letters* 36.14, S. L14806. DOI: 10.1029/2009GL038776.
- MATSUNO, T. (1971). „*A Dynamical Model of the Stratospheric Sudden Warming*“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 28.8, S. 1479–1494. DOI: 10.1175/1520-0469(1971)028<1479:ADMOTS>2.0.CO;2.
- MAYCOCK, A. C. & HITCHCOCK, P. (2015). „*Do split and displacement sudden stratospheric warmings have different annular mode signatures?: ANNULAR MODE SIGNATURES OF SSWs*“. *Geophysical Research Letters* 42.24, S. 10, 943–10, 951. DOI: 10.1002/2015GL066754.
- MITCHELL, D. M., GRAY, L. J., ANSTEY, J., BALDWIN, M. P. & CHARLTON-PEREZ, A. J. (2013). „*The Influence of Stratospheric Vortex Displacements and Splits on Surface Climate*“. *Journal of Climate* 26.8, S. 2668–2682. DOI: 10.1175/JCLI-D-12-00030.1.
- MONNIN, E., KRETSCHMER, M. & POLICHTCHOUK, I. (2022). „*The role of the timing of sudden stratospheric warmings for precipitation and temperature anomalies in Europe*“. *International Journal of Climatology* 42.6, S. 3448–3462. DOI: 10.1002/joc.7426.
- MURGATROYD, R. J. & GOODY, R. M. (1958). „*Sources and sinks of radiative energy from 30 to 90 km*“. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 84.361, S. 225–234. DOI: 10.1002/qj.49708436103.
- NAKAGAWA, K. I. & YAMAZAKI, K. (2006). „*What kind of stratospheric sudden warming propagates to the troposphere?*“ *Geophysical Research Letters* 33.4, S. L04801. DOI: 10.1029/2005GL024784.
- O’CALLAGHAN, A., JOSHI, M., STEVENS, D. & MITCHELL, D. (2014). „*The effects of different sudden stratospheric warming types on the ocean: O’CALLAGHAN ET AL.*“ *Geophysical Research Letters* 41.21, S. 7739–7745. DOI: 10.1002/2014GL062179.
- OLK, J. & STRATMANN, K. (2022). „*Interview: Netzagentur-Chef warnt vor deutschlandweitem Gasmangel und kritisiert private Einsparbemühungen*“. *Handelsblatt*. URL: <https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/interview-netzagentur-chef-warnt-vor-deutschlandweitem-gasmangel-und-kritisiert-private-einsparbemuehungen/28680950.html> (besucht am 2023-03-11).

- PAPRITZ, L. & GRAMS, C. M. (2018). „Linking Low-Frequency Large-Scale Circulation Patterns to Cold Air Outbreak Formation in the Northeastern North Atlantic“. *Geophysical Research Letters* 45.5, S. 2542–2553. DOI: 10.1002/2017GL076921.
- PEINGS, Y. (2019). „Ural Blocking as a Driver of Early-Winter Stratospheric Warmings“. *Geophysical Research Letters* 46.10, S. 5460–5468. DOI: 10.1029/2019GL082097.
- POLVANI, L. M. & WAUGH, D. W. (2004). „Upward Wave Activity Flux as a Precursor to Extreme Stratospheric Events and Subsequent Anomalous Surface Weather Regimes“. *Journal of Climate* 17.18, S. 3548–3554. DOI: 10.1175/1520-0442(2004)017<3548:UWAFAA>2.0.CO;2.
- QUIROZ, R. S. (1975). „The Stratospheric Evolution of Sudden Warmings in 1969–74 Determined from Measured infrared Radiation Fields“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 32.1, S. 211–224. DOI: 10.1175/1520-0469(1975)032<0211:TSEOSW>2.0.CO;2.
- RAO, J., GARFINKEL, C. I., CHEN, H. & WHITE, I. P. (2019). „The 2019 New Year Stratospheric Sudden Warming and Its Real-Time Predictions in Multiple S2S Models“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 124.21, S. 11155–11174. DOI: 10.1029/2019JD030826.
- RAO, J., GARFINKEL, C. I. & WHITE, I. P. (2020). „Predicting the Downward and Surface Influence of the February 2018 and January 2019 Sudden Stratospheric Warming Events in Subseasonal to Seasonal (S2S) Models“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 125.2. DOI: 10.1029/2019JD031919.
- ROBERTSON, A. W., KUMAR, A., PEÑA, M. & VITART, F. (2015). „IMPROVING AND PROMOTING SUBSEASONAL TO SEASONAL PREDICTION“.
- ROBINSON, W. A. (1985). „A Model of the Wave 1–Wave 2 Vacillation in the Winter Stratosphere“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 42.21, S. 2289–2304. DOI: 10.1175/1520-0469(1985)042<2289:AMOTWV>2.0.CO;2.
- RUPP, P., LOEFFEL, S., GARNY, H., CHEN, X., PINTO, J. G. & BIRNER, T. (2022). „Potential Links Between Tropospheric and Stratospheric Circulation Extremes During Early 2020“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 127.3. DOI: 10.1029/2021JD035667.
- SCHERHAG, R. (1952). „Die explosionsartigen Stratosphärenwärmungen des Spätwinters 1951/52“. *Berichte des Deutschen Wetterdienstes in der US-Zone* 38, S. 51–63.
- SCHWARTZ, C. & GARFINKEL, C. I. (2017). „Relative roles of the MJO and stratospheric variability in North Atlantic and European winter climate: EXTRATROPICAL IMPACT OF MJO VERSUS SSW“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 122.8, S. 4184–4201. DOI: 10.1002/2016JD025829.

- SEABOLD, S. & PERKTOLD, J. (2010). „Statsmodels: Econometric and Statistical Modeling with Python“. Python in Science Conference. Austin, Texas, S. 92–96. DOI: 10.25080/Majora-92bf1922-011.
- SHAPIRO, M., SHUKLA, J., BRUNET, G., NOBRE, C., BÉLAND, M., DOLE, R., TRENBERTH, K., ANTHES, R., ASRAR, G., BARRIE, L., BOUGEAULT, P., BRASSEUR, G., BURRIDGE, D., BUSALACCHI, A., CAUGHEY, J., CHEN, D., CHURCH, J., ENOMOTO, T., HOSKINS, B., HOV, Ø., LAING, A., LE TREUT, H., MAROTZKE, J., MCBEAN, G., MEEHL, G., MILLER, M., MILLS, B., MITCHELL, J., MONCRIEFF, M., NAKAZAWA, T., OLAFSSON, H., PALMER, T., PARSONS, D., ROGERS, D., SIMMONS, A., TROCCOLI, A., TOTH, Z., UCCELLINI, L., VELDEN, C. & WALLACE, J. M. (2010). „An Earth-System Prediction Initiative for the Twenty-First Century“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 91.10, S. 1377–1388. DOI: 10.1175/2010BAMS2944.1.
- SJOBERG, J. P. & BIRNER, T. (2012). „Transient Tropospheric Forcing of Sudden Stratospheric Warmings“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 69.11, S. 3420–3432. DOI: 10.1175/JAS-D-11-0195.1.
- SJOBERG, J. P. & BIRNER, T. (2014). „Stratospheric Wave–Mean Flow Feedbacks and Sudden Stratospheric Warmings in a Simple Model Forced by Upward Wave Activity Flux“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 71.11, S. 4055–4071. DOI: 10.1175/JAS-D-14-0113.1.
- SLINGO, J. & PALMER, T. (2011). „Uncertainty in weather and climate prediction“. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* 369.1956, S. 4751–4767. DOI: 10.1098/rsta.2011.0161.
- SMITH, A. K., GILLE, J. C. & LYJAK, L. V. (1984). „Wave–Wave Interactions in the Stratosphere: Observations during Quiet and Active Wintertime Periods“. *Journal of the Atmospheric Sciences* 41.3, S. 363–373. DOI: 10.1175/1520-0469(1984)041<0363:WIITSO>2.0.CO;2.
- SMITH, K. L., KUSHNER, P. J. & COHEN, J. (2011). „The Role of Linear Interference in Northern Annular Mode Variability Associated with Eurasian Snow Cover Extent“. *Journal of Climate* 24.23, S. 6185–6202. DOI: 10.1175/JCLI-D-11-00055.1.
- SPAETH, J. (2020). „Statistical Analyses of Stratosphere - Troposphere Coupling in Extended - Range Ensemble Forecasts“.
- SPAETH, J. (2023). *jonas-spaeth/s2stools: 2022-August (2)*. Version v0.1.0.2. DOI: 10.5281/ZENODO.7801225.
- SPAETH, J. & BIRNER, T. (2022). „Stratospheric modulation of Arctic Oscillation extremes as represented by extended-range ensemble forecasts“. *Weather and Climate Dynamics* 3.3, S. 883–903. DOI: 10.5194/wcd-3-883-2022.

- STOLL, P. J., GRAVERSEN, R. G. & MESSORI, G. (2023). „*The global atmospheric energy transport analysed by a wavelength-based scale separation*“. *Weather and Climate Dynamics* 4.1. Publisher: Copernicus GmbH, S. 1–17. DOI: 10.5194/wcd-4-1-2023.
- TYRLIS, E., MANZINI, E., BADER, J., UKITA, J., NAKAMURA, H. & MATEI, D. (2019). „*Ural Blocking Driving Extreme Arctic Sea Ice Loss, Cold Eurasia, and Stratospheric Vortex Weakening in Autumn and Early Winter 2016–2017*“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 124.21, S. 11313–11329. DOI: 10.1029/2019JD031085.
- VALLIS, G. K. (2017). *Atmospheric and Oceanic Fluid Dynamics: Fundamentals and Large-Scale Circulation*. 2. Aufl. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/9781107588417.
- VIRTANEN, P. et al. (2020). „*SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python*“. *Nature Methods* 17.3, S. 261–272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.
- VITART, F., ARDILOUZE, C., BONET, A., BROOKSHAW, A., CHEN, M., CODOREAN, C., DÉQUÉ, M., FERRANTI, L., FUCILE, E., FUENTES, M., HENDON, H., HODGSON, J., KANG, H.-S., KUMAR, A., LIN, H., LIU, G., LIU, X., MALGUZZI, P., MALLAS, I., MANOUSSAKIS, M., MASTRANGELO, D., MACLACHLAN, C., MCLEAN, P., MINAMI, A., MLADEK, R., NAKAZAWA, T., NAJM, S., NIE, Y., RIXEN, M., ROBERTSON, A. W., RUTI, P., SUN, C., TAKAYA, Y., TOLSTYKH, M., VENUTI, F., WALISER, D., WOOLNOUGH, S., WU, T., WON, D.-J., XIAO, H., ZARIPOV, R. & ZHANG, L. (2017). „*The Subseasonal to Seasonal (S2S) Prediction Project Database*“. *Bulletin of the American Meteorological Society* 98.1, S. 163–173. DOI: 10.1175/BAMS-D-16-0017.1.
- VITART, F. (2014). *S2S*. ECMWF. URL: <https://www.ecmwf.int/en/research/projects/s2s> (besucht am 2023-04-04).
- VITART, F., ROBERTSON, A. W. & ANDERSON, D. L. (2012). „*Subseasonal to Seasonal Prediction Project: Bridging the Gap between Weather and Climate*“. *WMO Bulletin* 61. URL: <https://public.wmo.int/en/resources/bulletin/subseasonal-seasonal-prediction-project-bridging-gap-between-weather-and-climate> (besucht am 2023-03-11).
- WANG, M., ZHANG, Y. & LU, J. (2021). „*The Evolution Dynamical Processes of Ural Blocking Through the Lens of Local Finite-Amplitude Wave Activity Budget Analysis*“. *Geophysical Research Letters* 48.10. DOI: 10.1029/2020GL091727.
- WHITE, C. J., CARLSEN, H., ROBERTSON, A. W., KLEIN, R. J., LAZO, J. K., KUMAR, A., VITART, F., COUGHLAN DE PEREZ, E., RAY, A. J., MURRAY, V., BHARWANI, S., MACLEOD, D., JAMES, R., FLEMING, L., MORSE, A. P., EGGEN, B., GRAHAM, R., KJELLSTRÖM, E., BECKER, E., PEGION, K. V., HOLBROOK, N. J., MCEVOY, D., DEPLEDGE, M., PERKINS-KIRKPATRICK, S., BROWN, T. J., STREET, R., JONES, L., REMENYI, T. A., HODGSON-JOHNSTON, I., BUONTEMPO, C., LAMB, R., MEINKE, H., ARHEIMER, B. & ZEBIAK, S. E. (2017). „*Potential applications of subseasonal-to-seasonal*

- (S2S) predictions: Potential applications of subseasonal-to-seasonal (S2S) predictions*“. *Meteorological Applications* 24.3, S. 315–325. DOI: 10.1002/met.1654.
- WHITE, I., GARFINKEL, C. I., GERBER, E. P., JUCKER, M., AQUILA, V. & OMAN, L. D. (2019). „*The Downward Influence of Sudden Stratospheric Warmings: Association with Tropospheric Precursors*“. *Journal of Climate* 32.1, S. 85–108. DOI: 10.1175/JCLI-D-18-0053.1.
- WHITE, I. P., GARFINKEL, C. I., COHEN, J., JUCKER, M. & RAO, J. (2021). „*The Impact of Split and Displacement Sudden Stratospheric Warmings on the Troposphere*“. *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 126.8. DOI: 10.1029/2020JD033989.
- WOOLLINGS, T., CHARLTON-PEREZ, A., INESON, S., MARSHALL, A. G. & MASATO, G. (2010). „*Associations between stratospheric variability and tropospheric blocking*“. *Journal of Geophysical Research* 115 (D6), S. D06108. DOI: 10.1029/2009JD012742.
- YESSIMBET, K., SHEPHERD, T. G., OSSÓ, A. C. & STEINER, A. K. (2022). „*Pathways of Influence Between Northern Hemisphere Blocking and Stratospheric Polar Vortex Variability*“. *Geophysical Research Letters* 49.23. DOI: 10.1029/2022GL100895.

Danksagung

Ich möchte mich an dieser Stelle zuerst bei Thomas und Jonas bedanken, dank derer Ideen und Ratschläge ich immer wieder interessante neue Facetten meines Themas entdecken konnte. Vielen Dank für die wichtigen und interessanten Diskussionen, die mich in der Arbeit so viel weiter gebracht haben. Auch für eure Geduld, wenn etwas länger dauerte und euer Verständnis für meinen Spagat zwischen Uni und Arbeit bin ich euch sehr dankbar.

Ganz besonderen Dank gebührt Jonas, der sich immer mit einer schier unendlichen Engsgeduld von seiner Arbeit abhalten ließ, um mir bei allen möglichen Fragen auf die Sprünge zu helfen. Im gleichen Atemzug will ich mich bei Miguel bedanken, dem ich ebenfalls regelmäßig seine Freizeit stahl.

Ebenso will ich der gesamten Arbeitsgruppe meinen Dank aussprechen. Die lockeren Diskussionen jeder Woche wurden zum unerlässlichen Taktgeber neuer Abbildungen und somit zum Garanten meines Fortschritts. Insbesondere bei Anna will ich mich für die vielen Gespräche bei noch mehr Tassen Kaffee bedanken, die mich durch die Masterarbeit trugen.

Ich danke den Ärztinnen meines Vertrauens, Angelika, AnnSo, Isabella, Jojo, Sara und Sonja, die mir stets mit Rat und Tat zur Seite standen und sich um meine körperliche und vor allem geistige Gesundheit kümmerten. Ohne euch wäre ich noch seltsamer, als ich es sowieso schon bin.

Besonderer Dank gilt auch Andreas, Daniel, Thomas und Tobias. Ich möchte all die Jahre und Erlebnisse mit jedem Einzelnen von euch nicht missen und freue mich auf die vielen, vielen die noch kommen werden.

Abschließend möchte ich mich noch bei Fabian, Miguel, Philip, Tata und Mama bedanken. Ihr seid immer genau dann für mich auf eure Art und Weise da gewesen, wenn ich weder weiter wusste noch weiter konnte. Ohne euch wäre ich vor Jahren schon zerbrochen und im Chaos versunken. Dieser Abschluss ist euer Verdienst, genau so wie alle guten Wendungen der letzten Jahre. Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich euch bin und wie essentiell euer Einfluss auf mein Leben ist. Mir ist nicht klar, wie ich mich jemals in gebürtigem Maße bei euch bedanken können soll. Ich kann euch nur versprechen, dass ich jeden Tag aufs Neue versuche, eurem Vertrauen gerecht zu werden.

Aus tiefstem Herzen, Danke.

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, die vorliegende Arbeit selbständig verfasst zu haben und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt zu haben. Alle Passagen und Sätze dieser Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, habe ich als Entlehnung kenntlich gemacht.

München, den 17. April 2023

Marco Sirbescu